

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kontextualisierung von Mathematikinhalten für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung Analyse und Erweiterung des Mathematiklehrmittels «Mathwelt 1»

eingereicht von: Patrizia Bader

Begleitung: Romana Snozzi

16. Juni 2022

ABSTRACT

Die Kontextualisierung von mathematischen Fachinhalten in Alltags- und Anwendungssituationen ist eine Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung bei der Erschließung der Inhalte wirksam zu unterstützen. Durch einen Bezug zur Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler wird Lernen anschlussfähig gemacht.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde in einer ersten Phase mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht, welche Kontexte im Lehrmittel «Mathwelt 1» beschrieben sind. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Kontextualisierung der Lerninhalte vorwiegend durch eine Einbettung in inner- oder aussermathematische Themen stattfindet und dass Lebensweltbezüge auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Die Inhalte des Lehrmittels wurden in einer zweiten Phase durch ergänzende Unterrichtsvorschläge in Alltags- und Anwendungssituationen sowie in ausserschulischen Lernorten erweitert. Mit dieser Ideensammlung werden konkrete Beispiele für die Unterrichtspraxis aufgezeigt.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	5
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	5
1.2 Persönlicher Bezug	6
1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretische Grundlagen	8
2.1 Mathematik und Mathematikunterricht im Lehrplan 21	8
2.2 Entwicklung mathematischer Kompetenzen	9
2.2.1 Zahl und Variable	9
2.2.2 Raum und Form	16
2.2.3 Größen, Funktionen, Daten und Zufall	19
2.2.4 Zusammenfassung und Zwischenfazit	21
2.3 Mathematikdidaktik bei geistiger Behinderung	22
2.3.1 Entwicklungsmodelle für Kinder mit geistiger Behinderung	22
2.3.2 Kritik an Piagets Theorien	23
2.3.3 Der Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung	24
2.3.4 Unterrichtsprinzipien nach Wember	28
2.3.5 Konkreter Lebensweltbezug und Kontextualisierung	29
2.3.6 Zusammenfassung und Zwischenfazit	36
3. Zielsetzung und Fragestellung	38
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	40
4.1 Literaturkorpus	43
4.1.1 Mathematik Primarstufe	43
4.1.2 Schweizer Zahlenbuch	45
4.1.3 Mathwelt	46
4.1.4 Auswahl des Lehrmittels für die Analyse	47
4.1.5 Präzisierung der Fragestellungen	48
4.2 Initiierende Textarbeit und Kategorienbildung	48
5. Evaluation	52
5.1 Evaluation der ersten Fragestellung	52
5.1.1 Auswertung der Ergebnisse und Interpretation	52
5.1.2 Beantwortung der ersten Fragestellung	59
5.2 Evaluation der zweiten Fragestellung	61
5.2.1 Auswertung der Ergebnisse und Interpretation	61
5.2.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	62
6. Reflexion	64
6.1 Zusammenfassung der Literatarbeit	64
6.2 Methodenkritik	65
6.3 Persönliche Reflexion	65

6.4	Ausblick.....	67
7.	Literaturverzeichnis	68
8.	Abbildungsverzeichnis	71
9.	Tabellenverzeichnis	72
10.	Anhang	73
10.1	Liste der obligatorischen Lehrmittel	73
10.2	Codierung Themenbuch 1	74
10.3	Codierung Themenbuch 2	92
10.4	Beispielseiten	110
10.4.1	Themenbuch 1	110
10.4.2	Themenbuch 2.....	112

1. EINLEITUNG

1.1 BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE

Das Bild von Menschen mit einer geistigen Behinderung hat sich im Laufe der Geschichte wesentlich verändert. Damit verbunden haben sich auch die Anforderungen an die Bildung und somit an die Schulen und Institutionen für diesen Personenkreis stark verändert.

Vor etwas mehr als einem Jahrhundert wurden Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, die damals als «Schwachsinnige» und als «bildungsunfähig» bezeichnet wurden, von der Gesellschaft separiert. Sie wurden in geschlossenen Anstalten und Einrichtungen vorwiegend in den lebenspraktischen, musischen und handarbeitlichen Bereichen gefördert (Stöppler, 2017, S. 71). In den letzten 50 Jahren hat sich nach und nach das Integrationsprinzip durchgesetzt, bei dem Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft integriert werden. Heute ist die Integration in der Schweiz gesetzlich verankert. Ziel ist die gemeinsame Beschulung möglichst vieler Kinder und Jugendlicher. Somit gilt es, soweit wie möglich, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in der Regelschule mit einer entsprechenden sonderpädagogischen Begleitung zu unterrichten (ebd., S. 75).

In Folge dieser Integration in Schule und Bevölkerung gewinnen die Kulturtechniken in der Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung in integrativen Settings, aber auch in Sonderschulen, stets an Bedeutung. Seit den 1990er-Jahren wurden vermehrt Bücher und Zeitschriften zur Didaktik und Bildung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf publiziert (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 11). So gewinnt auch das Fach Mathematik vermehrt an Bedeutung und gehört heute sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz selbstverständlicherweise zu den Lehrplänen im Bereich der Sonderschule. Dennoch, im Kontrast zu diesen Entwicklungen, steht nach Schäfer (2020, S. 11) die Forschung zur mathematischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung noch am Anfang. Ausserdem zeigte eine empirische Erhebung in Deutschland, dass in den Schulen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) wenig Unterrichtszeit in das Fach Mathematik investiert wird (Ratz, 2012, zitiert nach Schäfer, 2020, S. 14). Ähnliches zeigt auch die Analyse von Stundenplänen an Schweizer heilpädagogischen Schulen: Das Fach Mathematik nimmt lediglich 3,8 % des gesamten Unterrichts in Anspruch (Born, 2011).

Obwohl «die Bedeutung der mathematischen Grundbildung zur Welterschliessung (mathematical literacy) und zur Gewinnung von Problemlösefähigkeiten» (Pitsch & Thümmel, 2015, S. 91) unumstritten ist, scheint sich die Umsetzung der Lehrpläne im Bereich Mathematik in der Praxis der Geistigbehindertenpädagogik nur schwer durchzusetzen. Laut Ratz und Wittmann (2011, S. 129) gibt es für den Unterricht mit Kindern oder Jugendlichen mit geistiger Behinderung wenige konkrete Strategien, Hilfen und Massnahmen, auf die die Lehrpersonen zurückgreifen können: Die Lehrwerke scheinen auf «sehr enge Themen begrenzt zu sein» (ebd.). Förderprogramme, die für den Regelunterricht konzipiert wurden, erfüllen nach Schnepel (2019, S. 101) nur teilweise die Anforderungen zum Mathematiklernen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, obwohl sie strukturiert aufgebaut sind, handlungsorientiert sind und schrittweise komplexer werden. Auch nach Siegemund (2016, S. 219) lassen sich nur wenige Publikationen, Fördermaterialien und

Unterrichtskonzepte für den Mathematikunterricht im FgE aus dem deutschsprachigen Raum finden. Diese sind zudem meist nicht genug wissenschaftlich orientiert und fundiert.

Wie einem gemeinsamen inhaltlichen Lernen in einer besonders heterogenen Gruppe, wie es in Sonderschulen, aber auch in inklusiven Settings der Fall ist, begegnet werden kann, ist noch nicht umfassend geklärt (Siegemund, 2016, S. 13 f.). Lehrpläne in den Sonderschulen werden oft sehr weit gefasst, Kompetenzen und Inhalte werden sehr breit umschrieben, um diesen individuellen und heterogenen Voraussetzungen der Klassenmitglieder möglichst gerecht zu werden. Eine Herausforderung für die Lehrkraft ist es deshalb, den Mathematikunterricht mit sinnvollen Inhalten zu füllen (Ratz & Wittmann, 2011, S. 137). Nach Siegemund (2016, S. 13) fehlt in der wissenschaftlichen Diskussion noch die Antwort auf die Frage welche Inhalte und Methoden für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung geeignet sind. Förderprogramme aus dem Grundschulbereich verlangen Lernvoraussetzungen, die von diesen Kindern und Jugendlichen nicht erbracht werden können. Oft werden deshalb auch Methoden und Materialien aus dem vorschulischen Bereich genutzt (ebd.). Ratz und Wittmann (2011, S. 137) kritisieren aber diesbezüglich, dass es nicht möglich ist, Angebote aus der Vorschule ohne Anpassungen an jugendliche Schülerinnen und Schüler anzubieten. Auch Schäfer (2020, S. 46) betont, dass die grafischen Elemente und Animationen in Mathematikheften aus dem Regel- oder Vorschulunterricht, die zu Beginn motivierend wirken, mit steigendem Alter der Lernenden nicht mehr angemessen sind. Ausserdem erweisen sich solche Hefte oft, obwohl sie schon sehr reduziert gestaltet werden, immer noch als zu komplex für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Entwicklungsverzögerung (ebd., S. 45).

1.2 PERSÖNLICHER BEZUG

Die beschriebene Problematik stellte sich auch der Autorin, als sie vor einigen Jahren ihre Arbeit als Klassenlehrperson an einer heilpädagogischen Tagesschule im Kanton St. Gallen aufnahm. Erstmals wurde sie damit konfrontiert, Mathematik in einer Mittelstufenklasse mit Schülerinnen und Schülern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu unterrichten. Obwohl sie im Unterrichten dieses Faches über jahrelange Erfahrungen an der Regelschule zurückgreifen konnte, stellte sie fest, dass es nicht möglich war, didaktische Ansätze, Materialien und Lehrmittel des Regelschulunterrichts direkt in die Sonderschule zu übertragen.

Auf der Suche nach Antworten und neuen Ansätzen, schaute sich die Autorin bei ihren Kolleginnen an der heilpädagogischen Schule um und verglich deren Unterrichtsmethoden.

Sie erkannte bei diesem Vergleich, dass sehr wohl Zeit für den Mathematikunterricht eingeräumt wird, dieser aber oft in Zusammenhang mit Übungseinheiten und lösen von vorgefertigten Arbeitsblättern erfolgt. Um der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden, bieten die Lehrpersonen jedem Kind eine individuelle Förderung an. Es erfolgt ein sehr individualisierter Unterricht. Jede Schülerin und jeder Schüler kann zwar in seinem eigenen Tempo lernen, aber gemeinsame mathematische Lernanlässe, in denen sich die Lernenden austauschen und voneinander lernen können, finden eher wenig statt. Die Lehrpersonen nutzen meist für diesen individualisierten Unterricht Lehrmittel und Kopiervorlagen, die für den Regelschulunterricht konzipiert wurden.

Die von den Arbeitskolleginnen benutzten und empfohlenen Lehrwerke schienen der Autorin nur bedingt den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Entwicklungsverzögerung zu entsprechen. Auch hatte sie den Eindruck, dass beim Anwenden dieser Lehrmittel sich der Unterricht nur in reine

Übungssequenzen umsetzte, obwohl das Arbeiten auf Arbeitsblättern am eigenen Pult durchaus mit konkreten Materialien und mit praktischen Aktivitäten ergänzt wurde. Inwiefern die Kinder und Jugendlichen die Zusammenhänge dabei erkannten und die erworbenen Fähigkeiten im Alltag auch tatsächlich nutzen können, bleibt fraglich.

Nicht zuletzt fiel auf, dass vor allem arithmetische Inhalte vermittelt werden: Es dominieren Aktivitäten zum Zählen und Rechnen. Andere Bereiche der Mathematik, wie zum Beispiel die Geometrie, werden wenig berücksichtigt (vgl. dazu Schäfer & Wittmann, 2017).

Die Autorin fragt sich nun, genau wie Schäfer (2020, S. 27):

«Mit welchen Inhalten und auf welchen Wegen gestalten sich Erziehung und Unterricht, die mithelfen können, dass sich Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung die Welt von heute und morgen möglichst konkret, eigenaktiv und in sozialen gemeinschaftlichen Kontexten erschliessen können?».

Auf der einen Seite geht es in dieser Frage um die Inhalte, zum anderen aber um die Methodik, diese zu vermitteln. Dabei scheinen die Begriffe «konkret», «eigenaktiv» und «in sozialen gemeinschaftlichen Kontexten» von grosser Bedeutung zu sein.

1.3 ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT

Ziel dieser Arbeit ist es, auf die zitierte Frage von Schäfer eine Antwort zu finden, welche im Unterricht an einer heilpädagogischen Schule umgesetzt werden kann. Auf der Suche danach hat sich die Autorin im Kapitel 2 mit der Entwicklung mathematischer Fähigkeiten von Kindern ohne und mit Beeinträchtigung beschäftigt, sowie mit dem Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung und dem Aufbau von Kompetenzen nach der im 2019 erschienen «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019). Grosse Bedeutsamkeit in der vorliegenden Arbeit erlangen die Begriffe «Kontextualisierung» und «Lebensweltbezug».

Auf der Grundlage der theoretischen Ausführungen werden im 3. Kapitel zwei Fragestellungen formuliert: Es soll erläutert werden, inwiefern ein ausgewähltes Lehrmittel verschiedene Kontexte für die Vermittlung von Mathematikinhalten berücksichtigt und welche Alltags- und Anwendungssituationen oder ausserschulischen Lernorte diese Inhalte im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Beeinträchtigung ergänzen können.

Das 4. Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen dieser Literaturrecherche und stellt die Auswahl der Literatur bzw. eines Lehrmittels dar. Das Kategoriensystem für eine qualitative Inhaltsanalyse wird ebenfalls vorgestellt und begründet.

Es folgt in Kapitel 5 die Auswertung der Analyse des ausgewählten Lehrmittels. Die Ergebnisse werden dargestellt und interpretiert. Aufgrund dieser Ausführungen werden die Fragestellungen aus Kapitel 3 beantwortet. Zum Schluss wird in Kapitel 6 die gesamte Arbeit zusammengefasst und reflektiert sowie ein Ausblick auf das weitere Vorgehen und auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben.

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 MATHEMATIK UND MATHEMATIKUNTERRICHT IM LEHRPLAN 21

Mathematik ist weder eine Geistes- noch eine Naturwissenschaft. Es besteht Einigkeit darüber, dass das Fach Mathematik als «Wissenschaft von den Mustern» aufgefasst werden kann (Ratz & Wittmann, 2011, S. 130). Der Begriff «Muster» steht nicht nur für sichtbare Muster wie Zahlenfolgen und Parkettierungen, sondern «stellvertretend für Begriffe wie Ordnungen, Strukturen, Beziehungen, Zusammenhänge, Auffälligkeiten, Abhängigkeiten oder Regelmässigkeiten» (Benz et al., 2017, S. 36).

Nach dem Lehrplan 21 ist Mathematik «ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen» (D-EDK, Lehrplan 21, Mathematik, 2016, S. 2). Ziel des Mathematikunterrichts ist es, mathematisches Tun mit mathematischen Inhalten zu verbinden: «Mathematische Kompetenz zeigt sich, wenn mathematisches Wissen in konkreten Situationen angewendet wird oder im Zusammenspiel von mathematischen Inhalten und Tätigkeiten» (ebd., S. 6). Aus diesem Grund sind inhaltsbezogene Kompetenzen und Handlungsaspekte (prozessbezogene Kompetenzen), wie in Abbildung 1 dargestellt, als gleichwertig zu sehen.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte nach dem Lehrplan 21 (D-EDK, Lehrplan 21, Mathematik, 2016, S. 6)

Der Lehrplan 21 unterteilt den Aufbau mathematischer Kompetenzen in drei Kompetenzbereiche: *Zahl und Variable*, *Form und Raum* sowie *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall*. Im ersten Kompetenzbereich sind ein gesichertes Zahlenverständnis und ein geübter Umgang mit Stellenwerten zentral. Im zweiten Kompetenzbereich stehen Beziehungen zwischen Längen, Flächeninhalten und Volumen im Vordergrund. Der Kompetenzbereich *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall* greift Themen aus dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler auf. Als Beispiele dafür nennt der Lehrplan 21 die elektronische Kommunikation, der Umgang mit Geld oder Themen wie Bevölkerungsentwicklung, Architektur, Astronomie und Klimatologie (ebd., S. 3).

Des Weiteren beschreibt der Lehrplan 21 drei Handlungsaspekte: *Operieren und Benennen*, *Erforschen und Argumentieren* und *Mathematisieren und Darstellen*. Fachspezifisches Wissen und Können, Kenntnisse, Fertigkeiten und Routinen werden hauptsächlich im Handlungsaspekt *Operieren und Benennen* aufgenommen. Mit dem Handlungsaspekt *Erforschen und Argumentieren* hingegen finden die Schülerinnen und Schüler im gegenseitigen Austausch individuelle Zugänge, entwickeln Lösungsansätze und

erweitern die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen. Ein regelmässiger Austausch zwischen den Lernenden trägt auch zur Entwicklung alltags- und fachsprachlicher Kompetenzen bei. So ist Mathematik auch eine Sprache, die vor allem mit dem Handlungsaspekt *Mathematisieren und Darstellen* erweitert werden kann (ebd.).

Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung einzelner mathematischer Kompetenzen aus den genannten Kompetenzbereichen in Entwicklungsmodellen kurz beschrieben. Entwicklungsmodelle versuchen, auf Grund einer theoretischen Einbettung sowie einer empirischen Überprüfung, systematisch und geordnet darzustellen, in welcher Reihenfolge Kinder typischerweise über bestimmte Fertigkeiten, Konzepte und Kompetenzen verfügen. Meist wird die Entwicklung einer Kompetenz anhand unterschiedlicher aufeinander aufbauender Kompetenzstufen, Stadien oder Niveaus beschrieben (Hildenbrand, 2016, S. 39).

2.2 ENTWICKLUNG MATHEMATISCHER KOMPETENZEN

Das Rechnen gehört zusammen mit dem Lesen und Schreiben zu den sogenannten Kulturtechniken und wird im Alltag sowohl von den Lehrpersonen wie auch von den Lernenden selber und deren Eltern am ehesten mit mathematischer Bildung verbunden. Demnach steht oft der mathematische Inhaltsbereich *Zahl und Variable* mit der Einführung der Zahlen und des Rechnens im Mittelpunkt des mathematischen Unterrichts. Auch in der Forschung ist die Entwicklung des Zahlbegriffs und der Rechenfähigkeiten am ausführlichsten dokumentiert. Aus diesem Grund beschäftigt sich auch die vorliegende Arbeit intensiver mit diesem Kompetenzbereich, insbesondere mit der Zahlbegriffsentwicklung. Es darf aber nicht vergessen werden, dass der Mathematikunterricht nicht nur aus Zahlen und Operationen besteht, sondern vielschichtiger ist und weitreichendere Fähigkeiten und Kompetenzen umfasst: Die anderen Bereiche besitzen die gleiche Wichtigkeit wie Mengen und Zahlen (Benz, Peter-Kopp & Grüßing, 2015, S. 167; Lorenz, 2016, S. 110).

An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen werden, dass für die unterschiedlichen Bereiche des Mathematikunterrichts je nach Autor verschiedene Begriffe verwendet werden. So findet man in der deutschen Literatur eher die Bezeichnung *Zahlen und Operationen* als den vom Lehrplan 21 gewählten Begriff *Zahl und Variable*. Des Weiteren werden in Deutschland, anders als in der Schweiz, die Kompetenzen nicht in drei, sondern in fünf Bereiche unterteilt: *Zahlen und Operationen*, *Raum und Form*, *Größen und Messen*, *Daten*, *Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit* sowie *Muster und Strukturen*. In dieser Arbeit werden nach Möglichkeit die Bezeichnungen und Begrifflichkeiten des Lehrplans 21 benutzt.

2.2.1 ZAHL UND VARIABLE

Im Kompetenzbereich *Zahl und Variable* hat die Entwicklung des Zahlbegriffs eine grosse Bedeutung. Die Zahlbegriffsentwicklung meint die Entwicklung verschiedener numerischer Kompetenzen in Bezug auf Mengen, Zahlen, Zählen und Operationen, die meistens vor dem Eintritt in die Schule erworben werden. Der Erwerb dieser frühen Kompetenzen hat Einfluss auf die spätere Entwicklung der mathematischen Kompetenzen, insbesondere der Rechenkompetenzen (Schnepel, 2019, S. 49).

Im letzten Jahrhundert wurde oft über den Erwerb des Zahlenbegriffs beim Kind diskutiert und geforscht. Prägend für die Diskussion, die Forschung aber auch für den Unterricht waren in den Sechziger- und Siebzigerjahren die Theorien zur Genese des Zahlbegriffs des Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget (Benz et al., 2015, S. 122; Moser Opitz, 2008).

Piagets Theorie zur Zahlbegriffsentwicklung

Nach Piagets Theorie zur Entwicklung des Denkens eignen sich Kinder ihr Wissen auf konstruktivistische Weise an: Sie konstruieren sich ein Verständnis der Welt durch eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt und erweitern und differenzieren dadurch ihre kognitiven Strukturen weiter. Dies geschieht in vier Entwicklungsstadien: der sensomotorischen, der präoperationalen, der konkret-operationalen und zuletzt der Stufe der konkreten Operationen.

Analog zur kognitiven Entwicklung eignet sich ein Individuum auch das Konzept der Zahl erst durch jahrelangen Umgang mit der Umwelt an. Die Entwicklung des Zahlbegriffs kennzeichnet für Piaget den Übergang vom prä-operationalen zum konkret-operationalen Denken und entsteht aus drei verschiedenen Kompetenzen oder Operationen (Schnepel, 2019, S. 64).

Voraussetzung für den Zahlbegriffserwerb ist die Operation, die Piaget die «Erhaltung der Quantitäten und die Invarianz der Mengen» nennt. Ein Kind hat ein Verständnis für die Invarianz einer Menge entwickelt, wenn es versteht, dass die Mächtigkeit dieser Menge, also die Anzahl der Elemente (diskontinuierliche Quantitäten) unverändert bleibt, auch wenn sich ihre räumliche Anordnung und Ausdehnung ändert. Gleiches gilt auch für die Erhaltung kontinuierlicher Quantitäten bei Veränderung der Darstellung, wie zum Beispiel eine Flüssigkeit, die in ein schmaleres Gefäß geschüttet wird: Das Kind erkennt unabhängig von der Wahrnehmung, dass die Menge der Flüssigkeit unverändert bleibt (Moser Opitz, 2008, S. 35 ff.; Schnepel, 2019, S. 64 ff.).

Eine weitere fundamentale Operation für Piaget ist die «kardinale und ordinale Stück-für-Stück-Korrespondenz». Der Kardinalzahlaspekt, also dass eine Zahl die Anzahl der Elemente einer Menge angibt, und der Ordinalzahlaspekt, dass eine Zahl den Rangplatz in einer geordneten Menge abgibt, entwickeln sich laut Piaget gleichzeitig und führen zusammen zum Verständnis des Zahlbegriffs. Das Kind erlernt die Kardinalität über Klassifikationen von Objekten und den ordinalen Aspekt der Zahl über die Reihenbildung (ebd.).

Zuletzt ist auch die Einsicht in «additive und multiplikative Kompositionen» Voraussetzung für den Zahlbegriffserwerb. Dabei geht es um das Erkennen des Verhältnisses zwischen dem Ganzen und den Teilen. Nach Piaget sind Additionen und Multiplikationen schon in der Zahl selber enthalten. Eine Zahl ist eine additive Vereinigung von verschiedenen Einheiten. So ist in jeder Zahl immer eine andere Zahl enthalten und verschiedene Zahlen oder Teile ergeben ein Ganzes (Piaget & Szeminska, 1972, S. 211). Bei den multiplikativen Kompositionen geht es hingegen um die Beziehungen zwischen zwei Mengen «da die Stück-für-Stück-Korrespondenz zweier Gruppen eine Multiplikation einschliesst» (ebd.).

Zusammenfassend ist für Piaget der Zahlbegriff das Produkt dieser drei Operationen: Erhaltung der Quantitäten, Ordination und Kardination und additive und multiplikative Kompositionen. Dies wird in Abbildung 2 grafisch dargestellt.

Abbildung 2: Darstellung des Zahlbegriffs als Produkt der logischen Operationen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 41)

Bei diesen Fähigkeiten handelt es sich um logisch-formale Operationen, die nicht nur auf Zahlen und Mengen angewendet werden können. Piagets Modell wird als *logical foundations model* bezeichnet, da es besonderen Wert auf die logischen Grundoperationen legt (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 16).

Kritik an Piagets Theorien und die *skill integrations models*

Piaget hat mit seiner Forschung eine Grundlage gelegt für weitere Untersuchungen. Dennoch wurden sowohl seine Theorie zur Zahlbegriffsentwicklung wie auch die allgemeine Theorie der kognitiven Entwicklung in einigen Bereichen in den Folgejahren kritisch betrachtet (Moser Opitz, 2008). Zum Beispiel wurde widerlegt, dass ein Verständnis für Invarianz, Klasseninklusion und Ordnen notwendige Voraussetzung für das Verständnis von Zahlen und Zählen ist. Die Annahme, dass sich das Verständnis für Kardinal- und Ordinalzahl zur gleichen Zeit entwickelt, konnte empirisch nicht bestätigt werden: Der Ordinalzahlaspekt entwickelt sich eher vor dem Kardinalzahlaspekt (Schneider et al., 2016, S. 18). Auch ist heute klar, dass die Entwicklung mathematischer Kompetenzen schon viel früher beginnt als dies Piaget angenommen hatte (Benz et al., S. 124 f., 2015; Lorenz, 2016, S. 32).

Verschiedene Studien an Kleinkindern und Säuglingen zeigten, dass diese sehr früh numerische Kenntnisse haben und Mengenzahlen wahrnehmen und unterscheiden können (Lorenz, 2016, S. 13 ff.). «Das Mathematiklernen beginnt demnach schon im frühen Kindesalter, also deutlich vor Schuleintritt, und wird durch informelle Erfahrungen im Elternhaus und im Kindergarten stimuliert» (Schneider et al., 2016, S. 16).

Neuere Ansätze zur Zahlbegriffsentwicklung, die vor allem im angloamerikanischen Raum entstanden, werden mit dem Begriff *skills integration models* bezeichnet (ebd., S. 18). Diese Ansätze gehen von der

Annahme aus, dass sich der Zahlbegriff «aus einer Verknüpfung von Zählen, Simultanerfassung (*Subitizing*) und dem Vergleich von Mengen» (Benz et al., 2015, S. 125) also den *number skills* entwickelt. Die Zahlbegriffsentwicklung wird in diesen Modellen als vielschichtiger Prozess beschrieben. Im Gegensatz zu Piagets Auffassung spielt das Zählen in den *skills integration models* eine zentrale Rolle. Vertreter dieser Modelle sind unter anderem Fuson, Gelman, Gallistel und Resnick.

Karen Fuson hat genau untersucht, wie sich der Gebrauch und das Verständnis der Zahlwortreihe entwickelt. Sie beschreibt diese Entwicklung in fünf nacheinander folgenden Stufen: Zahlwortreihe als Ganzes, unflexible Zahlwortreihe, teilweise flexible Zahlwortreihe, flexible Zahlwortreihe und vollständig reversible Zahlwortreihe (vgl. dazu z.B. Benz et al., 2015; Moser Opitz, 2008; Lorenz, 2016 oder Schnepel, 2019).

Kinder entwickeln nicht nur die Wörter der Zahlenreihe, sondern auch eine erfolgreiche Zählprozedur, um bestimmte Objekte, Mengen oder Anzahlen abzählen zu können. Diese beschreiben Gelman und Gallistel (zitiert nach Benz et al., 2015, S. 128 f.) mit fünf Zählprinzipien. Die ersten drei Prinzipien beschreiben, wie etwas gezählt werden muss:

- **Das Prinzip der Eins-zu-Eins-Zuordnung:** Jedem Gegenstand muss genau ein Zahlwort zugeordnet werden.
- **Das Prinzip der stabilen Ordnung:** Die Zahlwortreihe muss immer in der gleichen Reihenfolge aufgesagt werden. Die Zahlwörter haben eine stabile Ordnung.
- **Das Kardinalzahl-Prinzip:** Das zuletzt genannte Zahlwort gibt die Anzahl der gezählten Elemente an.

Die weiteren Prinzipien beschreiben, was gezählt werden kann:

- **Das Abstraktionsprinzip:** Die ersten drei Prinzipien können auf jede Menge zu zählender Elemente angewendet werden.
- **Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung:** Die Anordnung der Elemente, die es zu zählen gilt, spielt für das Ergebnis keine Rolle.

Neben den Erkenntnissen von Fuson und Gelman und Gallistel sind auch die Theorien von Lauren Resnick (1989, zitiert nach Hildenbrand, 2016; Schneider et al., 2016; Schnepel, 2019) im Folgenden zu zitieren. Sie betont den Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zum Zählen und dem Mengenverständnis: «Die Verschmelzung der Zählprozedur mit dem Verständnis für Mengen und Mengenbeziehungen» (Schneider et al., S. 23) ist laut Resnick notwendig für das Verständnis eines abstrakten Zählkonzepts und den Erwerb späterer mathematischer Kompetenzen. Sie beschreibt drei protoquantitative Schemata¹, die bereits bei Säuglingen vorhanden sind und auf der Wahrnehmung basieren. Diese ermöglichen dem Kind, Mengen ohne Sprache und Zahlenkenntnisse zu vergleichen (Schnepel, 2019, S. 57).

¹ Der Begriff «protoquantitativ» bezieht sich darauf, dass noch kein numerisch präziser Anzahlbezug vorhanden ist (Hildenbrand, 2016, S. 21).

Das protoquantitative *Vergleichs-Schema* ermöglicht es dem Kind, verschiedene Mengen zu betrachten und diese miteinander zu vergleichen, ohne die Objekte dieser Mengen auszählen zu müssen. Bei kleineren Anzahlen von bis zu vier oder fünf Gegenständen geschieht der Vergleich auf Grund einer Simultanerfassung. Grössere Mengen hingegen werden durch Schätzen unterschieden (Hildenbrand, 2016, S. 21 ff.).

Beim *Zunahme-Abnahme-Schema* geht es um die Veränderung einer Menge: Das Kind erkennt, dass eine Menge mehr wird, wenn etwas hinzugefügt oder weniger wird, wenn etwas weggenommen wird. Ausserdem versteht es, dass die Menge gleich bleibt, wenn weder etwas hinzugefügt noch weggenommen wurde (ebd.).

Das dritte Schema, das *Teil-Ganze-Schema*, ermöglicht zu erkennen, dass eine Menge in verschiedene Teile zerlegt und wieder zum Ganzen zusammengesetzt werden kann und dass das Ganze immer grösser ist als ein Teil davon (Schnepel, 2019, S. 57). «Das Verständnis für die additive Eigenschaft von Mengen ist dabei zunächst implizit, nichtsprachlich und numerisch unbestimmt» (Hildenbrand, 2016, S. 25).

Das Modell der Zahlbegriffsentwicklung nach Krajewski

Die Ergebnisse aus der Forschung zur Zählentwicklung von Fuson, zu den Zählprinzipien von Gelman und Gallistel und zur Entwicklung des Mengenverständnisses von Resnick werden oft in Modellen der Zahlbegriffsentwicklung berücksichtigt. Eines dieser Modelle (vgl. Abbildung 3), welches empirisch basiert ist, wurde von Krajewski entwickelt und in einer Längsschnittstudie überprüft. Es umfasst die mathematische Entwicklung von der Geburt bis ins Grundschulalter (Schneider et al., 2016, S. 25). Nach diesem Modell durchlaufen die Kinder verschiedene Phasen, in denen sich zunehmend Zahlwörter und Ziffern mit den Mengen verknüpfen.

Die erste Ebene bezieht sich auf die Basisfertigkeiten, die sich zu diesem Zeitpunkt unabhängig voneinander entwickeln. Das sind zum einen die Grössenunterschiede, also die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen Mengen (vgl. protoquantitative Schemata nach Resnick), welche ohne ein Verständnis von Zahlen möglich sind. Zum anderen ist es die Kenntnis der Zahlwörter und der Zahlwortreihe, ohne eine Verbindung zu der entsprechenden Menge herzustellen. Eine Verknüpfung zwischen Zahlen und Grössen (Mengen) findet auf dieser Ebene noch nicht statt (ebd., S. 26 ff.).

Auf der zweiten Ebene entwickelt sich ab einem Alter von etwa drei Jahren ein einfaches Zahlenverständnis: Es findet eine Verknüpfung zwischen Zahlwörtern und Ziffern mit den entsprechenden Mengen statt. Dies läuft in zwei Phasen ab: Zuerst bildet sich das *unpräzise Anzahlkonzept* und erst später das *präzise Anzahlkonzept*. In der ersten Phase (Ebene 2a) gelingt dem Kind eine unpräzise Zuordnung zwischen Zahlwörtern und Mengen. Es assoziiert einzelne Zahlwörter mit den Begriffen «wenig», «viel» oder «sehr viel» (vgl. Abbildung 3). In der zweiten Phase (Ebene 2b) ist nun eine präzise Zahl-Mengen-Zuordnung möglich. Das Kind gewinnt die Einsicht, dass «jede einzelne Zahl der Zahlenfolge exakt mit einer einzelnen auszählbaren Menge korrespondiert» (ebd., S. 29). Es verfügt nun über ein Kardinalzahlkonzept. Der Bezug zwischen der Zahlwortreihe und den Mengen ist somit hergestellt.

Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 25)

Auf der zweiten Kompetenzebene entwickelt sich ausserdem auch das nichtnumerische Wissen über Mengen weiter. Die Kinder entwickeln ein Verständnis für die Mengeninvarianz, sowie für das Zunahme-Abnahme-Schema und das Teil-Ganze-Schema, jeweils ohne Bezug zu den Zahlen. Sie erkennen Veränderungen oder Zusammensetzungen von Mengen und können dies auch verbal beschreiben, aber ohne diese mit Zahlen zu verknüpfen (ebd. S. 29 ff.).

Ein tieferes Zahlenverständnis wird auf der dritten Ebene erreicht, wenn die Zahlwörter und Ziffern mit den eben beschriebenen Größenrelationen verknüpft werden. Dabei gewinnen die Kinder die Einsicht

in die Zerlegung von Zahlen und erkennen die Differenz zwischen zwei Zahlen. Die Mengeninvarianz, das Zunahme-Abnahme- und das Teil-Ganze-Schema werden nun auf Zahlen übertragen (ebd.).

Dieses Modell ist, im Gegensatz zu klassischen Stufenmodellen, flexibel. Kinder befinden sich gleichzeitig auf verschiedenen Stufen dieses Modells. So haben sie zum Beispiel mit kleinen Zahlen Kompetenzen der dritten Ebene erreicht, aber für den nächstgrösseren Zahlenraum haben sie noch kein tiefes Zahlenverständnis aufgebaut (ebd., S. 32 f.).

Das fünfstufige Entwicklungsmodell von Fritz und Ricken

Ein weiteres Modell für die Entwicklung des Zahlbegriffs aus dem deutschsprachigen Raum wurde von Annemarie Fritz und Gabi Ricken (2008, S. 33 - 43) entwickelt. Es beschreibt die mathematische Kompetenzentwicklung von Zahlen, Mengen und Rechenoperationen in fünf aufeinanderfolgenden Niveaus:

- **Stufe 1:** Die Zahlwortreihe kann aufgesagt werden, ohne dabei Objekte abzuzählen, kleine Mengen können aufgereiht werden und untereinander über Eins-zu-Eins-Zuordnung verglichen werden, die Kinder erlernen Begriffe wie «viel», «wenig», «mehr» und «weniger».
- **Stufe 2:** Zahlen werden auf dieser Stufe nun für Zählhandlungen eingesetzt. Objekte können über die Eins-zu-Eins-Zuordnung abgezählt werden, indem jedem Gegenstand genau ein Zahlwort zugeordnet wird. Das Aufsagen der Zahlwortreihe ist nur von eins beginnend möglich. Es entsteht beim Kind ein mentaler Zahlenstrahl und die Erkenntnis, dass Zahlen, die später aufgesagt werden, grösser sind als Zahlen, die früher genannt werden; Vorgänger und Nachfolger können somit genannt werden und ein Vergleichen der Zahlen ist möglich, nicht durch ein kardinales Verständnis der Zahlen, sondern anhand dessen Position in der Zahlwortreihe. Additionen und Subtraktionen werden gelöst durch ein Vorwärts- oder Rückwärtszählen der Zahlwortreihe, oft mit Hilfestellung durch die eigenen Finger.
- **Stufe 3:** Es wird erkannt, dass Zahlen auch Anzahlen von Elementen einer Menge darstellen (kardinale Mengenvorstellung): Das letzte aufgesagte Zahlenwort steht somit für alle Elemente der gezählten Menge. Mit dieser Erkenntnis ist es dem Kind möglich, von einem beliebigen Startpunkt in der Zahlwortreihe mit Zählen zu beginnen und Zahlen aufgrund ihrer Anzahl miteinander zu vergleichen. Bei Additionen kann auf dieser Stufe vom ersten Summanden aus die zweite Menge dazugezählt werden. Das Kind erwirbt ein Verständnis dafür, dass eine Teilmenge in der Gesamtmenge enthalten ist.
- **Stufe 4:** Das Teil-Ganzes-Verständnis entwickelt sich weiter. Kinder begreifen, dass Mengen aus anderen Mengen zusammengesetzt werden können und dass Mengen in Teilmengen zerlegt werden können. Sie beginnen die Beziehungen zwischen zwei Teilmengen und der Gesamtmenge zu erkennen. Die Kinder lernen, dass Zahlwörter ebenso wie Objekte gezählt werden können. Dadurch können Differenzen zwischen Mengen quantitativ ermittelt werden.
- **Stufe 5:** Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Aufgaben werden auf dieser Stufe erkannt. Addition und Subtraktion können als komplementär gesehen werden. Ein flexibler Umgang mit mathematischen Problemen sowie effektive Rechenstrategien sind nun möglich (ebd.).

2.2.2 RAUM UND FORM

Nachdem wir uns ausführlich mit der Entwicklung des Zahlbegriffs beschäftigt haben, widmen wir uns nun einem anderen, genauso wichtigen Bereich des Mathematikunterrichts: dem Kompetenzbereich *Raum und Form*, der auch unter dem Begriff «Geometrie» bekannt ist. Dieser Bereich ist laut Benz et al. (2015, 167 ff.) sehr bedeutend, weil er einen wesentlichen Beitrag zur Umwelterschliessung leistet, er viele Querverbindungen zu anderen mathematischen Bereichen schafft und er sich gut eignet schon mit jüngeren Kindern «selbst mathematisch aktiv zu werden» (ebd., S. 167).

Mit dem Begriff «Raum» sind räumliche Fähigkeiten gemeint, in Zusammenhang mit der Räumlichkeit der Umwelt und der Objekte sowie mit den räumlichen Beziehungen zwischen den Objekten. Dabei ist sowohl der dreidimensionale wie auch der zweidimensionale Raum (Ebene) gemeint (ebd., S. 171). Dazu gehört ebenfalls «die Entwicklung von „Raumvorstellung“ bzw. „Räumlichen Fähigkeiten“, die den Aufbau von mentalen Vorstellungsbildern ebener und räumlicher Objekte sowie das Operieren mit diesen in der Vorstellung umfassen» (Benz et al., 2017, S. 77). Der Begriff «Form» steht hingegen in der Mathematik für Erfahrungen mit ebenen Figuren wie auch mit dreidimensionalen Körpern (Benz et al., 2015, S. 185).

Die räumlichen Fähigkeiten

Räumliches Vorstellungsvermögen, also die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren und gedanklich mit räumlichen Begebenheiten zu operieren, stellt eine wichtige Komponente menschlicher Intelligenz dar (Franke & Reinhold, 2016, S. 39). Dennoch gibt es bis heute «weder eine einheitliche Begriffsdefinition noch ein allgemein akzeptiertes Gesamtmodell räumlicher Fähigkeiten» (Benz et al., 2015, S. 172).

Peter Herbert Maier (1999, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 174) entwickelte, nach einer umfassenden Literaturanalyse, ein eigenes Modell der räumlichen Fähigkeiten, in welchem er vorliegende Kategorisierungen von anderen Autoren zusammenfasste. In diesem Modell, welches in Abbildung 4 dargestellt ist, stellte er fünf wesentliche Komponenten der räumlichen Fähigkeiten dar: die räumliche Wahrnehmung, die räumliche Visualisierung, die Vorstellungsfähigkeit von Rotationen, die räumlichen Beziehungen und die räumliche Orientierung.

Die fünf Komponenten werden nach dem Standpunkt, also nach der mentalen Position des Probanden innerhalb oder ausserhalb der Aufgabensituation, geordnet und nach den Denkvorgängen, ob dynamisch oder statisch, unterschieden. Ausserdem unterscheiden sich die Komponenten auch noch hinsichtlich des Einsatzes analytischer Strategien (Benz et al., 2015, S. 175 ff.).

Standpunkt der Probanden	Dynamische Denkvorgänge Räumliche Relationen am Objekt veränderlich	Statische Denkvorgänge Räumliche Relationen am Objekt unveränderlich; Relation der Person zum Objekt veränderlich	Einsatz analytischer Strategien
Person befindet sich außerhalb	VERANSCHAULICHUNG	RÄUMLICHE BEZIEHUNGEN	Analytische Strategien zum schlussfolgernden Denken häufig hilfreich
Person befindet sich innerhalb	VORSTELLUNGSFÄHIGKEIT VON ROTATIONEN	RÄUMLICHE WAHRNEHMUNG	Analytische Strategien zum schlussfolgernden Denken insbesondere im dynamischen Bereich häufig nicht hilfreich
	RÄUMLICHE ORIENTIERUNG		

Abbildung 4: Faktoren des räumlichen Vorstellungsvermögens (nach Maier, P.H., 1999, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 175)

Dieses komplexe Modell von Maier eignet sich, um die Breite der Anforderungen in diesem Bereich aufzuzeichnen. Um die Entwicklung räumlicher Fähigkeiten, bei der es sich um ein komplexes Konstrukt handelt, zu beschreiben, besteht nach Benz et al. (2015, 176 f.) noch grosser Forschungsbedarf. Es ist zum grössten Teil noch ungeklärt, in welchem Alter und unter welchen Bedingungen sich die räumlichen Fähigkeiten entwickeln.

Entwicklung des räumlichen und geometrischen Denkens nach Piaget

Piaget hat, analog zum Modell der kognitiven Entwicklung, auch ein Modell der Entwicklung von räumlichem und geometrischem Denken von Kindern aufgestellt, bei dem sich ebenso die Kompetenzen in aufeinanderfolgenden Stufen entwickeln. Die Reihenfolge der Stufen bleibt in diesem Modell bei jedem Individuum gleich, da «die vorhergehenden Stadien stets Voraussetzung für die nächsten Stadien sind» (Maier A. , 2019, S. 59).

Das räumliche Denken ist nach Piaget nicht von Geburt an vorhanden, sondern entwickelt sich vor allem während der sensomotorischen Phase. Aber auch später, im Kindergartenalter, sind die räumlichen Fähigkeiten noch nicht vollständig entwickelt (ebd., S. 60). Diese Fähigkeiten werden in einem langen Prozess erst erlernt, indem das Kind die räumlichen Beziehungen langsam entdeckt und konstruiert (Benz et al., 2015, S. 177). Die Konstruktion der räumlichen Vorstellung basiert auf sensomotorischen Tätigkeiten, bei denen das Kind die gegenständlichen Handlungen, die es selbst ausführt, auch verinnerlicht: «Die räumliche Vorstellung (...) ist eine verinnerlichte Handlung» (Piaget & Inhelder, 1971, zitiert nach Franke & Reinhold, 2016, S. 92).

Laut Piaget durchläuft die Entwicklung der Raumvorstellung drei unterschiedliche Stadien, «welche durch verschiedene Geometrien gekennzeichnet sind» (Piaget & Inhelder, 1975, zitiert nach Maier,

2019, S. 62). Im ersten Stadium, in der präoperationalen Phase, erkennen und entwickeln die Kinder zuerst die topologischen Beziehungen². Vertraute Gegenstände werden erkannt so wie auch abstrakte Formen, «die sich anhand ihrer topologischen Eigenschaften unterscheiden» (Franke & Reinhold, 2016, S. 95). Genauso werden beim Zeichnen von geometrischen Formen in diesem Stadium nur die topologischen Eigenschaften berücksichtigt: So werden zum Beispiel Kreise, Dreiecke und Quadrate gleichermassen mit einer geschlossenen Form dargestellt. Später, in der konkret-operationalen Phase, entwickeln die Kinder auch die projektiven und euklidischen Raumvorstellungen³. Zuerst werden gebogene und gradlinige Formen sowie Winkel unterschieden und berücksichtigt, dann werden die euklidischen Formen fortschreitend differenziert. Zuletzt werden auch die geometrischen Eigenschaften von komplexen Figuren sowie Lage- und Grössenbeziehungen erkannt und in den Zeichnungen umgesetzt (Franke & Reinhold, 2016, S. 96 ff.; Maier, 2019, S. 62 ff.).

Die Vorrangigkeit der topologischen Zusammenhänge ist der Hauptunterschied von Piagets Modell zu anderen Modellen der Entwicklung geometrischen Denkens (Maier A. , 2019, S. 62). Diese These, dass sich zuerst die topologischen und dann die projektiven und die euklidischen Raumbeziehungen entwickeln, wurde in der Folge von unterschiedlichen Forschern widerlegt. Diese drei Bereiche entwickeln sich, nach neueren Erkenntnissen, vielmehr gleichzeitig und werden mit der Zeit ineinander integriert (Benz et al., 2015, S. 188).

Entwicklung des geometrischen Begriffsverständnis im Van-Hiele-Modell

Ein weiteres Modell, welches die Entwicklung geometrischen Denkens in Stufen beschreibt, wurde von dem Ehepaar van Hiele in den achtziger Jahren entwickelt. In diesem Modell werden fünf Niveaustufen oder Denkebenen beschrieben. Anders als bei Piaget, bei dem der Wechsel zur nächsten Stufe als biologischer Entwicklungs- und Reifungsprozess beschrieben ist, sehen Dina und Pierre van Hiele den Wechsel zur nächsten Stufe als einen Lernprozess, welcher von der Lehrperson und dem Unterricht angeregt werden kann (Maier A. , 2019, S. 66).

Im Folgendem werden die fünf Niveaustufen kurz beschrieben. Zu jeder Stufe werden die englischen Bezeichnungen, sowie in Klammern die von Franke und Reinhold (2016, S. 136 ff.) benutzten Übersetzungen aufgeführt.

- Niveau 1: Visualization (räumlich-anschauungsgebundenes Denken): Die Kinder erkennen und unterscheiden anhand der anschaulichen und äusseren Gestalt verschiedene geometrische Formen (Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis), ohne ein explizites Bewusstsein für ihre Eigenschaften zu haben. Sie stützen sich dabei auf verinnerlichte Prototypen dieser Formen.
- Niveau 2: Analysis (analysierend-beschreibendes Denken): Auf dieser Stufe können nun die Kinder die Eigenschaften der geometrischen Formen erkennen und Objekte danach analysieren. Einzelaspekte der verschiedenen Objekte können unterschieden werden, und somit sind feinere Klasseneinteilungen möglich. Beziehungen zwischen zwei Figuren können noch nicht erfasst werden, und somit sind Klasseninklusionen noch nicht möglich.

² Topologische Beziehungen sind zum Beispiel «drinnen – draussen» oder «geschlossen – offen».

³ Piaget und Inhelder (1975) verwenden die Begriffe «topologisch», «projektiv» und «euklidisch» nicht im streng mathematischen Sinn (Benz et al., 2015, S. 188).

- Niveau 3: *Abstraction* (abstrahierend-relationales Denken): Auf dieser Ebene werden nun Zusammenhänge und logische Beziehungen zwischen den Eigenschaften geometrischer Objekte von den Schülerinnen und Schülern verstanden. Sie können logische Schlüsse ziehen und Erkenntnisse formulieren. Klasseninklusionen sind möglich.
- Niveau 4: *Deduction* (schlussfolgerndes Denken): Die Lernenden sind auf diesem Niveau fähig, logische Schlussfolgerungen, Axiome, Definitionen, Sätze und Beweise zu verwenden. Komplexe Definitionen werden verstanden und erste Beweise selbst formuliert.
- Niveau 5: *Rigor* (strenges abstrakt-mathematische Denken): Diese Stufe ist auf Universitätsniveau und wird von den meisten Erwachsenen nicht erreicht. Hier werden geometrische Sätze zu Axiomen zusammengefasst und verglichen. Auf der Metaebene wird in formaler Sprache über geometrische Objekte und deren Beziehungen nachgedacht (Benz et al, 2015, S. 190 f.; Franke & Reinhold, 2016, S. 136 ff. ; Maier, 2019, S. 76 ff.).

Mit den fünf Stufen konnten aber nicht alle Schülerinnen und Schüler im Elementarbereich erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde deshalb das Modell des Ehepaars van Hiele um eine weitere Stufe von Clemens und Battista (1992, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 190) ergänzt.

- Niveau 0 (partielle Wahrnehmung – Pre-Recognition): Die Kinder auf dieser Stufe nehmen die geometrischen Formen wahr, aber nur ein Teil der Eigenschaften wird erkannt; ähnliche Formen können deshalb noch nicht unterschieden werden (ebd.).

Die verschiedenen Niveaustufen sind nicht altersabhängig: Gleichaltrige Kinder können sich durchaus auf verschiedenen Stufen des Denkens befinden. Der Übergang von einer zur nächsten Stufe verläuft fließend, ist aber nicht von der individuellen Reifung abhängig, sondern kann durch die Instruktion der Lehrperson und geeignete Unterrichtsmethoden gefördert werden (Franke & Reinhold, 2016, S. 141).

2.2.3 GRÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Wir kommen nun zum dritten Bereich des Mathematikunterrichts nach dem Lehrplan 21: *Größen, Funktionen, Daten und Zufall*. In Deutschland und bei deutschen Autoren finden wir für diesen Bereich die Bezeichnungen *Größen und Messen* sowie *Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit*. In der vorliegenden Arbeit wird nur auf die Entwicklung im Bereich *Größen und Messen* eingegangen.

Größen und Messen

«Lange bevor Kinder in die Schule kommen, machen sie Erfahrungen mit Größen, lernen entsprechende Masseinheiten kennen und entwickeln Einsichten in Messprozesse und den Einsatz von Messinstrumenten» (Benz et al., 2015, S. 227).

Mit dem Wissen über Größen und Messen ist es dem Kind möglich, sich in der Welt zu orientieren, sie zu verstehen und mit einem kritisch-reflektierten Umgang in ihr zu handeln (ebd., S 227 f.). Dieser Bereich des Mathematikunterrichts steht in direktem Zusammenhang mit Alltagserfahrungen, die jede Schülerin und jeder Schüler schon seit frühester Kindheit gemacht hat. Masszahlen und Mess-Systeme spielen in vielen Bereichen des Lebens eine wichtige Rolle (ebd.). So sammeln die meisten Kinder

schon Erfahrungen und gewinnen mathematische Einblicke beim Rechnen mit Längen, Zeitvorstellungen, Gewichte wiegen, Umgang mit Geld, usw. (Becker, 2009, S. 17).

Ausserdem ist der Bereich *Grössen und Messen* sowohl in der Mathematik, wie auch im echten Leben, ein Bindeglied zwischen den Bereichen *Zahlen und Operationen* und *Raum und Form*. Insbesondere das Messen verbindet die Arithmetik mit der Geometrie und hilft den Kindern, die abstrakte Mathematik greifbar zu machen (Benz et al., 2015, S. 232 f.).

Entwicklung von Grössenvorstellungen und Messfertigkeiten

Auch in diesem Bereich, wie in den vorherigen Kapiteln, war Piaget Pionier und Vorreiter, indem er sich in seiner Arbeit auch der Messfähigkeit und dem Messverhalten von Kindern widmete. Er unterteilte die Entwicklung des Messverhaltens in drei aufeinanderfolgende Stadien. Piagets Erkenntnisse in diesem Bereich bildeten eine Grundlage für spätere Forschungen. Diese zeigten aber, dass seine Stufentheorie nicht für alle Kinder allgemeingültig ist (Becker, 2009, S. 16 f.; Benz et al., 2015, S. 239). Aus diesem Grund wird Piagets Stufenkonzept hier nicht weiter ausgeführt.

Nach Piaget sind aber folgende Aspekte zentral für das Verstehen von Messprozessen. Diese spielen auch bei Piagets Nachfolgern noch eine bedeutende Rolle.

- **Längeninvarianz:** das Wissen, dass die Länge eines Objektes oder die Entfernung zwischen zwei Punkten konstant bleibt, unabhängig der Lage oder der Hindernisse, die dazwischen liegen.
- **Transitivität:** das Wissen, dass Eigenschaften von Objekten auf andere Objekte übertragen werden können.
- **Einheiten eines Ganzen bilden:** die Fähigkeit, mit einer Einheit ein Ganzes bilden zu können, also zum Beispiel die Länge von einem Objekt durch die Länge eines anderen Gegenstandes darstellen zu können (Benz et al., 2015, S. 238 f.).

Nach Clements und Sarama (2007, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 239 und Becker, 2009, S. 18) entwickeln schon dreijährige Kinder gewisse Einsichten zum Messen. Vergleiche zwischen Objekte (länger, kleiner, schwerer, ...) werden in diesem Alter aber allein über die Wahrnehmung und die Sineseeindrücke gewonnen.

Um die Fähigkeit, Längen zu messen, entwickeln zu können und korrekte Messungen vorzunehmen, braucht es laut Clements und Sarama (2007, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 242 f.; Benz et al. 2017, S. 83 f.) verschiedene Vorstellungen und Einsichten. Dabei greifen sie die von Piaget beschriebenen Aspekte der Längeninvarianz, der Transitivität und der Möglichkeit des Aufteilens in gleichlange Teile auf. Für ein Verständnis des Messprozesses braucht es des Weiteren das Verständnis, dass eine Länge die Distanz zwischen zwei Punkten ist, welche mit einem kleineren Objekt (der Einheit) gemessen werden kann, das wiederholt angelegt wird. Die Akkumulation der abgetragenen Einheiten markiert die Zahl der Abstände und somit die Gesamtlänge, die bislang erfasst wurde. Weitere wichtige Einsichten für das Messen von Längen sind die Einsicht in den Nullpunkt der Messung, also dass jeder Punkt auf einer Skala als Anfangspunkt der Messung dienen kann, sowie die Erkenntnis, dass die gemessene Länge

in enger Beziehung zur Wahl der Einheit steht. In welcher Reihenfolge diese Einsichten erworben werden, wird noch diskutiert (Benz et al., 2017, S. 243).

Auf die Längenmasse bezogen, hat Battista (2006, zitiert nach Becker, 2009, S. 23 ff. und Benz et al., 2015, S. 240 ff.) ein Modell mit verschiedenen Entwicklungsstufen entwickelt, welches auf Experimenten mit Schülerinnen und Schülern basiert. Dabei unterscheidet er zwei unterschiedliche Denkstrukturen: das *nonmeasurement reasoning* und das *measurement reasoning*. Beim Ersten ist das Vergleichen von zwei Längen ohne Zahlen gemeint. Vergleiche basieren in diesem Fall auf visuellen holistischen Beurteilungen, direkten Vergleichen zwischen Objekten sowie dem indirekten Vergleich mit Hilfe eines dritten Gegenstandes. Mit *measurement reasoning* wird hingegen das eigentliche Messen von Längen bezeichnet. Zahlen werden genutzt um Gegenstände mit Masseinheit zu messen.

Das *nonmeasurement reasoning* entwickelt sich meist vor dem *measurement reasoning*. Dennoch werden weitere Einsichten im «Messen ohne Zahlen» auch dann noch gewonnen, wenn das Kind sich schon mit Masszahlen und Messinstrumente beschäftigt (Becker, 2009, S. 24). «Beide Bereiche sind demnach nicht streng hierarchisch aufzufassen, sondern entwickeln sich auch parallel» (ebd., S. 25). Aber schliesslich besteht die Herausforderung darin, beide Denkstrukturen zu integrieren (Benz et al., 2017, S. 84).

Tabelle 1: Ebenen des *measurement* und des *nonmeasurement reasoning* (Battista, 2006, zitiert nach Becker, 2009, S. 25; Benz et al., 2015, S. 241)

<i>nonmeasurement reasoning</i>		<i>measurement reasoning</i>	
N0	Gedanklicher visueller Vergleich zweier Grössen	M0	Gebrauch von Zahlen, die nicht in Verbindung zur Wiederholung der Einheit stehen
N1	Vergleich durch Zerlegen oder Zusammen-setzen	M1	Unkorrekte Einheits-Wiederholung
N1.1	Wiederherstellen/Neuanordnung von Objekten für den direkten Vergleich	M2	Korrekte Wiederholung der Einheit
N1.2	Eins-zu-Eins-Zuordnung von Objekten	M3	Umgehen mit und Verwenden von Wiederholungen
N2	Vergleich der Eigenschaften von Modifikationen	M4	Operieren mit Zahlenmessungen

2.2.4 ZUSAMMENFASSUNG UND ZWISCHENFAZIT

In den letzten Kapiteln wurden ausgewählte Modelle der mathematischen Entwicklung dargestellt. Für die Entwicklung des Zahlbegriffs wurden die Erkenntnisse von Fuson, Gelmann und Gallistel und Resnick, das Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung von Krajewski sowie das fünfstufige Modell von Fritz und Ricken vorgestellt. Die Theorien von Piaget bezüglich des Verständnisses der Zahlen und der Entwicklung des räumlichen und geometrischen Denkens wurden kurz beschrieben. Des Weiteren

wurde das Van-Hiele-Modell zur Entwicklung des geometrischen Begriffsverständnisses und das Modell von Battista zur Entwicklung der Längenmasse dargestellt.

Bei der Beschreibung und Zusammenfassung der Modelle wurde festgestellt, dass in einigen Bereichen die Literatur über die mathematischen Kompetenzen kaum zu überblicken ist. Vor allem zur Entwicklung des Zahlbegriffs findet man zahlreiche Publikationen, die sich zum Teil überschneiden, widersprechen oder gar miteinander konkurrieren. Andere Bereiche sind hingegen weniger erforscht und bieten somit auch deutlich weniger Modelle zur Beschreibung kindlicher Entwicklung. In der vorliegenden Arbeit konnte nur eine Auswahl an Entwicklungsmodellen vorgestellt werden.

Obwohl eine Fülle an Literatur, zumindest für einige Bereiche, vorliegt, scheint die Forschung zur mathematischen Entwicklung bei weitem noch nicht abgeschlossen zu sein, und es gibt aktuell noch kein Modell, «dass widerspruchsfrei mit der Vielfalt der vorliegenden Einzelergebnisse zu vereinbaren ist» (Siegemund, 2016, S. 119).

Piaget gilt als Pionier und Vorreiter, wenn es um die Beschreibung kindlicher Kompetenzentwicklung geht. Er hat, wie es in den vorherigen Kapiteln ersichtlich wurde, in vielen Bereichen der mathematischen Entwicklung Stufenmodelle beschrieben. Er gilt wohl als einer der einflussreichsten Entwicklungspsychologen des letzten Jahrhunderts, da er mit seiner Arbeit viele weitere Forscher inspiriert und angeregt hat. Gleichzeitig wurden seine Theorien in der Folge auch stark kritisiert und gelten heute als umstritten.

2.3 MATHEMATIKDIDAKTIK BEI GEISTIGER BEHINDERUNG

In diesem Kapitel wird nun der Fokus auf Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Beeinträchtigung sowie auf den Mathematikunterricht in der Sonderpädagogik gelegt. Zu Beginn wird die Gültigkeit der vorgestellten Entwicklungsmodelle im FgE besprochen. Danach werden die Unterrichtsmethoden, die auf der Pränumerik und somit auf Piagets Theorien beruhen, kritisch betrachtet. Auf der Suche nach alternativen Methoden wird im Folgenden die Anwendung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) beschrieben sowie die Unterrichtsprinzipien nach Wember (1988, sowie Schäfer, 2020, S. 28 ff.) dargelegt. Auf der Grundlage dieser Ausführungen wird zum Schluss dieses Kapitels näher auf die Begriffe «Kontextualisierung» und «Lebensweltbezug» eingegangen.

2.3.1 ENTWICKLUNGSMODELLE FÜR KINDER MIT GEISTIGER BEHINDERUNG

Siegemund (2016, S. 119) stellt sich die Frage nach der Universalität und der Allgemeingültigkeit von Entwicklungsmodellen: Schlagen alle Kinder genau die beschriebenen Entwicklungswege ein?

Umso mehr stellt sich diese Frage im Bereich der Sonderpädagogik: Welche Gültigkeit haben die Modelle, die die Entwicklung von Kindern ohne Förderbedarf beschreiben, bei Lernenden mit Entwicklungsverzögerungen oder mit einer geistigen Behinderung?

Studien deuten darauf hin, dass die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung in ähnlicher Weise, aber durchaus langsamer verläuft wie bei Kindern und Jugendlichen ohne Förderbedarf. Die mathematischen Leistungen von Förderschülerinnen

und Förderschülern entsprechen in etwa dem psychologischen Entwicklungsalter (Siegemund, 2016, S. 204). Der Unterricht im FgE soll sich deshalb an den gleichen Modellen der mathematischen Entwicklung, die in Kapitel 2.2 beschrieben wurden, orientieren (ebd., S. 124). Dabei ist aber darauf zu achten, dass der Unterricht nicht nur dem kognitiven Entwicklungsalter angepasst wird, sondern auch zur Gesamtentwicklung des Kindes beiträgt.

Mathematikunterricht im FgE sollte neben den mathematischen Kompetenzen auch das kognitive Entwicklungsalter berücksichtigen und den Unterricht diesem anpassen. Auf der anderen Seite sollte auch der Mathematikunterricht seinen Beitrag zur Gesamtentwicklung leisten und sich nicht nur dem kognitiven Entwicklungsalter bzw. den kognitiven Einschränkungen anpassen. (Siegemund, 2016, S. 115)

Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass Förderbedarfe aus anderen Bereichen als der Mathematik, die als Vorläuferfähigkeiten zu verstehen sind, Auswirkungen auf den Erwerb mathematischer Fähigkeiten haben können. So können zum Beispiel Wahrnehmungsdefizite, das visuelle Diskriminieren von Mengen oder Einschränkungen in der Motorik das Abzählen erschweren. Hinzu kommt ein «insgesamt eher passives Lernverhalten» (Schäfer, 2020, S. 20), welches eine Auseinandersetzung mit dem Lernstoff durch externe, zum Teil stark strukturierte Inputs, erfordert. Die sozial-emotionale Entwicklung und die Aufmerksamkeitsspanne, die oft nicht altersgemäss entwickelt sind, können zudem erschwerend für die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen wirken, da sich die Lernphasen in einem kürzeren Zeitrahmen bewegen (ebd.).

Laut Siegemund (2016) sollen Schülerinnen und Schüler «zur aktiven und flexiblen kognitiven Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten angeregt werden» (S.116). Unterrichtsmethoden, die eine aktive Orientierung fordern, sind demnach zu bevorzugen. Da die Angebote für den Anfangsunterricht meist schon zu hohe Anforderungen an Kinder mit geistiger Behinderung haben, können Lerninhalte und Kompetenzbereiche, sowie Lernmaterialien der vorschulischen Förderung in der Gestaltung des Unterrichts der Sonderpädagogik eine relevante Rolle spielen (ebd., S. 207).

2.3.2 KRITIK AN PIAGETS THEORIEN

Die Theorie von Jean Piaget, die die kognitive Entwicklung in vier Stadien unterteilte, hatte grosse Auswirkung auf die sonderpädagogische Didaktik (Ratz & Wittmann, 2011, S. 131). Heute wird diese Theorie zum Teil in Frage gestellt. Insbesondere geht man davon aus, dass sich die einzelnen Bereiche der Intelligenz in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit entwickeln. Dies ist insbesondere bei der Bildung von Kindern mit geistiger Behinderung von Bedeutung, da die einzelnen Domänen «individuell ungleichmässig entwickelt sein können» (ebd., S. 135). Weiter ist auch der Ansatz von Piaget, dem Kind Angebote auf der bestehenden Entwicklungsstufe anzubieten, umstritten. Im Gegensatz zu Piaget regt Wygotski mit der «Zone der nächsten Entwicklungsstufe» an, das Erreichen der nächsten Stufe gezielt zu fördern (ebd., S. 132).

In der Geistigbehindertenpädagogik ist das Konzept der Pränumerik, als Vorläufer der numerischen Fähigkeiten, das auf den Theorien von Piaget beruht, immer noch stark verbreitet. Es verleitet Pädagogen dazu, vorwiegend oder ausschliesslich diesen Bereich in ihrem Unterricht zu berücksichtigen.

Infolgedessen werden den Schülerinnen und Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen oft Aufgaben zum Sortieren und Klassifizieren von Mengen sowie zum Vergleichen von Mengen durch Eins-zu-Eins-Zuordnungen ohne Umgang mit Zahlen angeboten, bevor sie mit Zahlen und Zählen umgehen dürfen (Benz et al., 2015, S. 125).

Heute gilt dieses Verständnis der Mathematik als überholt, denn es berücksichtigt nicht, dass auch Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung vorschulische Erfahrungen mit Zahlen machen, dass sie ebenfalls Interessen an Zahlen haben und diese in den Unterricht mitbringen (Schäfer, 2020, S. 16). Eine Orientierung am Konzept der Pränumerik bewirkt für die Lernenden «einen künstlich herausgezögerten Eintritt in die Welt der Zahlen» (Dönges, 2016, S. 13). Laut Siegemund (2016, S. 203) soll diese Unterteilung der basalen mathematischen Unterrichtsinhalte in einen pränumerischen und einen numerischen Bereich nicht aufrechterhalten werden. Numerische und nicht-numerische Fähigkeiten müssen auch nicht nacheinander erworben werden, sondern können und sollen simultan gefördert werden. Logische Grundstrukturen sollten von Anfang an mit numerischen Übungen kombiniert werden (ebd.).

Hier stellt sich aber die Frage nach einer Alternative. Sowohl für Dönges (2016, S. 13) wie auch für Siegemund (2016, S. 192, S. 204) bieten Angebote aus dem mathematischen Anfangsunterricht und der Vorschule eine wissenschaftlich orientierte Alternative. Welche Herausforderungen aber sich im Einsatz von Lehrwerken und Lehrmitteln, die nicht spezifisch für den Einsatz im FgE konzipiert sind, zeigen, wurde kurz in Kapitel 1.1 besprochen.

Insbesondere für die Förderung der Zählkompetenzen erinnert Dönges (2016), dass «die unterschiedlichsten Situationen des Schulalltages» (S. 13) Gelegenheiten bieten, um Erfahrungen mit Zahlen und mit dem Zählen zu sammeln. Gerade im Bereich der Sonderpädagogik ergeben sich bei alltagspraktischen Aktivitäten verschiedene Angebote, um das Zahlenverständnis zu fördern.

2.3.3 DER LEHRPLAN 21 FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT BEHINDERUNG

In diesem Abschnitt soll nun aufgezeigt werden, wie nach dem Lehrplan 21 der allgemeine Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geplant und umgesetzt werden kann.

Mit der Einführung der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», welche von Judith Hollenweger und Ariane Bühler entwickelt und von der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz im 2019 verabschiedet wurde, entstand in der Schweiz erstmal ein verbindliches Dokument, welches den Lehrpersonen aufzeigt, wie der Schweizer Lehrplan im sonderpädagogischen Unterricht umgesetzt werden kann. Die Broschüre zeigt auf, auf welche Art und Weise Zugänge zur Bildung für alle Schülerinnen und Schüler, auch bei komplexen Behinderungen, geschaffen werden können.

Zuvor gab es in der Schweiz keine verbindlichen Lehrpläne oder einheitlichen Vorgaben für den Unterricht in diesem Bereich. Kinder und Jugendliche mit einem Sonderschulstatus wurden meist von den Lernzielen und somit vom Lehrplan befreit (Snozzi, Dietrich, Manser & Bühler, 2020, S. 46). Der Lehrplan dient nun als verbindlicher Rahmen, an dem sich auch die heilpädagogischen Schulen orientieren müssen. Schülerinnen und Schüler werden somit auch nicht mehr vom Lehrplan befreit und das Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen wird damit erfüllt.

Das Bildungsziel der Schule ist, alle Lernenden «zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 6) zu befähigen. Dabei geht es nicht darum den Unterricht auf die Bildungsangebote des ersten Zyklus oder nur auf bestimmte Fachbereiche zu beschränken. Jeder Zyklus und Fachbereich des Lehrplans 21 beinhaltet Themen, welche für «die berufliche wie auch für die lebenspraktische Vorbereitung» (ebd.) der Schülerinnen und Schüler wichtig sind.

Damit Unterricht für Schulkinder mit besonderem Bildungsbedarf ohne eine Reduktion der Bildungsangebote auf den ersten Zyklus oder auf einzelne Fachbereiche stattfinden kann, müssen die im Lehrplan 21 beschriebenen Kompetenzen und Bildungsziele sinnvoll adaptiert und angepasst werden. Die Broschüre soll dabei helfen «den Blick auf die Befähigung zu einem selbstverantwortlichen Leben in der Gesellschaft zu lenken und zentrale Bildungsziele als Ausgangspunkt für die Bildungsplanung zu verwenden» (ebd., S. 8). Die Kernelemente jedes Fachbereichs (*Kompetenzbezug*, *Erfahrungsbezug* und *Befähigungsbezug*) werden jeweils um den Bereich *Elementarisierung*, *Kontextualisierung* und *Personalisierung* erweitert (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Erweiterung der Fachbereiche (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7)

Der Kompetenzbezug wird durch eine Elementarisierung des Fachbereichs erweitert. Gemeint ist damit die «Fokussierung auf Grundsätzliches, Basales, Wesentliches» (ebd., S. 7). Die Personalisierung, also die Fokussierung auf die individuelle Befähigung jedes einzelnen Schulkindes, ist eine Erweiterung des Befähigungsbezugs. Der Erfahrungsbezug des Fachbereichs wird durch die Kontextualisierung erweitert. Die Kontextualisierung fokussiert auf Lern- und Lebenskontexte, in denen bedeutsame Erfahrungen gemacht werden können. Im Folgendem werden die drei Erweiterungen der Fachbereiche kurz ausgeführt.

Elementarisierung

Im Lehrplan 21 werden für jeden Fachbereich Kompetenzen beschrieben, die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen beinhalten.

Die meisten Kompetenzen setzen bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus, die aber bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf oft noch nicht vorhanden sind. Um die Anforderungen zugänglich zu machen, wird eine Elementarisierung des Kompetenzbereichs vorgenommen. Dies geschieht durch die Festlegung von entwicklungslogischen früheren oder grundlegenden Handlungskompetenzen oder durch eine Anpassung der Kompetenzbeschreibung (ebd., S. 9 ff.).

Personalisierung

Bildungsziel gemäss Lehrplan 21 ist die Befähigung des Individuums zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung. Befähigungsaspekte werden im Lehrplan 21 sowohl in den überfachlichen Kompetenzen, wie auch in den entwicklungsorientierten Zugängen des ersten Zyklus und in den Fachbereichen beschrieben.

Wenn der Bildungsauftrag nicht, wie vom Lehrplan vorgesehen, erfüllt werden kann, gewinnt die Fokussierung auf die Person, also die Personalisierung, umso mehr an Bedeutung. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für die Schülerin oder den Schüler entscheidend, damit er für ein autonomes und selbstbestimmtes Leben befähigt werden kann? Dies hängt stark mit dem individuellen Potenzial, Talent und Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers zusammen. So kann bei zwei Kindern oder Jugendlichen an unterschiedlichen Zielperspektiven (Befähigungen) gearbeitet werden, obwohl sie gleiche Kompetenzen aufbauen (ebd.).

Ausgehend von den überfachlichen Kompetenzbereichen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) wurden sechs Befähigungsbereiche entwickelt:

- Sich selbst sein und werden
- Sich und andere anerkennen
- Sich austauschen und dazugehören
- Mitbestimmen und gestalten
- Erwerben und nutzen
- Dranbleiben und bewältigen

Kontextualisierung

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf verfügen oft nicht über alle Erfahrungen und Vorkenntnisse, die im Lehrplan in den verschiedenen Fachbereichen vorausgesetzt werden. Umso wichtiger ist es, diesen Kindern und Jugendlichen grundlegende Erfahrungen aus dem Alltag und der Lebenswelt zu ermöglichen, indem man passende Lernumgebungen gestaltet. Der Unterricht muss so konzipiert werden, dass er den Lernenden eine aktive Beteiligung bietet. «Dabei kommt dem Lebensweltbezug eine grosse Bedeutung bei, weil dort Lernen anschlussfähig gemacht werden kann an Alltagserfahrungen, die wiederum als Lernanlässe genutzt werden können» (ebd., S. 14). Eine Kontextualisierung der Lerninhalte findet somit statt, indem Themen an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und diese in Alltagssituationen oder in Anwendungssituationen eingebettet werden. Wichtig ist aber auch

das Anpassen der Inhalte an die Aneignungsmöglichkeiten der einzelnen Klassenmitglieder und das Bereitstellen von Hilfsmitteln und/oder persönlicher Assistenz (ebd.)

Didaktische Umsetzung

Werden Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung in Beziehung gesetzt, ermöglichen sie die Planung von didaktischen Lernsettings, wie es im Schema in Abbildung 6 dargestellt wird.

Abbildung 6: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 35)

Bei der Planung und Gestaltung von Lerngelegenheiten wird auf folgende Fragen eine Antwort gesucht:

- ➔ **Wer lernt?** Grundlage für die ganze Planung ist jedes einzelne Kind mit seinem Entwicklungsstand, seinen Voraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten.
- ➔ **Was wird gelernt?** Der Lerngegenstand und die elementarisierten Kompetenzen werden ausgewählt (Elementarisierung).
- ➔ **Wozu wird gelernt?** Es wird definiert wozu, die Schülerin oder der Schüler durch den Erwerb der ausgewählten Kompetenzen befähigt wird (Personalisierung).
- ➔ **Wo wird gelernt?** Das Lernsetting wird festgelegt vor dem Hintergrund der Lern- und Lebenswelten (Kontextualisierung).
- ➔ **Wie wird gelernt?** Hilfsmittel, Strategien und Lehrmittel werden bereitgestellt, um dem Lernenden den Erwerb der Kompetenzen zu ermöglichen.

2.3.4 UNTERRICHTSPRINZIPIEN NACH WEMBER

Nachdem wir uns mit der Anwendung des Lehrplans 21 im allgemeinen Unterricht befasst haben, wollen wir uns nun wieder speziell dem Mathematikunterricht zuwenden.

Schäfer (2020, S. 28 ff.) nennt in diesem Zusammenhang einige Unterrichtsprinzipien, die er als Bedingung für einen gelingenden und bedarfsorientierten Mathematikunterricht bei geistiger Behinderung sieht. Diese Unterrichtsprinzipien wurden schon 1988 von Franz B. Wember beschrieben.

- **Praktischer Problembezug:** Piaget (zitiert nach Wember, 1988, S. 155) hat dargestellt, dass sich die natürliche kognitive Entwicklung in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Problemen des alltäglichen Lebens vollzieht. Deshalb soll, damit Lernen stattfinden kann, der Unterricht an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Anstatt an abstrakt-formalen Aufgaben soll an lebenspraktischen Problemen gearbeitet werden. «Der Unterricht entwickelt seine Anforderungen an inhaltlich sinnvollen, dem Schüler aus der eigenen Lebenspraxis heraus verstehbaren Problemen» (Wember, 1988, S. 155). Dazu eignen sich laut Schäfer (2020, S. 29) insbesondere Verbindungen zum Sachunterricht, zur Hauswirtschaft, zur Arbeitslehre sowie zu Musik und Kunst.
- **Sprache des Schülers:** Damit sich das Kind mit den lebenspraktischen Problemen auseinandersetzen kann, müssen diese angemessen verständlich sein und in seiner Sprache formuliert werden. Kinder können bestimmte Wörter oder grammatikalische Strukturen noch nicht verstehen und verwenden. Auf verschachtelte Satzbaumuster und auf Fachsprache soll verzichtet werden, denn diese verhindern einsichtige Lernprozesse (Wember, 1988, S. 156).
- **Aktives Lernen:** Nach diesem Prinzip sollen sich Schülerinnen und Schüler aktiv mit Problemen auseinandersetzen, Erkenntnisse sollen aktiv erarbeitet werden. Mit dem Begriff «aktiv» ist hier nicht notwendigerweise eine effektive Handlung gemeint, sondern dass sich das Kind mit dem gestellten Problem befasst, dafür Lösungen und Hypothesen findet und diese zu prüfen versucht. Je nach Stufe kann dies durchaus durch Manipulation von Gegenständen erfolgen (ebd., S. 156 f.).
- **Handelndes Lernen:** Dem Kind werden Materialien zur Verfügung gestellt, so dass er durch motorische Handlungen die Lösung für das gestellte Problem finden kann. Laut Wember (1988, S. 158) ist es in diesem Zusammenhang wichtig, Lernsituationen zu gestalten, die verschiedene Lösungsmöglichkeiten zulassen, welche nacheinander handelnd durchgespielt werden können: «Der Schüler erarbeitet die Lösung für ein konkret gegebenes Problem durch zielgerichtete Tätigkeit» (ebd.). Von Bedeutung ist hier auch der Begriff «zielgerichtet». Handelnder Unterricht ist nicht ein zielloses Handeln, wobei Schülerinnen und Schüler ständig irgendetwas handelnd ausführen. Es geht vielmehr darum, durch die Materialien und Medien dem Kind zu ermöglichen, sich die Struktur des Problems erschliessen zu können (Schäfer, 2020, S. 30).
- **Schrittweise Verinnerlichung:** Nach der handelnden Lösungsfindung wird eine schrittweise Verinnerlichung der Lösung angestrebt über zuerst bildliche Darstellungen bis zu sprachlichen oder abstrakt-symbolischen Vorstellungen. Nach Bruner (1974, zitiert nach Wember, 1988, S. 159) gibt es drei unterschiedliche Arten der inneren Darstellung, die aufeinander aufbauen:

die *enaktive Repräsentation*, ein handlungsgebundenes Denken, die *ikonische Repräsentation*, ein wahrnehmungsgebundenes Denken und die *symbolische Repräsentation*, welche ein abstrakt-verbales Denken voraussetzt. Der Unterricht soll nun nach diesen Darstellungsebenen aufgebaut werden: zuerst handelnd, dann bildlich und zuletzt symbolisch.

- **Operatives Üben:** Erlernte Operationen sollen in variierenden Aufgabenstellungen geübt werden. Dabei ist nicht die Quantität der Übungen, sondern deren Qualität massgebend. Immer gleichbleibende Aufgabentypen und Übungsabfolgen täuschen falsche Erfolgssicherheit vor. Bei veränderter Aufgabenstellung findet sich die Schülerin oder der Schüler dann nicht zurecht oder es häufen sich sinnlose Fehler, die sie bzw. er nicht als solche erkennt. Somit sollen von Anfang an gelernte Operationen in unterschiedlichen Aufgaben geübt und auf unterschiedliche Situationen angewendet werden. Die Operationen werden mit Umkehroperationen und mit verschiedenen ergänzenden Operationen in Zusammenhang gebracht und kombiniert (Aebli 1963, zitiert nach Wember 1988, S. 160).
- **Sozialkooperative Erarbeitung:** Problemaufgaben werden nicht vom Kind individuell gelöst, sondern durch «Experimentieren und Diskutieren in Partner- und Gruppenarbeit» (ebd.). Sozialkooperative Arbeitsformen unterstützen einen Perspektivenwechsel, indem die Schülerin oder der Schüler mit anderen Sichtweisen des Problems konfrontiert wird; sie ermöglichen das Bearbeiten der Aufgabe auf Schülerebene und demzufolge in ihrer Sprache; sie verhindern durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Problem, dass Gedanken und Lösungen der Lehrperson passiv übernommen werden, und begünstigen Erfolgserlebnisse der Schülerinnen und Schüler, die selbständig und durch Anstrengung eigene Lösungen finden und Erkenntnisse gewinnen können (Wember, 1988, S. 160, Schäfer, 2020 S. 31).

Bei der Umsetzung der genannten Prinzipien im Mathematikunterricht gewinnt mal das eine, mal das andere Prinzip an Bedeutung, denn es ist nicht möglich, alle gleichzeitig zu berücksichtigen.

Viele dieser Prinzipien sind in der allgemeinen und in der heilpädagogischen Didaktik verankert. So begegnen wir häufig den Begrifflichkeiten «aktiv-entdeckendes Lernen» und «handlungsorientierter Unterricht». In der vorliegenden Arbeit wird aber nicht weiter auf diese schon durchaus bekannten Begriffe eingegangen. Stattdessen möchte sich die Autorin an dieser Stelle mit dem ersten von Schäfer und Wember genannten Unterrichtsprinzip, dem praktischen Problembezug als Anknüpfung an die Lebenspraxis der Kinder und Jugendlichen, intensiver befassen.

2.3.5 KONKRETER LEBENSWELTBEZUG UND KONTEXTUALISIERUNG

In den letzten Jahren wird in der Schule, auf allen Stufen und Schultypen, vermehrt eine Verbindung zwischen dem Unterricht und der Lebenswelt der Lernenden gefordert. So haben auch in dieser Zeit Mathematikaufgaben mit Realitätsbezug stark an Bedeutung gewonnen (Leufer, 2016, S. 8). Um diese Thematik zu beschreiben, werden in der Literatur unterschiedliche Begriffe verwendet, wie «praktischer Problembezug», «Anwendungsorientierung», «Realitätsbezug», «Lebensweltbezug» oder «Kontextualisierung». In dieser Fülle an abstrakten und nicht eindeutig definierten Begriffen den Überblick zu

behalten, ist nicht immer einfach. Die vorliegende Arbeit wird sich auf die Begriffe «Kontextualisierung» und «Lebensweltbezug» beschränken und aufzeigen, wie sie miteinander in Beziehung stehen.

Im Lehrplan 21 (D-EDK, Lehrplan 21, Grundlagen, 2016) wird die Berücksichtigung der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ausdrücklich gefordert. Schule soll Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen ermöglichen, dabei fachliche und überfachliche Kompetenzen vermitteln und somit die Schülerinnen und Schüler auf das gegenwärtige und zukünftige Leben vorbereiten. Diese Erfahrungen sollen «auf ausserschulisch erworbenen Erfahrungen aufbauen» (ebd., S. 3) und am Vorwissen der Kinder und Jugendlichen anknüpfen. Die erworbenen Kompetenzen sollen dann in Anwendungssituationen genutzt werden (ebd., S. 8).

Der Lehrplan 21 fordert: «Über lebensnahe Themen erkunden, entdecken und erforschen die Schülerinnen und Schüler die Umwelt und gewinnen vertiefende Einsichten» (ebd., S. 30). Im Unterricht mit Lernenden mit geistiger Behinderung sind Erfahrungen aus dem Alltag und ein Lebensweltbezug umso wichtiger, denn diese Schülerinnen und Schüler verfügen oft nicht über alle Erfahrungen, die im Lehrplan in den unterschiedlichen Fachbereichen vorausgesetzt werden (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 14). Bildungsinhalte werden deshalb in Lernumgebungen angeboten, die den Schülerinnen und Schülern konkrete und alltagsnahe Erfahrungen bieten. In der Anwendung des Lehrplans 21 wird in diesem Zusammenhang von Kontextualisierung der Lerninhalte gesprochen, indem Themen an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anknüpfen und diese in Alltagsituationen oder in Anwendungssituationen eingebettet werden.

Der Kontext

Der Begriff «Kontext», der in der Alltagssprache oft mit verschiedenen Bedeutungen verwendet wird, wird auch im didaktischen Diskurs unterschiedlich interpretiert und ist nicht einheitlich definiert. Das Wort «Kontext» stammt ursprünglich vom lateinischen *contextus* ab. Das Wort *contextus* ist aus dem Präfix *con-*, welches «mit» oder «zusammen» bedeutet, und dem Verb *texere*, «weben, flechten», gebildet (Wiktionary, 2021). So ist der Begriff als «zusammenweben», «Verknüpfung», «Zusammenhang» oder «Beziehung» zu verstehen.

In der Didaktik ist mit dem Begriff «Kontext» meist die Einbettung des Unterrichtsinhaltes in ein auserschulisches Thema gemeint. Nach Heinz Muckenfuss (2004), der sich lange mit der Kontextorientierung im Physikunterricht beschäftigt hat und den Begriff «sinnstiftender Kontext» geprägt hat, sind mit Kontexten Themen gemeint, «mit denen jeweils ein wohl definierter Bereich der wissenschaftlichen Ideenwelt erschliessbar ist» (S. 64).

Micic (2015) unterscheidet in seinen Ausführungen den inhaltlichen vom unterrichtsmethodischen Aspekt. Beim ersten geht es um den thematischen Bezug einer Aufgabe durch die Einbindung in «alltägliche, authentische und gesellschaftlich relevante Zusammenhänge» (S. 1). Beim zweiten Aspekt ist eine lernförderliche Umgebung, im Sinne des Settings, gemeint (ebd.). Auch Leufer (2016) thematisiert diesen Unterschied: «Sowohl der *Kontext*, in dem eine realitätsbezogene Aufgabe bearbeitet wird, als auch der *Kontext*, auf den sie sich bezieht, können in diesem Sinne verstanden werden» (S. 52).

In Abbildung 7 werden diese zwei Aspekte des Kontextes zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 7: Erste zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext

Lebensweltbezüge in mathematischen Kontexten

Kontexte, im Sinne einer thematischen Einbettung, können einen Lebensweltbezug beinhalten oder auch nicht. Dies hängt davon ab, ob das Thema der Aufgabe glaubwürdig ist und auch tatsächlich in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler vorkommt. Thematische Einkleidungen sind unglaubwürdig und unauthentisch, wenn sie den lebensweltlichen Kontext nicht ernst nehmen und Fragen stellen, die niemand stellen würde (Leuders, Hussmann, Barzel, & Prediger, 2011, S. 4). Alltagsbezüge oder Realitätsbezüge liegen oft weit weg vom außerschulischen Umfeld der Lernenden (Micic, 2015, S. 2). Verschiedene Autoren (vgl. zum Beispiel Leuders et al., 2011; Micic, 2015; Muckenfuss, 2004) weisen deshalb auf die Relevanz sinnstiftender oder authentischer Problemstellungen hin. So sollten zum Beispiel für Muckenfuss (2004) Kontexte Inhalte oder Probleme aus der Lebenswelt aufgreifen, die für die Schülerinnen und Schüler möglichst bedeutungsvoll sind (S. 64). Sie sollen «an die Realitäten, Vorerfahrungen und Interessen der Lernenden anschliessen und deren vorhandene Denk- und Handlungsmuster erweitern, so dass subjektive Relevanz erfahrbar wird» (Leuders et al., 2011, S. 4). Da Schülerinnen und Schüler aber von unterschiedlichen sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Umgebungen geprägt sind, können Kontexte, die in der Lebenswelt einiger Schülerinnen und Schüler vorkommen, anderen Kindern oder Jugendlichen sogar unrealistisch oder fremd erscheinen: «Ein wichtiger Aspekt ist, dass unterschiedliche Kontexte, Schülerinnen und Schüler in verschiedener Weise ansprechen» (Micic, 2015, S. 2). Deshalb ist bei der Auswahl von Lebensweltbezügen darauf zu achten, Themen zu wählen, die möglichst viele Lernende ansprechen.

Maier, Kleinknecht, Metz und Bohl (2010) definieren Lebensweltbezug als «Relation zwischen domänenspezifischem Fachwissen und Erfahrungswelt der Lernenden» (S. 89).

Abbildung 8: Lebensweltbezug als Relation zwischen Fachwissen und Erfahrungswelt

Maier et al. (2010) beschreiben vier unterschiedliche Ausprägungen dieser Relation, womit sich allgemeine Unterrichtsaufgaben klassifizieren lassen.

Tabelle 2: Klassifizierung von Aufgaben nach Ausprägung des Lebensweltbezugs (vgl. Maier et al., 2010, S. 89)

Aufgaben ohne Lebensweltbezug	Die Aufgabe stellt keine Verknüpfung zwischen Fachwissen und Erfahrungswelt her.
Aufgaben mit konstruiertem Lebensweltbezug	Eine Verknüpfung zwischen Fachwissen und einer stark konstruierten Lebenswelt, die weniger den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler entspricht, wird hergestellt.
Aufgaben mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug	Der Lebensweltbezug bei diesen Aufgaben ist konstruiert, ergibt aber Sinn und wirkt authentisch. Dazu gehören zum Beispiel sinnvolle Anwendungen von Fachwissen im Alltag oder im Berufsleben.
Aufgaben mit realem Lebensweltbezug	Diese Aufgaben fordern die Schülerinnen und Schüler heraus, sich mit Problemstellungen auseinanderzusetzen, die tatsächlich auch gelöst werden müssen, wie zum Beispiel die Vorbereitung eines Klassenausfluges.

Diese Tabelle bietet ein Instrument, um Aufgaben nach Ausprägung des Lebensweltbezugs einzustufen. Die einzelnen Kategorien sind aber nicht exakt voneinander zu trennen. Die Entscheidung, ab wann ein Lebensweltbezug einen Sinn ergibt und auf Lernende authentisch wirkt, ist eher subjektiv zu treffen und liegt im Auge des Betrachters.

Das Deutsche PISA-Konsortium (2000) unterscheidet ausserdem, wie es in der mathematikdidaktischen Literatur üblich ist, den inner-mathematischen vom ausser-mathematischen Kontext: «Es handelt sich entweder um einen Rahmen, in dem der jeweilige mathematische Komplex bereits enthalten ist (inner-mathematischer Kontext), oder um einen Rahmen, der sich zur Aktivierung dieses mathematischen Komplexes eignet und in den dieser Komplex dann eingebettet wird (ausser-mathematischer Kontext)» (S. 57). Aufgaben mit einem inner-mathematischen Kontext haben demnach keine Bezüge zu ausserfachlichen Themen. Wohingegen Aufgaben mit ausser-mathematischem Kontext über einen thematischen Rahmen ausserhalb des Fachbereichs verfügen, in dem die Aufgabe eingebettet wird. Leuders et al. (2011, S. 4) weisen darauf hin, wenn es zu einem bestimmten Thema nicht möglich sei, einen geeigneten und authentischen ausser-mathematischen Rahmen zu finden, dann solle man besser einen inner-mathematischen Kontext heranziehen.

Nach diesen Ausführungen kann die zusammenfassende Darstellung aus Abbildung 7 folgendermassen ergänzt werden:

Abbildung 9: Zweite zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext

Eine mathematische Aufgabe kann thematisch in einem ausser-mathematischen oder in einen inner-mathematischen Rahmen eingebettet sein. Bei einem ausser-mathematischen Thema kann man ausserdem die Ausprägung des Lebensweltbezuges definieren.

Das Deutsche Pisa-Konsortium (2000) bietet noch eine weitere Möglichkeit, um mathematische Aufgaben zu klassifizieren. In diesem Fall werden Aufgaben hinsichtlich der Distanz bzw. der Nähe zu den Lernenden klassifiziert:

«Die größte Nähe weisen Kontexte auf, die dem persönlichen Leben entnommen sind, gefolgt von Situationen aus den Bereichen Schule, Arbeit und Sport (bzw. Freizeit im Allgemeinen) sowie aus der lokalen Gemeinschaft und Gesellschaft, wie sie Schülerinnen und Schülern im täglichen Leben begegnen. Am weitesten entfernt von Schülerinnen und Schülern sind schließlich die wissenschaftlichen Kontexte». (Deutsches PISA-Konsortium, 2000, S. 57)

In Abbildung 10 wird die Skala der Aufgaben nach der Distanz zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler dargestellt. Am weitesten entfernt sind wissenschaftliche Kontexte, gefolgt von öffentlichen, beruflichen und bildungsbezogenen Kontexten. Am nächsten befinden sich Kontexte aus dem persönlichen Leben der Schülerinnen und Schüler. Auch in diesem Fall ist mit dem Begriff «Kontext» der thematische Bezug und nicht das Setting der Aufgabe gemeint.

Abbildung 10: Skala der Distanz von Aufgaben zu Schülerinnen und Schülern

In der Literatur werden verschiedenen Ziele genannt für einen Lebensweltbezug im Mathematikunterricht (vgl. zusammenfassend Leufer, 2016). Unter anderem geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler mathematische Inhalte «besser, umfassender und tiefergehender» (Blum, 1985, S. 214) verstehen können und sie das Wissen nachhaltig behalten können. Die Motivation und das Interesse der Lernenden werden ausserdem dadurch besser gefördert, dass diese den Sinn hinter ihrem mathematischen Tun erkennen (Leufer, 2016). Schülerinnen und Schüler, die sich nach dem Sinn der Unterrichtsinhalte fragen, können mit dem Einsatz von geeigneten Kontexten die Nützlichkeit von Mathematik im alltäglichen Leben erleben (Leuders et al., 2011, S. 3).

Kontextualisierung und Lebensweltbezüge in der Heilpädagogik

Die Begriffe «Kontext» und «Kontextualisierung» beziehen sich in der Pädagogik meist auf die thematische Einbettung einer Aufgabe, einer Problemstellung oder einer Aktivität. Die Umgebung, in der der Unterricht stattfindet, wird in der allgemeindidaktischen Literatur über Kontextualisierung weniger betrachtet.

Sucht man in der sonderpädagogischen Literatur nach diesen Begriffen, wird man kaum fündig. Von einzelnen Autoren wird in diesem Zusammenhang von «lebenspraktischem Bezug» gesprochen. Hierbei geht es um «die Erarbeitung fachbezogener Inhalte in einem Alltagskontext» (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 59). Als Beispiele nennen Terfloth und Bauersfeld (ebd.) das Zählen von Besteck in Essenssituationen sowie die Inbetriebnahme von elektronischen Geräten im Sachunterricht. Genauso sieht es auch Dönges (2016), der vorschlägt, die Zählkompetenzen in alltagspraktischen Aktivitäten zu erarbeiten (vgl. Kapitel 2.3.2).

Hollenweger und Bühler beziehen sich in der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) sowohl auf den thematischen Aspekt der Kontextualisierung, wie auch vor allem auf das Setting, in dem der Unterricht stattfindet. Als Beispiele für Alltags- und Anwendungssituationen nennen die Autorinnen das Bewältigen des Schulweges, das Tischdecken für das Mittagessen, das Teilen eines Kuchens sowie die Therapien und die Pflegesituationen (ebd., S. 14).

Bei Schäfer (2020, S. 29) finden wir den Begriff «praktischer Problembezug» (vgl. Kapitel 2.3.4), als Anknüpfung vom Unterricht an die Lebenspraxis der Schülerinnen und Schüler. Er betont die Bedeutung eines konkreten Lebensweltbezuges: Mathematik soll eine konkrete Hilfestellung zum Erschliessen der Umwelt sein und darf «nicht ausschliesslich als formales Training mit dem Bearbeiten von Kopiervorlagen und Arbeitsblättern verstanden werden» (Schäfer, 2020, S. 28). Der Unterricht soll von Problemen ausgehen, die der Wirklichkeit der Kinder und Jugendlichen entsprechen. Gleichzeitig dürfen aber abstrakte mathematische Probleme nicht fehlen.

«Diese zirkuläre Annäherung eines *sowohl konkreten Lebensweltbezugs* (auch zur Verdeutlichung der Sinnhaftigkeit mathematischen Handelns) und zugleich einer *Auseinandersetzung mit abstrakten mathematischen Problemstellungen* (sozusagen im Sinne einer Mathematisierung von Alltagsfragen) gilt es auch in der methodischen Ausrichtung zu bedenken». (Schäfer, 2020, S. 28)

Abbildung 11: Zirkuläre Annäherung zwischen konkreten und abstrakten Gegenstandsbereichen (vgl. Schäfer 2020, S. 29)

Auch Ratz und Wittmann (2011) weisen darauf hin, dass neben dem Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auch die Beschäftigung mit abstrakten mathematischen Problemen nicht verloren gehen darf (S. 138 f.). Siegemund (2016) erläutert, dass es für Kinder mit Förderbedarf schwierig ist, durch «qualitativ vielfältige und lebensnahe Lernsituationen» (S. 117) ohne Hilfe der Lehrperson die mathematischen Beziehungen selbständig zu abstrahieren. Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe von abstrakten Modellen und Werkzeugen mathematisiert werden (ebd.).

Eine Möglichkeit, im Unterricht einen Lebensweltbezug herzustellen, sind die *ausserschulischen Lernorte*. Laut Anna Weyers (2019) kann durch Einsatz von ausserschulischen Lernumgebungen dem geforderten Lebensweltbezug nachgekommen werden (S. 139). Grundsätzlich kann jeder Ort als ein ausserschulischer Lernort genutzt werden, sofern er zu schulischen Zwecken genutzt wird. Ausserschulische Lernorte können in primäre, sekundäre und Lernstandorte unterschieden werden. Primäre Lernorte wurden ausschliesslich für das Lernen gebaut (z.B. Schulen). Sekundäre Lernorte wurden hingegen zu einem anderen Zweck errichtet, können aber durch einen pädagogisch-intentionalen Einbezug in den Unterricht zu einem Lernort werden (z.B. Polizeidienststelle). Ein Lernstandort ist ein sekundärer Lernort, der gezielt für den Unterricht aufbereitet wird und dauerhaft zur Verfügung steht, wie zum Beispiel ein Lehrpfad (Weyers, 2019, S. 138 f.).

Die zusammenfassende Darstellung des Begriffs «Kontext» kann nun in Abbildung 12 mit den Alltags- und Anwendungssituationen sowie den ausserschulischen Lernorten ergänzt werden.

Abbildung 12: Dritte zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext

2.3.6 ZUSAMMENFASSUNG UND ZWISCHENFAZIT

Am Anfang der vorliegenden Arbeit wurde die Frage gestellt, wie Unterricht, insbesondere der Mathematikunterricht, gestaltet werden kann, damit sich Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung die Welt erschliessen können. Auf der Suche nach einer Antwort wurde aufgezeigt, dass das Konzept der Pränumerik, welches auf Piagets Theorien beruht und bis anhin weit verbreitet ist, heute als überholt gilt und dass der Mathematikunterricht in der Sonderpädagogik eine neue Ausrichtung braucht.

Eine neue Ausrichtung in allen Fachbereichen wird in der Schweiz durch die Anwendung des Lehrplans 21 erzielt. Der Unterricht an heilpädagogischen Schulen sowie in der Integration soll sich neu verbindlich am Lehrplan 21 orientieren, indem die beschriebenen Kompetenzen individuell an jede einzelne Schülerin bzw. jeden einzelnen Schüler angepasst werden. Dies geschieht durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung der Kompetenzen.

Schäfer (2020, S. 29 ff. in Anlehnung an Wember, 1988) nennt sieben Prinzipien insbesondere für den Mathematikunterricht, die einen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung im FgE darstellen: praktischer Problembezug, Sprache des Schülers, aktives Lernen, handelndes Lernen, schrittweise Verinnerlichung, operatives Üben und sozialkooperative Erarbeitung.

Sowohl die Anwendung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) wie auch die von Schäfer (2020, S. 29 ff.) beschriebenen Prinzipien bieten der Lehrperson eine Richtung für die Planung des Unterrichts mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Dennoch gibt es keine konkreten Strategien, Massnahmen oder Lehrwerke, die direkt in der Sonderschule oder im

integrativen Unterricht umgesetzt werden können (vgl. Kapitel 1.1). Wie die Umsetzung konkret aussehen soll oder kann, ist weiterhin der Lehrperson überlassen.

Da sich Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerung und geistiger Behinderung grundsätzlich nicht anders, sondern nur langsamer entwickeln im Vergleich mit Schülerinnen und Schülern ohne Förderbedarf, kann sich die Förderung an den allgemeinen Entwicklungsmodellen der mathematischen Kompetenzen orientieren. Programme, Konzepte, Materialien und Lehrmittel aus dem Anfangsunterricht oder der vorschulischen Förderung können zwar nicht exakt in der Sonderschulpädagogik übernommen werden, können aber unterschiedliche Anregungen dazu bieten.

Das Prinzip des praktischen Problembezugs, im Sinne einer Kontextualisierung der Lerninhalte in lebensnahen Umgebungen, scheint eine wichtige Rolle im Unterricht zu spielen, um Lernenden die Sinnhaftigkeit ihres Tuns zu vermitteln und um ihnen wichtige und grundlegende Erfahrungen zu ermöglichen. Kontextualisierung ist auch eine der drei Strategien, um den Lehrplan 21 im Förderbereich umzusetzen. Dennoch wird dieses Thema in der sonderpädagogischen Literatur wenig betrachtet.

3. ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG

In Kapitel 1 wurde erläutert, dass es für Lehrpersonen schwierig ist, den Mathematikunterricht für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung sinnvoll zu gestalten. In Kapitel 2 wurden Ansätze für die Umsetzung im Unterricht aufgezeigt. Dennoch fehlen zum jetzigen Zeitpunkt Konzepte und Lehrwerke, die sich im Mathematikunterricht an einer heilpädagogischen Schule oder in integrativen Settings direkt umsetzen lassen.

Die Anwendung des Lehrplans 21 (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) fordert unter anderem, dass sich Lehrpersonen Gedanken über die Kontextualisierung der Lerninhalte machen. Welche Kontexte können genutzt werden, um Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung sinnstiftende mathematische Erfahrungen zu ermöglichen, die an ihrer Lebenswelt anknüpfen?

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Beantwortung dieser Frage geleistet werden. Es geht darum, Lerninhalte in Alltags- und Anwendungssituationen für die Kinder und Jugendlichen erfahrbar zu machen, anstatt diese in reinen Übungssequenzen zu vermitteln. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, eine konkrete Ideensammlung für einen alltags- und lebensnahen Mathematikunterricht zusammenzustellen. Bestehende Lehrmittel aus dem Regelunterricht können eventuell Anregungen in diesem Zusammenhang bieten und genutzt werden. Die Autorin möchte deshalb vorhandene Ideen aus Lehrmitteln zusammentragen und diese mit eigenen Ideen ergänzen.

Aus dieser Zielsetzung lassen sich folgende Fragestellungen formulieren:

- 1. Inwiefern bieten Lehrmittel konkrete Beispiele zur Kontextualisierung von mathematischen Lerninhalten?**
- 2. Welche Alltags- und Anwendungssituationen sowie ausserschulischen Lernorte können fachbezogene Inhalte aus Lehrmitteln im Fachbereich Mathematik ergänzen?**

An dieser Stelle müssen zwei Präzisierungen zu den genannten Fragestellungen gemacht werden.

Zum Ersten beziehen sich beide Fragestellungen auf die Analyse von Lehrmitteln. Obwohl es durchaus interessant und sinnvoll wäre, unterschiedliche Lehrmittel zu betrachten, ist dies im Umfang dieser Arbeit nicht möglich. Somit stellt sich die Notwendigkeit, ein geeignetes Lehrmittel für die Beantwortung der Fragestellung auszusuchen (vgl. Kapitel 4.1). Die Fragestellungen werden somit im Kapitel 4, nach der Auswahl des Lehrmittels, präzisiert.

Zweitens werden unter dem Begriff «Alltags- und Anwendungssituationen» alle Situationen verstanden, die sowohl im Schulalltag wie auch im öffentlichen und privaten Alltag der Schülerinnen und Schüler regelmässig stattfinden. Alltags- und Anwendungssituationen sind den Klassenmitglieder bekannt und vertraut und werden im Normalfall nicht im mathematischen oder gar schulischen Zusammenhang erlebt. Bei der Fragestellung geht es aber genau um diese Verbindung von Situationen aus dem Alltag und den mathematischen Inhalten.

Beispiele für Alltags- und Anwendungssituationen können sein:

- Tisch decken
- Essen aufteilen
- Kochen/backen
- Einkaufen
- Öffentliche Verkehrsmittel benutzen
- Paket oder Brief abschicken
- usw.⁴

⁴ Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

Wissenschaftliche Fragestellungen fordern meist eine analytische oder eine empirische Auseinandersetzung mit der Thematik. Analytische Fragestellungen können durch die Analyse bestehender Erkenntnisse, wie zum Beispiel Texte, beantwortet werden und münden in sogenannten *Literaturarbeiten*. Empirische Fragestellungen hingegen brauchen eine Überprüfung von Sachverhalten in der Umwelt und können nicht mittels vorhandener Fachliteratur beantwortet werden. Eine solche empirische Arbeit bedingt eine kontrollierte Erhebung von Daten zum Beispiel durch Fragebögen, Interviews oder Tests (Roos & Leutwyler, 2017, S. 19 - 21).

Um die in dieser Arbeit gestellten Fragestellungen beantworten zu können, scheint eine Literaturarbeit, durch eine Analyse vorhandener Lehrmittel, am geeignetsten zu sein.

Eine Literaturarbeit erfolgt nach Roos und Leutwyler (2017) in fünf (nicht immer aufeinanderfolgenden) Phasen:

Abbildung 13: Ablauf einer Literaturarbeit (vgl. Roos & Leutwyler, 2017)

Nachdem in Kapitel 2 eine theoretische Grundlage geschaffen wurde und in Kapitel 3 die Fragestellungen formuliert wurden, geht es nun im Folgenden darum, sich analytisch mit der Thematik zu befassen. Dafür wird in einem ersten Schritt die Literatur zusammengetragen, welche sich für die Untersuchung bezüglich Fragestellung eignet. In dieser Arbeit handelt es sich bei der Literatur ausschliesslich um Lehrmittel. Aus der zusammengetragenen Literatur wird ein einzelnes geeignetes Lehrmittel ausgewählt, welches in einem zweiten Schritt systematisch analysiert wird. Es handelt sich dabei um eine qualitative Analyse der vorhandenen qualitativen, also nicht numerischen, Daten.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird «die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt» (Mayring, 2015, S. 61) Dabei werden diejenigen Informationen herausgefiltert, die für die Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). Im Zentrum der Analyse steht dabei die Entwicklung eines Kategoriensystems: Kategorien werden gebildet und die gesamten Daten werden entlang dieser Kategorien analysiert (Kuckartz, 2018, S. 51).

Roos und Leutwyler (2017, S. 294 ff.) nennen fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse, nach denen sich auch die vorliegende Arbeit richtet:

- **Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Es geht darum, einen Überblick über das gesamte Datenmaterial zu gewinnen, Textstellen für die Inhaltsanalyse auszuwählen und eventuell Teile des Textes, die kaum einen Bezug zur Fragestellung aufweisen, wegzulassen (ebd.). Kuckartz (2018, S. 56 ff.) nennt diesen Beginn der Auswertung qualitativer Daten «initierende Textarbeit». Der Text wird intensiv und vollständig gelesen, um den subjektiven Sinn zu verstehen, die formale und inhaltliche Struktur des Textes wird betrachtet, wichtige Begriffe oder Abschnitte werden markiert und unverständliche Passagen werden gekennzeichnet. Ziel dieser ersten Phase ist es, «ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln» (ebd.).
- **Kategorien entwickeln – Suchraster vorbereiten:** Kategorien können deduktiv oder induktiv gebildet werden. Deduktive Kategorienbildung erfolgt, bevor das Datenmaterial analysiert wird und basiert auf Vorüberlegungen aus der Auseinandersetzung mit der Theorie. Im Gegensatz dazu erfolgt die induktive Kategorienbildung erst im Laufe der Analyse. Die Kategorien werden aus den vorhandenen Daten heraus entwickelt. Häufig wird mit einer Kombination an deduktiven und induktiven Kategorien gearbeitet. Die ersten Kategorien, die anhand der Theorie gebildet werden, werden während der Analyse auf induktive Weise erweitert und verfeinert. Alle Kategorien im Kategoriensystem werden mit dem Namen der Kategorie, mit der *Codierregel*⁵ und einem *Ankerbeispiel*⁶ aufgeführt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296 ff.).
- **Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen:** Das Datenmaterial wird mit dem Kategoriensystem durchsucht, gefiltert und strukturiert. Jede relevante Passage im Text wird einer Kategorie zugeordnet. «Durch das Codieren wird aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis erstellt» (ebd.). Die Fülle der Informationen wird in diesem Schritt reduziert und strukturiert. Die Grösse der Codiereinheit, also der Textstellen, die den Kategorien zugeordnet werden, ist vom gesamten Datenmaterial abhängig. Roos und Leutwyler (2017, S. 299) empfehlen, zum Codieren die unterschiedlichen Textpassagen mit verschiedenen Farben zu markieren und somit den entsprechenden Kategorien zuzuordnen und ausserdem nach einer ersten Codierphase das Kategoriensystem zu überprüfen.
- **Analysieren – geordnete Informationen auswerten:** Das codierte Material kann nun systematisch analysiert werden. Mayring (2015, S. 67) unterscheidet dabei drei Grundformen von

⁵ Die *Codierregel* beschreibt, inwiefern eine bestimmte Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen ist (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297).

⁶ Das *Ankerbeispiel* ist eine Textstelle aus dem Datenmaterial, die beispielhaft eine bestimmte Kategorie veranschaulicht (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297).

Inhaltsanalyse: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Je nach Fragestellung gilt es, die geeignete Technik auszuwählen. Bei der Zusammenfassung wird das vorhandene Material reduziert, so dass die Inhalte erhalten bleiben und ein überschaubarer Korpus geschaffen wird. Bei der Explikation werden bestimmte Textstellen erläutert und mit zusätzlichem Material ergänzt. Die Strukturierung filtert bestimmte Aspekte aus den Daten heraus oder schätzt das Material aufgrund bestimmter Merkmale und Kriterien ein.

- **Darstellung der Analyse:** Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Bericht zusammengestellt und schriftlich festgehalten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301 f.).

Im folgenden Schema (Abbildung 14) wird der generelle Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse bildhaft dargestellt. In Zentrum steht die Forschungsfrage, die Fragestellung, nach der sich die ganze Arbeit bei jedem Schritt bezieht. Nach Kuckartz (2018, S. 46) verlaufen die einzelnen Phasen prinzipiell linear, können aber auch parallel verlaufen. So ist es zum Beispiel möglich, neue Daten zu sammeln, obwohl das Kategoriensystem schon definiert ist und das Material zum Teil schon codiert ist. Die Abbildung soll diese zirkulären Abläufe verdeutlichen.

Abbildung 14: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45)

In den folgenden Kapitelabschnitten wird das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse in der vorliegenden Arbeit genauer beschrieben. Zuerst wird der Literaturkorpus beschrieben und ein Lehrmittel für die Analyse ausgewählt. Danach wird dieses Lehrmittel genauer betrachtet und strukturiert sowie das Kategoriensystem zusammengestellt.

4.1 LITERATURKORPUS

Bevor die qualitative Inhaltsanalyse stattfinden kann, soll nun im Folgenden ein geeignetes Lehrmittel ausgewählt werden. Um den Literaturkorpus einzugrenzen, werden bewusst nur aktuelle Lehrmittel aus der deutschsprachigen Schweiz berücksichtigt, die von den Lehrmittelkommissionen der einzelnen Kantone vorgeschlagen oder als obligatorisch bezeichnet werden und die eine breite Anwendung in den Schulen kennen. Ausserdem werden nur Lehrmittel für den ersten Zyklus betrachtet, da sich diese besser für den Unterricht mit geistig beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern eignen.

In den meisten deutschsprachigen Kantonen werden Lehrmittel für den Fachbereich Mathematik vorgeschlagen. In einigen Kantonen (Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Schwyz, Wallis und Zürich) ist jeweils ein einziges Lehrmittel obligatorisch im Unterricht für die 1. und 2. Klasse einzusetzen. In den anderen Kantonen hingegen stehen zwei oder drei unterschiedliche Lehrmittel zur Auswahl (alternativ-obligatorisch). Die Lehrpersonen sind verpflichtet, sich zwischen diesen Lehrmitteln zu entscheiden. Für den Einsatz im Kindergarten findet man meist nur Empfehlungen von Lehrmitteln. Die Kantone Freiburg und Zürich sprechen als einzige auch ein Lehrmittelobligatorium für den Kindergarten aus (vgl. Anhang 10.1).

Eine Ausnahme bildet der Kanton Solothurn, der das Lehrmittelobligatorium für den Fachbereich Mathematik eingestellt hat und den Lehrpersonen freie Wahl beim Einsatz der Lehrmittel lässt, aber dennoch drei Lehrmittel besonders empfiehlt (Volksschulamt Kanton Solothurn, 2017).

Folgende drei Lehrmittel werden in der deutschsprachigen Schweiz durch die Kantone vorgegeben und aktuell in der ersten Klasse der Primarschule eingesetzt (vgl. Anhang 10.1):

- Mathematik Primarstufe 1, Lehrmittelverlag Zürich, 2010
- Schweizer Zahlenbuch 1, Klett und Balmer Verlag, Neuauflage 2017
- Mathwelt 1, Schulverlag plus, 2018

Im Folgendem werden diese drei Lehrmittel vorgestellt.

4.1.1 MATHEMATIK PRIMARSTUFE

Das Lehrmittel «Mathematik Primarstufe» wurde von mehreren Dozenten und Mitarbeitern der Pädagogischen Hochschule Zürich entwickelt und seit 2010 vom Lehrmittelverlag Zürich herausgegeben. Es deckt die folgenden mathematischen Bereiche ab: Zahlvorstellung, Rechenoperationen, Grössen, Sachrechnen, Geometrie, Einfache Funktionen und Statistiken (im 5. und 6. Schuljahr).

Das Lehrmittel besteht aus verschiedenen Lehrwerkteilen. Für jede Klasse stehen ein Themenbuch (mit Ausnahme der 1. Klasse) sowie ein Set von vier oder fünf Arbeitsheften zur Verfügung der Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrperson gibt es ein Handbuch mit Lösungen sowie eine CD-ROM mit Arbeitsblättern und Vorlagen zum Bearbeiten. Zusätzlich zu diesen Lehrwerkteilen sollen verschiedene didaktische Materialien (Wendepunkte, Münzen und Noten, Zahlenkarten, Holzwürfel, Hundertertafel, Zahlenband, Stellenwertkarten, usw.) benutzt werden, deren Einsatz im Lehrerhandbuch erläutert wird,

sowie eine Lernsoftware, um die Grundfertigkeiten zu trainieren und zu automatisieren. Ab der 4. Klasse wird das Themenbuch für die Schülerinnen und Schüler auch in digitaler Version angeboten.

Das Lehrmittel bietet in jedem Schuljahr Lerninhalte, die in 36 Themen gegliedert sind. Es ist vorgesehen, pro Schulwoche ein Thema zu bearbeiten. Eine Jahresplanung erläutert, wie die 36 Themen über das Schuljahr verteilt werden können.

Im Handbuch für die Lehrperson werden Aktivitäten und Aufgaben beschrieben, die für alle Klassenmitglieder angeboten werden sollen und die als Grundlage dienen. Diese sind so gestaltet, dass sie die Kinder zu handelndem Lernen und eigenem Problemlösen bewegen. Sie werden mit weiterführenden Aufgaben, die zur Auswahl stehen und mit Arbeitsblättern in drei Schwierigkeitsstufen ergänzt. Somit kann eine Differenzierung der Arbeitsaufträge innerhalb der Klasse stattfinden. Ein weiterer Schwerpunkt im Handbuch sind Unterrichtsvorschläge, die sich für alle Schülerinnen und Schüler für die Festigung von Routinen eignen (Lehrmittelverlag Zürich, 2021).

In «Mathematik Primarstufe» sind folgende Grundsätze leitend (Lehrmittelverlag Zürich, o.D.):

- Schülerinnen und Schüler brauchen sicheres Wissen und Können: Um komplexere Aufgaben lösen zu können, brauchen Lernende Fertigkeiten, die sie routiniert anwenden können. Nachdem die zugrunde liegenden theoretischen Zusammenhänge verstanden sind, sollen die Fertigkeiten automatisiert werden.
- Mathematik lernen heisst, eine Sprache lernen: Die Lehrperson und die Vorschläge im Handbuch führen die Schülerinnen und Schüler zu den für die Mathematik typischen Bezeichnungen und Darstellungsformen, also an die Sprache der Mathematik heran.
- Austausch ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses: Durch den Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern gewinnen die Lernenden Einblicke in die Denk- und Arbeitsprozesse anderer. Durch das Vergleichen von unterschiedlichen Lösungswegen werden sie zu neuen Lösungen oder zum Erkennen von Zusammenhängen angeregt.
- Argumentieren und Begründen als zentrale Tätigkeit: Werden Argumente und Begründungen vorgetragen, lernen die Kinder, die eigenen Gedanken zusammenhängend und folgerichtig auszudrücken. Ausserdem lernen sie Gedanken und Lösungswege anderer kennen. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Widersprüche werden sichtbar.
- Vier Lernphasen:
 1. Erfahrungen sammeln: Die Aufgaben knüpfen an Alltagserfahrungen an und ermöglichen grundlegende Erfahrungen.
 2. Zusammenhänge erkennen: Verschiedene Aspekte des Themenbereichs und Zusammenhänge werden aufgezeigt und besprochen.
 3. Fertigkeiten erwerben: Fertigkeiten werden durch wiederholtes Üben gefestigt und stehen somit sicher zur Verfügung.
 4. Anwenden: Die erworbenen Kompetenzen werden über längere Zeit und in verschiedenen Kontexten verwendet.

4.1.2 SCHWEIZER ZAHLENBUCH

Das «Schweizer Zahlenbuch» baut auf dem Projekt «mathe 2000» auf, welches von den Mathematikdidaktikern Erich Ch. Wittmann und Gerhard N. Müller erstellt wurde und einem Team von Schweizer Fachleuten als Grundlage diente, um das Lehrmittel für die 1. bis 6. Klasse bereit zu stellen. Seit dem Jahr 2017 wird eine überarbeitete Ausgabe von Klett und Balmer herausgegeben. Im Lehrmittel werden die drei Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 *Zahl und Variable*, *Form und Raum* sowie *Grössen, Funktionen, Daten und Zufall* bearbeitet.

Für jedes Schuljahr gibt es ein Schulbuch, welches als Leitfaden für den Unterricht dient, und ein Arbeitsheft mit wiederholenden Übungen. Jede Schülerin und jeder Schüler kann ausserdem die Inhalte und die erworbenen Kompetenzen mit unterschiedlichen digitalen und interaktiven Übungen vertiefen und festigen. Für die Vorbereitung des Unterrichts steht der Lehrperson ein Begleitband mit didaktischen Kommentaren zu den Schulbuchseiten zur Verfügung. Hier werden auch die Grundansprüche und die erweiterten Ansprüche an die Schülerschaft klar ausgewiesen. Im «Heilpädagogischen Kommentar» wird beschrieben, wie die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit mathematischen Lernschwierigkeiten gestaltet werden kann (Klett und Balmer Verlag, o.D.; 2020).

Im Folgenden werden die Schwerpunkte des Lehrmittels «Schweizer Zahlenbuch» erläutert (ebd.):

- Konzentration auf tragende Grundideen: Der Unterrichtsstoff ist begrenzt auf die Grundideen der Arithmetik, der Geometrie und des Sachrechnens, die sich über die verschiedenen Schuljahre spiralförmig entwickeln und im Unterricht immer wieder aufgegriffen werden.
- Entdeckendes Lernen: Die Kinder lernen das vernetzte Denken dank des aktiv-entdeckenden Ansatzes und den sozialen Lernformen. Eigenständige Lern- und Denkwege sowie individuelle Lernstrategien sollen gefördert werden. Die gemeinsame Erarbeitung von Problemen und Projektaufgaben stehen im Zentrum. Durch Alltagsthemen, an denen die Schülerinnen und Schüler anknüpfen können, und Aufgabenstellungen, mit denen sie sich auseinandersetzen können, entdecken sie mathematische Zusammenhänge.
- Üben: Durch reichhaltige Übungen trainieren die Schülerinnen und Schüler erlernte Fähigkeiten und bauen ihr mathematisches Verständnis nachhaltig auf. Die Arbeitsblätter stehen auf zwei Niveaus zur Verfügung. Mit dem Blitzrechnen, dem Rechentraining und der Kopfgeometrie werden in jeder Klasse die entsprechenden Fertigkeiten automatisiert. Andere Übungsformate hingegen fördern das produktive Üben (z.B. Zahlenmauern), indem sie die Kinder zum Erkunden von mathematischen Zusammenhängen führen.
- Differenzieren: Eine Aufgabe kann von verschiedenen Schülerinnen und Schülern auf unterschiedliche Weise gelöst werden. Lösungen und Vorgehensweisen werden in der Gruppe oder in der Klasse diskutiert und begründet. So können auch Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam arbeiten.
- Altersdurchmisches Lernen: Der Aufbau in thematische Blöcke und die wiederholenden Strukturen ermöglichen die Vernetzungsmöglichkeit über mehrere Schulstufen hinweg. In

altersdurchmischten Klassen sollen Lerngruppen nach dem unterschiedlichen Entwicklungsstand gebildet werden.

- Beurteilen: Ein Leitfaden mit Bezug zum Lehrplan 21 hilft den Lehrpersonen bei der Beurteilung der Lernziele. Standortbestimmungen zu Beginn eines Themas, Selbstkontrolle und Selbstbeurteilung sowie Lernzielkontrollen sind Teil des Beurteilungsprozesses.
- Handeln und Spielen: In der Neuausgabe lösen die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben nicht auf dem Blatt, sondern stellen sie in realen Situationen nach. Im Begleitband finden sich viele Anregungen zum spielerischen und handelnden Lernen.

4.1.3 MATHWELT

Das Lehrmittel «Mathwelt» ist im Jahr 2018 erschienen und wird seitdem vom Schulverlag plus herausgegeben. Es wurde für stark heterogene Klassen konzipiert und richtet sich insbesondere an entwicklungs- und altersdurchmischte Klassen. Das Lehrmittel ist nicht nach Jahrgangsstufen organisiert, sondern nach Zyklen. Somit gibt es für den Zyklus 1, vom Kindergarten bis zur 2. Klasse, und für den Zyklus 2, von der 3. bis zur 6. Klasse, jeweils eine Ausgabe des Lehrmittels. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über mehrere Jahre mit denselben Büchern und Heften.

«Mathwelt» ist nach dem Lehrplan 21 ausgerichtet. Die Kompetenzen des Lehrplans 21 bilden die Grundlage des Lehrmittels, welches sich im ersten Zyklus an folgenden mathematischen Themen orientiert:

- Wie viele?
- Schöne Muster
- Plus und Minus
- Gestalten
- Mal und Geteilt
- Kaufen und Verkaufen
- Gross und Klein

Für den ersten Zyklus stehen zwei Themenbücher, sechs Arbeitshefte und ein Rätselheft für den Unterricht zur Verfügung. Für die Lehrperson gibt es einen Kommentar, «filRouge», der auch digital zugänglich ist.

Im Themenbuch wird auf jeder Seite ein Thema bildlich dargestellt. Die Illustrationen regen das Vorwissen und die Erfahrungen der Kinder an, die über mehrere Schuljahre mit den Lernanlässen aus dem gleichen Buch konfrontiert werden. So können sie auf bereits Bearbeitetes zurückblicken und die Bilder auf unterschiedlichen Niveaus interpretieren. Alle Klassenmitglieder, unabhängig vom Alter oder von der Entwicklungsstufe, arbeiten gleichzeitig am selben Thema, und das Lernen mit- und voneinander wird unterstützt und angeregt. Die Bilder animieren die Schülerinnen und Schüler zum Handeln, Nachdenken, Erforschen und Weiterentwickeln.

In den Arbeitsheften bearbeiten die Kinder die Aufträge individuell je nach Lernstand und ergänzen diese von Jahr zu Jahr. Die Aufgaben sind nach Kompetenzstufen geordnet. Jeweils im Unterkapitel

«Eigene Wege» finden leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zusätzliche Herausforderungen. Gemeinsame und individuelle Lernsequenzen finden im Wechsel statt.

Diese Lehrwerkteile werden ergänzt durch Anschauungsmaterialien, Strategie-Karten, für das Erarbeiten von Rechenstrategien, eine «Blitz-Blick»-Box, für die Merkfähigkeit und die visuelle Vorstellung, und verschiedene Trainings-Spiele, für das Automatisieren von Aufgaben und den Erwerb von Routinen (Schulverlag Plus, o.D.; 2020).

4.1.4 AUSWAHL DES LEHRMITTELS FÜR DIE ANALYSE

Nachdem die Lehrmittel, die in der deutschsprachigen Schweiz am meisten empfohlen werden, vorgestellt wurden, soll nun eines davon für die Beantwortung der Fragestellung ausgewählt werden.

Grundsätzlich eignen sich alle drei Lehrmittel für eine Analyse in Bezug auf Kontextualisierung. Dennoch würde die Analyse von drei Lehrmitteln den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Entscheidung orientiert sich deshalb an folgenden Kriterien:

- **Bezug zum Lehrplan 21**

Die drei Lehrmittel setzen grundsätzlich die Ansprüche des Lehrplans 21 um. Bei «Mathematik Primarstufe» ist aber kein direkter Bezug sichtbar. Sowohl die überarbeitete Ausgabe des Lehrmittels «Schweizer Zahlenbuch» wie auch «Mathwelt» orientieren sich am Lehrplan 21 und verwenden die Begrifflichkeiten und die Terminologien aus dem Lehrplan. Das neue Lehrmittel «Mathwelt» wurde aber im Gegensatz zum «Schweizer Zahlenbuch» nicht für den Lehrplan angepasst, sondern wurde auf dessen Grundlage entwickelt. Es setzt den geforderten Kompetenzaufbau mit allen Kompetenzbereichen und allen Handlungsaspekten konsequent in unterschiedlichen Lernumgebungen um (Kanton Aargau, 2018).

- **Eignung für alters- und entwicklungsdurchmischte Klassen**

Die Lehrmittel «Mathematik Primarstufe» und das «Schweizer Zahlenbuch» sind prinzipiell für den Einsatz in Jahrgangsklassen konzipiert. Das Erste hat eine Vielzahl von Themen, die sich von Klasse zu Klasse unterscheiden. Auf der Website vom Lehrmittelverlag Zürich findet man eine Planungshilfe für Mehrjahrgangsklassen, wobei ersichtlich wird, dass nur in etwa ein Drittel der Themen in mehreren Klassen gleichzeitig eingesetzt werden kann. Fraglich ist, mit welchen Aktivitäten dies umgesetzt werden soll. Im «Schweizer Zahlenbuch» wiederholen sich hingegen die Themen von Jahr zu Jahr und eine parallele Verwendung der Materialien in Mehrjahrgangsklassen ist vorgesehen. Ausserdem wird im Begleitband das altersdurchmischte Lernen beschrieben (Kanton Aargau, 2018). Im Gegensatz zu diesen zwei Lehrmitteln wurde «Mathwelt» speziell für heterogene und altersdurchmischte Klassen, wie sie auch an einer heilpädagogischen Schule anzutreffen sind, konzipiert. Der Einsatz der Themen muss deshalb nicht an mehrere Klassen angepasst werden. Es ist vorgesehen, dass alle Schülerinnen und Schüler zusammen an einem Thema arbeiten, unabhängig des Alters oder der Entwicklungsstufe.

- **Einsatz im Kindergarten**

Bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf weisen Materialien aus dem Anfangsunterricht oft schon zu hohe Anforderungen auf, da das kognitive Entwicklungsalter der Lernenden eher der Kindergartenstufe bzw. der Vorschule entspricht. Die Lehrmittel «Mathematik Primarstufe»

und «Schweizer Zahlenbuch» können erst ab der ersten Klasse oder einem entsprechenden Entwicklungsalter benutzt werden. Beim «Schweizer Zahlenbuch» sind allerdings Hefte und Spiele für die Frühförderung vorhanden. Das Lehrmittel «Mathwelt» kann hingegen ohne Anpassungen schon im Kindergartenalter oder einem entsprechenden Entwicklungsalter eingesetzt werden.

Für den Unterricht im Sonderschulbereich mit sehr heterogenen Klassen und Lernenden, die die Anforderungen der 1. Klasse nicht erreichen, scheint das Lehrmittel «Mathwelt» am geeignetsten zu sein. Da es ausserdem auch am besten den Bezug zum Lehrplan 21 herstellt, wird es für die Analyse bezüglich der Fragestellungen ausgewählt.

4.1.5 PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNGEN

Nachdem das Lehrmittel ausgewählt wurde, können nun die Fragestellungen aus Kapitel 3 dementsprechend präzisiert werden.

- 1. Inwiefern bietet das Lehrmittel «Mathwelt 1» konkrete Beispiele zur Kontextualisierung von mathematischen Lerninhalten?**
- 2. Welche Alltags- und Anwendungssituationen sowie auserschulischen Lernorte können fachbezogene Inhalte aus dem Lehrmittel «Mathwelt 1» ergänzen?**

4.2 INITIIERENDE TEXTARBEIT UND KATEGORIENBILDUNG

Nachdem das Material gesichtet wurde und ein erster Überblick über das ausgewählte Lehrmittel gewonnen werden konnte, werden nun im Folgenden Lehrwerkeile für die Beantwortung der Fragestellungen ausgewählt. Lehrwerkeile, die kaum einen Bezug zu den Fragestellungen aufweisen, werden weggelassen. Danach werden die Kategorien für die Codierung entwickelt und ein Kategoriensystem wird erstellt.

In der ersten Phase wird das Lehrmittel «Mathwelt 1» auf vorhandene Beispiele zur Kontextualisierung von mathematischen Inhalten untersucht (Fragestellung 1).

Das Lehrmittel besteht aus zwei Themenbüchern, sechs Arbeitsheften, einem Rätselheft, einem Lehrerkommentar, Strategie-Karten, der «Blitz-Blick»-Box und aus verschiedenen Trainings-Spielen. Für die Analyse bezüglich der ersten Fragestellung eignet sich vor allem der Lehrerkommentar zu den zwei Themenbüchern, da dieser ziemlich eindeutig beschreibt, welche Aktivitäten im Unterricht durchgeführt werden sollen. Die Themenbücher, die Arbeitshefte sowie die anderen Materialien beinhalten keine relevanten Textstellen, die codiert werden können. Der Lehrerkommentar zu den Heften, den Karten und den anderen Spielen beinhaltet zwar auch Textpassagen, die analysiert werden könnten, aber bei den beschriebenen Aktivitäten handelt es sich in den allermeisten Fällen um das Üben von Fertigkeiten (z.B.

das Lösen von Rechnungen) ohne relevante Kontextualisierungsbeispiele. Aus den genannten Gründen wird die Analyse auf den Kommentar zu den Themenbüchern beschränkt.

Die Themenbücher sowie der dazugehörige Kommentar sind in sieben Themen strukturiert. Zu jeder Buchseite werden mögliche Aktivitäten und die Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler beschrieben. Diese Struktur wird bei der Codierung beibehalten. Allerdings werden die Beschreibungen zusammengefasst, bevor jede einzelne Aktivität einer Kategorie zugeordnet wird.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Kategorien und die Unterkategorien für die Codierung in einem ersten Schritt deduktiv aus der Auseinandersetzung mit der Theorie gebildet. Diese wurden im Laufe der Arbeit aufgrund des vorliegenden Datenmaterials um eine weitere Unterkategorie erweitert.

Folgende Kategorien und Unterkategorien wurden für die Beantwortung der Fragestellungen festgelegt:

1. Kontext als Thema der Aufgabe
 - a) Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug
 - b) Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug
 - c) Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug
 - d) Ausser-mathematischer Kontext ohne Lebensweltbezug
 - e) Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug
 - f) Inner-mathematischer Kontext
2. Kontext als Setting des Unterrichts
 - g) Ausserschulische Lernorte
 - h) Alltags- und Anwendungssituationen

Bevor mit der Analyse gestartet werden kann, muss genau festgestellt werden, wann ein Materialbestandteil unter eine bestimmte Kategorie fällt. Aus diesem Grund werden für jede Unterkategorie die Codierregel und ein Ankerbeispiel aufgeführt. Eine genaue Beschreibung ermöglicht eine klare und eindeutige Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Kategorien. In Tabelle 3 wird das Kategoriensystem, mit Codierregeln und Ankerbeispielen, dargestellt.

Tabelle 3: Kategoriensystem Teil I

1. Kontext als Thema der Aufgabe		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
a) Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug	<p>Aktivitäten, die thematisch einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstellen.</p> <p>Die Materialien, die Daten, die Beispiele sind aus dem Leben und der Erfahrung der Schülerinnen und Schüler entnommen oder dienen der Erschaffung von etwas Nützlichem.</p>	Themenbuch 1, Seite 6: <i>Die Kinder schreiben ihre Lieblingszahlen mit Zahlen, Zählstrichen oder Punkten und zeichnen dazu passende Bilder.</i>

b) Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug	Aktivitäten, die thematisch einen konstruierten, aber authentisch wirkenden Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstellen. Die Materialien, die Daten oder die Bilder sind konstruiert bzw. erfunden, wirken aber authentisch und könnten tatsächlich so in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler vorkommen.	Themenbuch 2, Seite 9: <i>Die Kinder werden aufgefordert, eigene Gegenstände in die Schule zu bringen. So können Rollenspiele, in welchen die Kinder Tauschgeschäfte abwickeln, mit konkreten Gegenständen vollzogen werden.</i>
c) Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug	Aktivitäten, die zwar einen thematischen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstellen, dieser aber konstruiert, übertrieben, unglaubwürdig oder unauthentisch ist.	Themenbuch 1, Seite 4 und 5: <i>Die Kinder suchen im Bild Zählalüsse und stellen die Anzahlen mit Strichen oder Punkten dar.</i>
d) Ausser-mathematischer Kontext ohne Lebensweltbezug	Aktivitäten, die thematisch einen Bezug zu einem ausser-mathematischen Kontext herstellen, aber nicht der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler entsprechen.	Keine Beispiele gefunden.
e) Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug	Aktivitäten, die thematisch einen Bezug zu weiteren Schulfächern (Musik, Gestalten, Sprache, ...) herstellen.	Themenbuch 1, Seite 19: <i>Lieder singen, welche die Kinder mit Bewegungen (klatschen, stampfen, schnippen) oder Rhythmusinstrumenten begleiten.</i>
f) Inner-mathematischer Kontext	Aktivitäten, die thematisch nur einen Bezug zu inner-mathematischen Kontexten herstellen. Es sind keine ausser-mathematischen Kontexte erkennbar.	Themenbuch 1, Seite 4 und 5: <i>Die Kinder legen Muster mit Glassteinen, Spielwürfeln und Patternblocks nach und erfinden eigene Muster.</i>

Tabelle 4: Kategoriensystem Teil II

2. Kontext als Setting des Unterrichts		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
g) Ausserschulische Lernorte	Aktivitäten, die an einem anderen Ort als der Schule stattfinden (z. B. sekundäre Lernorte: Dorf, Wald, Einkaufsladen oder Lernstandorte: Museum, Lehrpfad).	Themenbuch 1, Seite 6: <i>Die Kinder suchen durch die Zahlen-Brille ihre Umgebung ab, sie notieren Zahlen und zeichnen die Kontexte, in welchen diese vorkommen.</i>
h) Alltags- und Anwendungssituationen	Situationen, die im Schulalltag, im öffentlichen oder im privaten Alltag regelmässig stattfinden, die bekannt und vertraut sind und die für den Unterricht genutzt werden.	Keine Beispiele gefunden.

An dieser Stelle soll erläutert werden, dass gewisse Orte bzw. Situationen sowohl als außerschulischer Lernort als auch als Alltags- und Anwendungssituation codiert werden können, je nachdem, welche Aktivität an diesem Ort stattfindet. Ist die Aktivität der Schülerin bzw. dem Schüler aus seinem Alltag bekannt, wie zum Beispiel das Einkaufen, so wird diese Aktivität als «Alltags- und Anwendungssituation» codiert. Wird aber am gleichen Ort, also zum Beispiel im Einkaufsladen, keine Alltagshandlung durchgeführt, sondern eine andere Aktivität mit mathematischem Inhalt, wie zum Beispiel das Suchen nach Zahlen, so wird diese Textstelle als «Ausserschulischer Lernort» codiert.

Nachdem der Kommentar zu den Themenbüchern vollständig codiert wurde, werden in einer zweiten Phase zu den vorhandenen Themen und Inhalten des Lehrmittels ergänzende Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung beschrieben (Fragestellung 2). Es wird versucht, eine Ideensammlung von Alltags- und Anwendungssituationen sowie außerschulischen Lernorten zu erstellen, in denen diese Kinder und Jugendlichen Erfahrungen mit Mathematik sammeln können.

5. EVALUATION

5.1 EVALUATION DER ERSTEN FRAGESTELLUNG

Nachdem der Lehrerkommentar zu den Themenbüchern des Lehrmittels «Mathwelt 1» codiert wurde, werden nun in diesem Kapitel die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Danach wird die erste Fragestellung beantwortet.

5.1.1 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE UND INTERPRETATION

Jede Aktivität, die im Lehrerkommentar beschrieben wurde, wurde einer Kategorie und einer Unterkategorie zugeordnet (vgl. Anhang 10.2 und 10.3). In Tabelle 5 werden zunächst die Daten quantitativ zusammengetragen. Für jedes Thema wird angegeben, wie viele Aktivitäten den jeweiligen Unterkategorien zugeordnet wurden.

Tabelle 5: Darstellung der Quantitativen Ergebnisse

Kontext als Thema der Aufgabe							Kontext als Setting des Unterrichts		
Inner-mathematischer Kontext	Ausser-mathematischer Kontext ohne Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug	Ausserschulische Lernorte	Alltags- und Anwendungssituationen	nicht zuordenbar	

Thema: Wie viele?	15	0	9	0	8	0	2	0	1
Thema: Schöne Muster	20	0	7	0	8	7	1	0	0
Thema: Plus und minus	31	0	13	1	4	0	1	0	0
Thema: Gestalten	26	0	0	1	2	12	2	0	1
THEMENBUCH 1	92	0	29	2	22	19	6	0	3

Thema: Kaufen und verkaufen	8	0	3	5	4	0	1	0	0
Thema: Mal und geteilt	27	0	16	0	7	0	1	0	3
Thema: Gross und klein	43	0	4	0	6	0	1	0	4
THEMENBUCH 2	78	0	23	5	17	0	3	0	7

GESAMT UNTERKATEGORIEN	170	0	52	7	39	19	9	0	10
-------------------------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

GESAMT KATEGORIEN	287							9	10
--------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Abbildung 15: Prozentuale Darstellung der Aktivitäten für jede Unterkategorie

Aus Tabelle 5 und Abbildung 15 wird deutlich, dass mehr als die Hälfte der Aktivitäten, insgesamt 170, der Unterkategorie «Inner-mathematischer Kontext» zugeordnet wurden. Diese verteilen sich unterschiedlich auf die sieben Themenbereiche.

Ein mässiger Anteil der Aufgaben gehört den Unterkategorien «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug» (17%) und «Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug» (12%) an.

Insgesamt 19 Aktivitäten mit fächerübergreifendem Bezug wurden im Themenbuch 1 bei den Themenbereichen «Schöne Muster» und «Gestalten» gefunden. Im Themenbuch 2 wurden keine Beschreibungen gefunden, die dieser Unterkategorie angehören.

Für ein paar wenige Aktivitäten (2%) wurde der Lebensweltbezug als konstruiert, aber dennoch authentisch wirkend definiert. Auch der Unterkategorie «Ausserschulische Lernorte» wurden nur einzelne Aktivitäten (3%) zugeordnet. Für die Unterkategorien «Ausser-mathematische Kontexte ohne Lebensweltbezug» und «Alltags- und Anwendungssituationen» konnten im Lehrerkommentar keine Aktivitäten gefunden werden. 3% der beschriebenen Aufgaben konnten keiner Kategorie zugeordnet werden.

Betrachtet man die Zuordnung der Aktivitäten zu den Kategorien, wird ersichtlich, dass 94% der Aktivitäten einen thematischen Bezug haben. Lediglich 3% der Beschreibungen betrachten den Kontext als Setting des Unterrichts. Dies deckt sich mit der Feststellung, dass Literatur aus der allgemeinen Didaktik sich meist nur mit Kontextualisierung im Sinne einer thematischen Einbettung beschäftigt (vgl. Kapitel 2.3.5).

In den folgenden Abschnitten sollen die Ergebnisse der einzelner Unterkategorien detaillierter dargestellt und ausgewertet werden. Dafür werden zuerst die Seiten aufgelistet, welche zu einer Unterkategorie gehören. Da zu jeder Buchseite verschiedene Aktivitäten im Lehrerkommentar beschrieben wurden, kann eine Seite unterschiedlichen Unterkategorien angehören.

Inner-mathematischer Kontext

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Inner-mathematischer Kontext» zugeordnet wurden. Diese Aktivitäten haben nur einen thematischen Bezug zu inner-mathematischen Kontexten. Es ist kein ausser-mathematisches Thema erkennbar.

Tabelle 6: Ergebnisse «Inner-mathematischer Kontext»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
Wie viele? <ul style="list-style-type: none"> Seite 3, 4 und 5: Wie viele? Wimmelbild Schulzimmer Seite 7: Zähl-Brille Seite 10 und 11: Steine 	Kaufen und verkaufen <ul style="list-style-type: none"> Seite 6 und 7: Geld wechseln Seite 8: Kosten-Brille

<ul style="list-style-type: none"> Seite 12 und 13: Würfel <p>Schöne Muster</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 15, 16 und 17: Schöne Muster, Wimmelbild Papeterie Seite 18: Muster-Brille Seite 21: Mein Muster-Steckbrief Seite 24 und 25: Figuren Seite 26, 27 und 28: Steine <p>Plus und minus</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 29: Plus und minus Seite 32: Plus- und Minus-Brille Seite 33: Spiele Seite 36 und 37: Welche Rechnungen? Seite 40 bis 43: Würfel, Steine <p>Gestalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 45: Gestalten Seite 46 und 47: Formen-Brille Seite 49, 50 und 51: Rechteck, Dreieck, Kreis Seite 54 und 55: Spiegel-Brille Seite 56 und 57: Figuren spiegeln Seite 58 und 59: Anzahlen spiegeln Seite 60: Klecksbilder Seite 61: Falten und schneiden Seite 62 und 63: Scherenschnitte Seite 66 bis 68: Würfelhäuser 	<p>Mal und geteilt</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 17: Mal-Brille Seite 20: Quadrate falten Seite 21: Fragen und rechnen Seite 22: Backen, spielen, gestalten Seite 23: Ordnen und rechnen Seite 24 und 25: Steine Seite 26 und 27: Würfel <p>Gross und klein</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 32: Unterschiede Seite 33: Vergleichs-Brille Seite 34 und 35: Anzahlen vergleichen Seite 36 und 37: Längen messen Seite 38: Wie viel ist drin? Seite 39: So schwer wie... Seite 42 und 43: Grosse und kleine Häuser Seite 44: Aufräumen Seite 45: Vergleichen Seite 46 bis 48: Würfel Seite 50 und 51: Figuren Seite 52 bis 54: Steine
--	--

Die Fundstellen wurden in vier Gruppen eingeteilt und mit verschiedenen Farben markiert.

Die Aktivitäten fordern die Schülerinnen und Schüler auf, mit unterschiedlichem Material zu handeln, wie zum Beispiel farbigen Steinen, Spielwürfeln, Patternblocks, Spiegel oder Spielgeld. Die Bilder dienen als Anregung und als Anleitung. Sowohl die Bilder wie auch die beschriebenen Aufgaben, haben keinen Bezug zu einem ausser-mathematischen Kontext (vgl. Beispiel d) und n), Anhang 10.4).

Diese Aktivitäten werden genauso mit Material ausgeführt, haben aber keinen direkten Bezug zu den Abbildungen im Themenbuch. Zum Beispiel sollen Gegenstände gezählt werden oder Muster gelegt werden. Diese Aufgaben haben einen inner-mathematischen Kontext, da sie keine thematische Einbettung erkennen lassen.

Bei diesen Seiten werden die Aufgaben ohne konkretes Material ausgeführt. Die Schülerinnen und Schüler operieren mit verschiedenen Punktfeldern, welche jeweils auf der Buchseite oder auf zusätzlichen Arbeitsblättern abgebildet sind. Auch in diesem Fall ist kein ausser-mathematisches Thema erkennbar (vgl. Beispiel f), Anhang 10.4).

Die Aktivitäten aus der letzten Gruppe beziehen sich stark auf die Abbildungen im Themenbuch. Die einzelnen Bilder und Fotos auf jeder Seite haben meist einen Bezug zur Lebenswelt, wie das Beispiel e) im Anhang 10.4 zeigt. Dennoch, wenn man die Gesamtheit der Bilder betrachtet, ist kein Bezug zu einem ausser-mathematischen Thema zu finden. Der gemeinsame Nenner der Fotos auf dieser Seite ist das Vorhandensein eines Musters, was einem inner-mathematischen Kontext entspricht (vgl. ausserdem Beispiel j) und m), Anhang 10.4).

Die Aufgabe auf Seite 60 konnte keiner der beschriebenen Gruppen zugeordnet werden.

Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug» zugordnet wurden. Insgesamt 52 Aktivitäten gehören in diese Kategorie und haben einen konstruierten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Dieser Bezug wirkt allerdings eher übertrieben, unglaubwürdig und unauthentisch.

Tabelle 7: Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
<p>Wie viele?</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 3, 4 und 5: Wie viele? Wimmelbild Schulzimmer Seite 8: Mein Zahlen-Steckbrief Seite 9: Zahlensteckbrief unserer Klasse Seite 14: Fehler und Fehlendes <p>Schöne Muster</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 15, 16 und 17: Schöne Muster, Wimmelbild Papeterie Seite 22 und 23: Muster-Steckbrief unserer Klasse <p>Plus und minus</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 30 und 31: Wimmelbild Jahrmarkt Seite 32: Plus und Minus-Brille Seite 34: Mein Plus-Steckbrief Seite 35: Plus-Steckbrief unserer Klasse Seite 38 und 39: Rechnen, zeichnen, schreiben Seite 44: Mathe-Markt <p>Gestalten Keine Aktivitäten gefunden</p>	<p>Kaufen und verkaufen</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 3: Kaufen und Verkaufen Seite 9: Wir tauschen <p>Mal und geteilt</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 13: Mal und geteilt Seite 14: Geburtstag Seite 15: Eier Seite 16: Häuser und Parkplätze Seite 18: Mein Mal-Steckbrief Seite 19: Mal-Steckbrief unserer Klasse Seite 22: Backen, spielen, gestalten Seite 30: Fehler und Fehlendes <p>Gross und klein</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 31: Gross und klein Seite 40: Mein Mess-Steckbrief Seite 41: Vergleichs-Steckbrief Seite 56: Fehler und Fehlendes

Die Fundstellen wurden in vier Gruppen eingeteilt und mit verschiedenen Farben markiert. Die Aktivitäten in dieser Unterkategorie beziehen sich meist explizit auf die Abbildungen im Themenbuch. Die Kinder sollen sich mit den Bildern auseinandersetzen, indem sie Bildausschnitte suchen, im Bild Zahlen, Rechnungen und Muster suchen, die Bilder interpretieren und eigene Ideen sammeln.

Einige Aktivitäten beziehen sich auf Wimmelbilder, wie zum Beispiel das Bild von einem Schulzimmer (vgl. Beispiel a), Anhang 10.4). Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, diese Bilder anzuschauen, zu beschreiben und darin nach Zahlen, Zahlenläsen, bzw. Rechnungen (plus und mal) zu suchen. Obwohl diese Abbildungen eindeutig einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder herstellen, wirkt dieser wegen der Fülle an abgebildeten Gegenständen übertrieben und unauthentisch (vgl. ausserdem Beispiel l), Anhang 10.4).

Diese Seiten sind jeweils am Anfang und am Ende eines Themas zu finden. Auf der Anfangsseite sollen die Schülerinnen und Schüler die abgebildeten Bildausschnitte entweder in einem Wimmelbild oder im gesamten Kapitel suchen. Sie sollen sich mit dem Thema das erste Mal auseinandersetzen und Vermutungen zu den Inhalten äussern. Auf der letzten Seite des Kapitels sollen die Kinder Fehler und Fehlendes in den Abbildungen entdecken und dementsprechend korrigieren. Die Bilder, meist Zeichnungen, haben einen thematisch konstruierten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler (vgl. Beispiel h) und o), Anhang 10.4).

Weitere Aktivitäten in dieser Unterkategorie beziehen sich auf die Steckbriefe. In diesem Fall sollen sich die Kinder mit den Bildern im Themenbuch befassen, um eigene Ideen für die Gestaltung eines eigenen Steckbriefs bzw. eines Steckbriefs der gesamten Klasse zu sammeln. Auch bei diesen Abbildungen wirkt der Bezug zur Lebenswelt konstruiert und wenig authentisch (vgl. Beispiel c) und q), Anhang 10.4).

Die Aktivitäten auf Seite 32, 38 und 39 im ersten Themenbuch und auf Seite 22 im zweiten Themenbuch beziehen sich nicht direkt auf die Abbildungen. Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene Geschichten erfinden oder Bilder zeichnen, die mathematisiert werden können (Rechengeschichten). In diesem Fall hängt die thematische Einbettung der Aufgaben und der Lebensweltbezug von der Fantasie der Klassenmitglieder ab. Es wird aber grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Kinder Rechengeschichten erfinden, zu denen sie einen Bezug haben, dieser Bezug aber konstruiert ist.

Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem

Lebensweltbezug

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug» zugeordnet wurden. Nur 5 Aktivitäten haben einen konstruierten, aber authentisch wirkenden Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und könnten tatsächlich so im echten Leben vorkommen.

Tabelle 8: Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Bezug»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
Wie viele? Keine Aktivitäten gefunden	Kaufen und verkaufen <ul style="list-style-type: none">• Seite 4 und 5: Kaufen• Seite 9: Wir tauschen

Schöne Muster Keine Aktivitäten gefunden Plus und minus • Seite 44: Mathe-Markt Gestalten • Seite 52: Faltplakat	• Seite 10 und 11: Auf dem Markt • Seite 12: Alles Geld Mal und geteilt Keine Aktivitäten gefunden Gross und klein Keine Aktivitäten gefunden
---	--

Die Fundstellen wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mit unterschiedlichen Farben markiert.

Bei den Aktivitäten auf Seite 44 im ersten Themenbuch und auf Seite 9 bis 10 im zweiten Themenbuch sollen sich die Kinder durch ein Rollenspiel mit dem Thema auseinandersetzen.

Die Aktivitäten «Faltplakat», «Kaufen» und «Alles Geld» beziehen sich auf die Abbildungen im Themenbuch. Die Bilder und Fotografien schaffen gemeinsam einen Bezug zu einem ausser-mathematischen Kontext, der authentisch wirkt (vgl. Beispiel i) und k), Anhang 10.4).

Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug» zugordnet wurden. Insgesamt 39 Aktivitäten gehören in diese Kategorie und haben einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Tabelle 9: Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
Wie viele? <ul style="list-style-type: none"> Seite 6: Zahlen-Brille Seite 8: Mein Zahlen-Steckbrief Seite 9: Zahlen-Steckbrief unserer Klasse Schöne Muster <ul style="list-style-type: none"> Seite 15, 16 und 17: Schöne Muster, Wimmelbild Papeterie Seite 18: Muster-Brille Seite 20: Gestalten und Zeit Seite 21: Mein Muster-Steckbrief Seite 22 und 23: Muster-Steckbrief unserer Klasse Plus und minus <ul style="list-style-type: none"> Seite 30 und 31: Wimmelbild Jahrmarkt Seite 34: Mein Plus-Steckbrief Seite 35: Plus-Steckbrief unserer Klasse Gestalten <ul style="list-style-type: none"> Seite 46 und 47: Formen-Brille Seite 62 und 63: Scherenschnitte 	Kaufen und verkaufen <ul style="list-style-type: none"> Seite 3: Kaufen und verkaufen Seite 4 und 5: Kaufen Seite 12: Alles Geld Mal und geteilt <ul style="list-style-type: none"> Seite 14: Geburtstag Seite 15: Eier Seite 18: Mein Mal-Steckbrief Seite 19: Mal-Steckbrief unserer Klasse Seite 20: Quadrate falten Gross und klein <ul style="list-style-type: none"> Seite 31: Gross und klein Seite 38: Wie viel ist drin? Seite 40: Mein Mess-Steckbrief Seite 41: Vergleichs-Steckbrief unserer Klasse

Die Fundstellen wurden in drei Gruppen eingeteilt und mit verschiedenen Farben markiert.

Bei diesen Aktivitäten werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre eigenen Erfahrungen über ein bestimmtes Thema mit der Klasse zu teilen. Meist stehen diese Aktivitäten zu Beginn eines Themas. Danach folgen Aktivitäten aus den anderen Unterkategorien.

Eine weitere Gruppe von Aktivitäten betrifft die persönlichen Steckbriefe und die Steckbriefe der ganzen Klasse. Die Kinder sollen zu den gegebenen Themen Steckbriefe gestalten. Dafür nutzen sie Daten aus dem eigenen Leben, wie zum Beispiel die Lieblingszahl, die Körpergrösse oder das eigene Geburtsdatum. Diese Aktivitäten nehmen direkten Bezug auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Bei den Aktivitäten auf den Seiten 16 und 17 sowie 62 und 63 im ersten Themenbuch und Seite 20 im zweiten Themenbuch werden keine Erfahrungen oder Daten aus dem Leben der Schülerinnen und Schüler benötigt. Der Bezug zur Lebenswelt wird dadurch erreicht, dass etwas erschaffen wird, was das Kind danach nutzen kann.

Die Aufgabe auf Seite 18 konnte keiner der beschriebenen Gruppen zugeordnet werden.

Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug» zugordnet wurden. Insgesamt 19 Aktivitäten gehören dieser Kategorie an und haben einen Bezug zu anderen Fachbereichen.

Tabelle 10: Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
Wie viele? Keine Aktivitäten gefunden	Kaufen und verkaufen Keine Aktivitäten gefunden
Schöne Muster <ul style="list-style-type: none"> Seite 18: Muster-Brille Seite 19: Musik und Bewegung Seite 20: Gestalten und Zeit 	Mal und geteilt Keine Aktivitäten gefunden
Plus und minus Keine Aktivitäten gefunden	Gross und klein Keine Aktivitäten gefunden
Gestalten <ul style="list-style-type: none"> Seite 48: Quadrat Seite 49, 50 und 51: Rechteck, Dreieck, Kreis Seite 52: Faltplakat Seite 53: Figuren und Bilder Seite 60: Klecksbilder Seite 61: Falten und schneiden 	

Die meisten Aktivitäten der Unterkategorie «Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug» haben einen Bezug zum Fachbereich Gestalten (vgl. Beispiel g), Anhang 10.4).

Auf Seite 19 finden wir, wie es der Titel im Themenbuch schon sagt, Aktivitäten mit Verbindungen sowohl zum Fachbereich Musik wie auch zu Bewegung und Sport.

Die Aktivität auf Seite 48 erstellt einen Bezug zum Fachbereich Sprache.

Ausserschulische Lernorte

Es werden alle Seiten aufgelistet, die der Unterkategorie «Ausserschulische Lernorte» zugordnet wurden. Insgesamt neun Aktivitäten wurden für diese Kategorie gefunden.

Tabelle 11: Ergebnisse «Ausserschulische Lernorte»

Themenbuch 1	Themenbuch 2
<p>Wie viele?</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 6: Zahlen-Brille Seite 7: Zähl-Brille <p>Schöne Muster</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 18: Muster-Brille <p>Plus und minus</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 32: Plus- und Minus-Brille <p>Gestalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 46 und 47: Formen-Brille Seite 54 und 55: Spiegel-Brille 	<p>Kaufen und verkaufen</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 8: Kosten-Brille <p>Mal und geteilt</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 17: Mal-Brille <p>Gross und klein</p> <ul style="list-style-type: none"> Seite 33: Vergleichs-Brille

Alle neun Aktivitäten aus dieser Kategorie verlangen von den Schülerinnen und Schülern, dass sie eine imaginäre Brille aufsetzen und ihre Umgebung nach bestimmten Merkmalen untersuchen. Sie sollen Zahlen, Zählansätze, Muster, Formen, Spiegelungen, günstige und teure Gegenstände, multiplikative Strukturen und Vergleiche suchen (vgl. Beispiel b), e) und j), Anhang 10.4).

5.1.2 BEANTWORTUNG DER ERSTEN FRAGESTELLUNG

In Kapitel 3 wurde die Fragestellung formuliert, inwiefern Lehrmittel konkrete Beispiele zur Kontextualisierung von mathematischen Lerninhalten bieten. Dafür wurde das Lehrmittel «Mathwelt 1» vom Schulverlag Plus ausgewählt und auf unterschiedliche Kontextualisierungen hin untersucht. Die Aktivitäten, die im Lehrerkommentar beschrieben sind, wurden in zwei Kategorien eingeteilt: den inhaltlichen Aspekt, als thematische Einbettung der Aufgabe, und den unterrichtsmethodischen Aspekt, als Setting, in dem eine Aufgabe bearbeitet wird (vgl. Micic, 2015, S. 1; Leufer, 2016, S. 52).

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass in diesem Lehrmittel fast ausschliesslich der inhaltliche Aspekt (Kontext als Thema der Aufgabe) berücksichtigt wurde. Nur in einzelnen Fällen wurden Aussagen zum Setting des Unterrichts gemacht. Bei diesen wenigen Aktivitäten (vgl. Kapitel 5.1.1) wurde die Umgebung als ausserschulischer Lernort definiert. Dabei ist aber anzumerken, dass der Lernort *Umgebung* sehr breit verstanden werden kann und er keine Klarheit darüber schafft, wo genau diese Aufgabe

stattfinden soll. Ausserdem ist aus der Beschreibung der Aktivität nicht ersichtlich, ob die Suche in der Umgebung als Teil des Unterrichts oder als individuelle Aufgabe (Hausaufgabe) zu verstehen ist. Weitere Lernorte werden im Lehrmittel «Mathwelt 1» nicht beschrieben. Auch Alltags- und Anwendungssituationen für die Erarbeitung mathematischer Inhalte werden keine genannt.

Wenn wir die Unterkategorien der Kategorie «Kontext als Thema der Aufgabe» genauer betrachten, sehen wir, dass inner-mathematische Kontexte stark dominieren. Dennoch finden wir verschiedene Aufgaben mit Lebensweltbezug (real, konstruiert, konstruiert aber authentisch wirkend) oder mit fächerübergreifendem Bezug. Es wurden keine Aufgaben mit ausser-mathematischem Kontext ohne Lebensweltbezug, also Themen, die nicht in irgendeiner Weise der Erfahrung der Schülerinnen und Schüler entsprechen, gefunden.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass sich die Autoren des Lehrmittels doch um einen starken Bezug zur Lebenswelt der Lernenden bemüht haben:

- Zu jedem Thema soll die Umgebung nach mathematischen Eigenschaften untersucht werden. Dies schafft eine Verbindung zwischen der abstrakten Mathematik und der realen Welt und hilft somit, die Sinnhaftigkeit hinter dem mathematischen Tun zu erkennen.
- Die Schülerinnen und Schüler werden immer wieder gebeten, eigene Erfahrungen in den Unterricht einzubringen und Steckbriefe über sich selber und über die Klasse zu gestalten.
- Bei verschiedenen Aufgaben mit inner-mathematischen Kontexten wird dennoch versucht durch den Einsatz von Fotos aus dem echten Leben einen Lebensweltbezug herzustellen.
- Einige Bilder, wie zum Beispiel die Wimmelbilder, sind konstruiert und übertrieben. Dennoch stellen sie Bezüge zu Situationen, die den Kindern bekannt sind, her.
- Einzelne Rollenspiele ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, Erfahrungen zu sammeln.

Eine grosse Anzahl der Aktivitäten haben keinen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und weisen nur einen inner-mathematischen Kontext auf. Es werden für den Mathematikunterricht typische Hilfsmittel und Materialien benutzt, wie zum Beispiel farbige Steine, Spielwürfel, Patternblocks oder Punktefelder. Dies ist aber nicht negativ zu werten. Wenn es nicht möglich ist, einen ausser-mathematischen Kontext zu finden, sollte man laut Leuders et al. (2011) besser einen inner-mathematischen Kontext heranziehen (vgl. Kapitel 2.3.5).

Zusammenfassend können wir sagen, dass im Lehrmittel «Mathwelt 1» vorwiegend inhaltliche Kontextualisierungen durch eine thematische Einbettung der Aufgaben zu finden sind. Ein Bezug zur Lebenswelt wird aber dennoch auf unterschiedliche Weise erreicht. Kontextualisierung, im Sinne des Settings des Unterrichts, wird hier leider kaum betrachtet.

Inwiefern es möglich ist, für Kinder und Jugendliche mit einer geistiger Behinderung die mathematischen Inhalte in Alltags- und Anwendungssituationen oder an weiteren ausserschulischen Lernorten zu übertragen, wird mit der Evaluation und Beantwortung der zweiten Fragestellung geklärt.

5.2 EVALUATION DER ZWEITEN FRAGESTELLUNG

Zu den Themen und Inhalten des Lehrmittels «Mathwelt 1» wurde eine Ideensammlung mit ergänzenden Aktivitäten, die sich für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung eignen, erstellt (vgl. Anhang 10.2 und 10.3). Die Ergebnisse aus dieser Ideensammlung werden im folgenden Kapitel ausgewertet. Danach folgt die Beantwortung der zweiten Fragestellung.

5.2.1 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE UND INTERPRETATION

Es wurden verschiedene Aktivitäten beschrieben, um die im Lehrmittel aufgeführten Aufgaben zu ergänzen. Die Autorin stellte sich dabei vor, Themen und Inhalte aus dem Lehrmittel mit der eigenen Klasse durchzuführen. Somit hatten die Voraussetzungen dieser bestimmten Schülerinnen und Schüler sowie die strukturellen Eigenschaften und die Lage des Schulhauses einen grossen Einfluss auf die Ideenfindung.

Die beschriebenen Aktivitäten können an verschiedenen Orten, sowohl auf wie auch ausserhalb des Schulareals, und bei der Ausführung von Alltags- und Anwendungssituationen oder in anderen Schulfächern stattfinden. Im folgenden Abschnitt werden Orte, Situationen und Fachbereiche aufgelistet, die in den Aktivitätsbeschreibungen genannt werden (vgl. Anhang 10.2 und 10.3). In Klammern wird die Anzahl der Nennungen angegeben.

Orte

- **Auf dem Schulareal**
 - Turnhalle (8)
 - Schulküche (4)
 - Schulhausgelände (4)
 - Schulzimmer (3)
 - Gesamtes Schulhaus (3)
 - Schulzimmer einer anderen Klasse (1)

- **Ausserschulische Lernorte**
 - Wald (6)
 - Lebensmittelladen (4)
 - Parkplatz (2)
 - Bushaltestelle/Bahnhof (2)
 - Bauernhofladen (2)
 - Kiosk (2)
 - Markt (2)
 - Wiese (1)
 - Fluss (1)
 - Papeterie (1)
 - Glacestand (1)
 - Dorf bzw. Stadt (1)
 - Selbstbedienungsrestaurant (1)
 - Jahrmarkt (1)
 - Schwimmbad (1)
 - Dorfplatz (1)
 - Bus/Zug (1)
 - Spielplatz (1)

Alltags- und Anwendungssituationen

- Spaziergang (8)
- Lager oder Ausflug (4)
- Gemeinsames Spielen (Brett-, Würfel-, Kartenspiele) (3)
- Spielen (3)

- Tischen (3)
- Morgenkreis (2)
- Einkaufsliste/Wunschliste schreiben (2)
- Anrichten auf dem Teller (1)
- Vorbereitung Lager oder Ausflug (1)
- Einkaufen (1)
- Fest organisieren (1)
- Geburtstagsfest (1)
- Mittagessen (1)

Andere Schulfächer

- Kochen (und backen) (8)
- Turnen (4)
- Basteln und gestalten (2)
- Singen (1)

5.2.2 BEANTWORTUNG DER ZWEITEN FRAGESTELLUNG

Mit dem Ziel, eine Ideensammlung für einen alltags- und lebensnahen Mathematikunterricht zu erstellen, wurde die Fragestellung formuliert, welche Alltags- und Anwendungssituationen sowie außerschulischen Lernorte die Inhalte aus dem Lehrmittel «Mathwelt 1» ergänzen können. Dafür wurden zu den vorhandenen Aktivitätsbeschreibungen ergänzende Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung dargestellt.

Bei der Beschreibung der Aktivitäten sowie bei der Darstellung der Ergebnisse, konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass die gegebenen Strukturen des Unterrichts und des Schulgebäudes schon viele Gelegenheiten bieten, um mathematische Fachinhalte mit wenig Aufwand zu kontextualisieren. Viele Aktivitäten können zum Beispiel in der Turnhalle oder in der Schulküche mit dem vorhandenen Material durchgeführt werden. Die Reifen, Bälle, Kegel, Bänder, usw. in der Turnhalle oder die Teller, Gabeln, Messer, Gläser, usw. in der Schulküche können gezählt, geordnet, strukturiert, verteilt oder in Muster gelegt werden.

Auch die unterschiedlichen Schulfächer können schnell und einfach dafür genutzt werden. Es werden hier einige Beispiele genannt:

- Im Kochunterricht können die Lernenden Erfahrungen mit dem Wiegen von Lebensmitteln und dem Abmessen von Flüssigkeiten sammeln; die Lebensmittel können in runde Scheiben, Quadrate, oder Rechtecke geschnitten und in Muster gelegt werden.
- Beim Turnen können mit verschiedenen Vorgaben der Lehrperson Parcours aufgestellt werden, Punkte können gezählt oder zusammengerechnet werden, das Spielmaterial kann gleichermassen an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden.
- Beim Basteln und Gestalten gibt es viele Möglichkeiten, Muster frei oder nach Vorlage zu legen bzw. zu malen oder Anleitungen umzusetzen.
- Beim Singen werden Lieder mit Ton- und Bewegungsmustern gesungen oder eigene Rhythmusfolgen erfunden und nachgemacht.

Des Weiteren gibt es auch zahlreiche Situationen im Schulalltag einer heilpädagogischen Schule, die sich zur Erarbeitung von mathematischen Inhalten eignen. Der Morgenkreis und das Tischdecken bieten verschiedene Zähl- und Rechenanlässe, die man, je nach den Fähigkeiten der Lernenden, variieren kann. Das gemeinsame Spielen mit Brett-, Karten- oder Würfelspielen ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, vielfältige Erfahrungen mit Zahlen, Zählen, Abzählen und Rechnen zu sammeln. Durch Spaziergänge können Orte in der näheren Umgebung der Schule erreicht werden. Die Aktivitäten, die dabei durchgeführt werden können, hängen in diesem Fall stark von der Lage der Schule ab. Ja nachdem, wo sich die Schule befindet, ist es eher möglich, Aktivitäten im Dorf, in der Stadt oder im Wald durchzuführen.

Die ausserschulischen Lernorte, die nicht in der näheren Umgebung liegen und deshalb nicht mit einem Spaziergang erreicht werden können, können dennoch besucht werden. Hierfür braucht es unter Umständen aber eine umfangreiche Planung und Vorbereitung. Ausflüge oder Lager eignen sich gut, um diese Orte zu nutzen. Bei der Planung eines solchen Anlasses können die Schülerinnen und Schüler auch miteinbezogen werden, denn es bieten sich dabei viele Möglichkeiten, um Mathematik anzuwenden.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die ergänzenden Aktivitäten jeweils einer Buchseite im Themenheft zugeordnet wurden (vgl. Anhang 10.2 und 10.3), diese aber in den meisten Fällen nicht nur einmalig durchgeführt werden sollen. Damit Schülerinnen und Schüler mit einer intellektuellen Beeinträchtigung aus den gesammelten Erfahrungen lernen können, müssen sie bestimmte Erfahrungen mehrmals wiederholen. So ist es zum Beispiel wichtig, den Umgang mit Geld während des ganzen Schuljahres zu üben, indem man wiederholt und an verschiedenen Orten einkaufen geht und unterschiedliche Situationen nutzt, wobei die Kinder selbst bezahlen können. Es reicht nicht aus, diese Aktivitäten auf den Zeitraum zu beschränken, der vom Lehrmittel für die Bearbeitung des Themas vorgesehen ist. Gleichermassen verhält es sich mit dem Zählen und Rechnen sowie mit dem Gewicht, den Hohlmassen und den Längmassen. Die Lehrperson muss bewusst diese Themen im Laufe des Schuljahres immer wieder in die genannten Alltags- und Anwendungssituationen einbringen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele und unterschiedliche Alltags- und Anwendungssituationen sowie ausserschulische Lernorte die Inhalte aus dem Lehrmittel «Mathwelt 1» ergänzen können. Darüber hinaus können auch andere Schulfächer und andere Schulräume genauso einen Beitrag zur Kontextualisierung leisten. Eine Liste von Situationen, Orten, Räumen und Fächern wurde in Kapitel 5.2.1 dargestellt. Diese Auflistung ist aber durchaus nicht vollständig, denn sie entstand mit Bezug auf eine bestimmte Klasse und eine konkrete Schule. Weitere Kontextualisierungsmöglichkeiten können je nach Klasse, nach Voraussetzung der Schüler, nach strukturellen und evtl. finanziellen Möglichkeiten der Schule, nach Lage des Schulhauses, usw. gefunden werden. Somit kann auf die zweite Fragestellung keine abschliessende Antwort gegeben werden.

6. REFLEXION

In diesem letzten Kapitel wird die gesamte Arbeit kritisch reflektiert. Nach einer Zusammenfassung der gesamten Arbeit erfolgt eine Kritik des forschungsmethodischen Vorgehens, Vor- und Nachteile sowie Schwierigkeiten werden aufgezeigt. Des Weiteren findet eine persönliche Stellungnahme und Reflexion statt, Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden dargelegt. Zum Schluss wird ein Ausblick auf zukünftigen Handlungsbedarf sowie mögliche weitere Forschungsarbeiten gegeben.

6.1 ZUSAMMENFASSUNG DER LITERATURARBEIT

Die vorliegende Arbeit entstand aus dem Wunsch der Verfasserin, den Mathematikunterricht in ihrer eigenen Klasse wirkungsvoller zu gestalten. Sie erkannte bei der Auseinandersetzung des Themas, dass sie nicht die Einzige war, die sich mit dieser Problematik befasste. Die Ausführungen in Kapitel 1 haben gezeigt, dass es noch keine wissenschaftlich fundierten Konzepte für den Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung gibt und dass es für Lehrpersonen eine Herausforderung ist, sinnvolle Inhalte und Methoden zu finden.

Grundsätzlich entwickeln sich die mathematischen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit Entwicklungsverzögerung nicht anders, sondern nur langsamer als bei Kindern ohne Förderbedarf. Deshalb kann man sich an den allgemeinen Modellen der mathematischen Entwicklung orientieren (vgl. Kapitel 2.2). Folgelogisch kann man auch Konzepte und Materialien aus dem Regel- bzw. dem Vorschulunterricht im sonderpädagogischen Bereich anwenden, so wie es in der Praxis tatsächlich oft gemacht wird. Dennoch birgt der Einsatz solcher Lehrmittel einige Risiken und Herausforderungen, denn sie können nicht ohne Anpassungen an die Besonderheiten der Schülerschaft eingesetzt werden.

Nach der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) soll der Kompetenzkatalog des Lehrplans 21 durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung an die Lernenden mit Förderbedarf angepasst werden.

In dieser Arbeit wurde insbesondere der Fokus auf die Kontextualisierung und auf einen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gelegt. Es wurde versucht, eine Brücke zwischen der allgemeinen Forderung nach stärkeren Realitätsbezügen im Mathematikunterricht und den vorhandenen und eingesetzten Lehrmitteln an Schweizer Primar- und Sonderschulen zu schlagen.

Die Evaluation in Kapitel 5 hat gezeigt, dass das Lehrmittel «Mathwelt 1», welches für die qualitative Inhaltsanalyse ausgewählt wurde, sowohl rein mathematische Themen (inner-mathematischer Rahmen) wie auch Themen mit ausser-mathematischem und lebensweltlichem Bezug enthält. Der Bezug zur Lebenswelt der Lernenden wird auf unterschiedliche Art und Weise erreicht (vgl. Kapitel 5.1.2). Dennoch werden ausserschulische Lernorte in diesem Lehrmittel kaum und Alltags- und Anwendungssituationen überhaupt nicht betrachtet. Zum Schluss wurde eine Ideensammlung mit ergänzenden Aktivitäten erstellt, um das bestehende Lehrmittel zu erweitern.

6.2 METHODENKRITIK

Im Rahmen dieser Arbeit wurde sehr viel Zeit in die Literaturrecherche investiert. Insbesondere die Publikationen zu den Entwicklungsmodellen der mathematischen Fähigkeiten sind zahlreich und sehr interessant. Es war nicht einfach, in der Fülle des Materials Grenzen zu setzen, denn jeder neue Artikel oder jedes neue Buch schien ebenfalls interessant zu sein. Am Ende dieses Forschungsprozesses muss festgestellt werden, dass die Prioritäten während der theoretischen Auseinandersetzung nicht effektiv gesetzt wurden.

Die Suche nach einem geeigneten Lehrmittel hingegen erfolgte ohne grosse Schwierigkeiten. Durch die Eingrenzung auf deutschsprachige, obligatorische bzw. vorgeschlagene Lehrmittel, die an Schweizer Schulen im Zyklus 1 eingesetzt werden, konnte eine überschaubare Anzahl von Lehrmittel gefunden werden. Die Auswahl auf das Lehrmittel «Mathwelt 1» fiel sehr schnell. Dazu dienten die Kriterien in Kapitel 4.1.4.

Auch die Auswahl der Kategorien und Unterkategorien für die qualitative Inhaltsanalyse bereitete keine Mühe, da diese von der Theorie hergeleitet werden konnten. Im Verlauf der Arbeit wurde das Kategoriensystem nur um eine weitere Unterkategorie erweitert.

Wesentlich anspruchsvoller gestaltete sich sowohl das Zusammenfassen der Aktivitätsbeschreibungen im Lehrerhandbuch als auch die Zuordnung der Aktivitäten zu einer bestimmten Kategorie oder Unterkategorie. Der Versuch, jede Seite des Themenbuchs einer einzelnen Unterkategorie zuzuordnen, scheiterte bald, denn es werden im Handbuch jeweils verschiedene Aktivitäten für jede Seite beschrieben, welche unterschiedlichen Kategorien angehören. Deshalb musste jede einzelne Aktivität codiert werden. Um die einzelnen Aktivitäten jeweils eindeutig einer Kategorie zuordnen zu können, mussten die Codierregeln mehrmals umschrieben und verfeinert werden. Trotzdem ist eine gewisse Subjektivität bei der Zuordnung nicht auszuschliessen. Viele Aktivitätsbeschreibungen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden und je nach Betrachter einer anderen Kategorie zugeordnet werden.

Dennoch erwies sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse für die vorliegende Arbeit als passend, denn die analytische Vorgehensweise ermöglichte die Beantwortung der ersten Fragestellung.

Die Erarbeitung der Daten für die zweite Fragestellung brachte einige Herausforderungen mit sich. Für die Erstellung der Ideensammlung konnte auf kein analytisches Verfahren zurückgegriffen werden. Einzelne Websites sowie eigene Erfahrungen aus der Berufspraxis dienten in diesem Fall als Anregung für die Zusammenstellung ergänzender Aktivitäten. Die Zielsetzung, eine Sammlung an Ideen für einen alltags- und lebensnahen Mathematikunterricht zusammenzustellen (vgl. Kapitel 3), konnte auf jeden Fall erreicht werden. Die Fragestellung hingegen konnte nicht abschliessend beantwortet werden.

6.3 PERSÖNLICHE REFLEXION

Von Anfang an stand fest, dass konkrete Umsetzungsmöglichkeiten von Mathematikinhalten mit dieser Masterarbeit erarbeitet werden sollen und ein Bezug zur Berufspraxis hergestellt werden soll. Die Fokussierung auf die Kontextualisierung ergab sich erst im Verlauf der Arbeit durch die Auseinandersetzung mit der Literatur. Persönliche Umstände liessen eine konkrete Umsetzung in einer Klasse mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung nicht zu, weshalb die Verknüpfung zu einem Lehrmittel nahelag und vielversprechend schien.

Obwohl die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel durchaus als Herausforderung wahr genommen wurde, ermöglichte sie einen vertieften Blick in dieses Lehrwerk und Erkenntnisse zum Einsatz an einer heilpädagogischen Schule. Dieses neue Lehrmittel überzeugt nicht nur durch die Anknüpfung an die Lebenswelt der Kinder, welche mit konstruierten Abbildungen, mit Fotos von realen Gegenständen bzw. Personen, mit der Einbringung eigener Erfahrungen und persönlicher Daten oder mit der Suche mathematischer Eigenschaften in der Umgebung geschaffen wird. Auch der spielerische Umgang mit konkretem Material, um Muster und Strukturen zu entdecken, konstruieren und mathematisieren konnte überzeugen, obwohl dieser Aspekt nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit lag. Ausserdem finden mehrere von Schäfer (2020) genannte Prinzipien ihre Anwendung in diesem Lehrmittel, insbesondere das aktive und handelnde Lernen sowie die sozialkooperative Erarbeitung. Nicht zuletzt ist auch die Tatsache, dass «Mathwelt 1» in stark alters- und entwicklungsdurchmischten Klassen, wie es in heilpädagogischen Schulen üblich ist, eingesetzt werden kann, als positiv zu bewerten. Die Idee, Schulbücher und -hefte über mehrere Schuljahre mit Lernenden auf unterschiedlichen Niveaus zu benutzen und sie von Jahr zu Jahr zu überarbeiten, ist recht innovativ.

Es ist zu hoffen, dass dieses Lehrmittel auch in der Umsetzung überzeugt und zukünftig vermehrt an Schulen eingesetzt wird. Für den Einsatz des Lehrmittels in heilpädagogischen Schulen gilt das Gleiche, was an anderer Stelle schon erläutert wurde: Die Inhalte und die Aufgaben müssen an die besondere Schülerschaft angepasst werden. Zum Beispiel sollte noch mehr Gewicht auf eine schrittweise Verinnerlichung gelegt werden, indem langsamer von der handelnden zur bildlichen bis zur symbolischen Ebene gewechselt wird. Ausserdem sollten die Themen noch mehr an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, indem sie in Alltags- und Anwendungssituationen eingebettet werden oder an anderen Orten als der Schule stattfinden. Es ist darauf zu achten, dass die Beschäftigung mit abstrakten mathematischen Problemen nicht verloren geht. Vor allem soll der konkrete Lebensweltbezug mit der abstrakten Mathematik durch eine *zirkuläre Annäherung* in Verbindung gebracht werden (vgl. Ratz & Wittmann, 2011; Schäfer, 2020).

Die Erstellung der Ideensammlung mit ergänzenden Aktivitäten hat zur persönlichen Erkenntnis geführt, wie viele Möglichkeiten der Schulalltag bietet, um mit wenig Aufwand Mathematikinhalte zu kontextualisieren. Verschiedene mathematische Themen können sehr einfach in Alltags- oder Anwendungssituationen eingebettet werden, auch wenn zum Beispiel die finanziellen Mittel beschränkt sind und die Lage des Schulhauses ungünstig ist.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Aktivitäten sollen als Anregung für Lehrpersonen an heilpädagogischen Schulen dienen, um den Mathematikunterricht näher an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Zu beachten ist, dass die erstellte Ideensammlung kein allgemeingültiges «Rezept» darstellt. Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen Lehrperson, für die eigene Klasse Aktivitäten auszusuchen, die den Bedürfnissen und Voraussetzungen der Lernenden sowie der strukturellen Eigenschaften der Schule und des Unterrichts entsprechen. Selbstverständlich muss diese Sammlung von Aktivitäten durch weitere ergänzt werden, da diese Liste durchaus noch nicht vollständig ist.

Diese Tatsache führt zu einem Dilemma. Einerseits besteht weiterhin der Wunsch oder der Bedarf nach Lehrwerken, Förderprogrammen oder Konzepten, welche besser auf den Unterricht im sonderpädago-

gischen Bereich abgestimmt sind und die ohne Anpassung von den Lehrpersonen angewendet werden können. Andererseits macht die Einzigartigkeit jeder Schule, jeder Klasse und jedes Schülers es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, solche Unterrichtsmaterialien überhaupt zu entwickeln.

6.4 AUSBLICK

Zukünftiger Handlungsbedarf im Anschluss an diese Masterarbeit könnte darin bestehen, die beschriebenen Aktivitäten aufzuarbeiten und in ein handliches Format zu bringen, welches als Handreichung den Lehrpersonen zugänglich gemacht werden kann. Auch eine Erweiterung dieser Arbeit auf das Lehrmittel «Mathwelt 2» (für die 3. bis 6. Klasse), welches für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann, erscheint durchaus als sinnvoll.

Wünschenswert wäre, wenn Ergänzungen zu Lehrmitteln nicht von Studenten der HfH erarbeitet werden müssten, sondern die Verlage bzw. die Autoren selber eine Ausgabe für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung herausgeben würden. Für das Lehrmittel «Schweizer Zahlenbuch» gibt es einen «Heilpädagogischen Kommentar» für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder Lehrpersonen. Es wird darin aufgezeigt, wie Lernende mit Lernschwierigkeiten gefördert werden können. Das Lehrmittel bietet aber keine angepasste Version der Schulhefte und -bücher für diese Kinder und Jugendlichen. Das Lehrmittel «Mathwelt» versucht ebenfalls durch den Einsatz in alters- und entwicklungsdurchmischten Klassen, leistungsschwache Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Dennoch müsste es, wie es im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde, noch weiter angepasst werden und mit Kontextualisierungsmöglichkeiten ergänzt werden. Gleichfalls wäre ein «Heilpädagogischer Kommentar» hilfreich. Die genannten Beispiele der Lehrmittel «Schweizer Zahlenbuch» und «Mathwelt» zeigen dennoch eine Tendenz zur Entwicklung von angepassten und barrierefreien Lehrmitteln.

Weiterer Forschungsbedarf wird beim Thema Kontextualisierung im sonderpädagogischen Bereich gesehen. In der allgemeindidaktischen Literatur gibt es viele Publikationen, welche dieses Thema, manchmal mit anderen Begrifflichkeiten, beschreiben. Es sind aber kaum Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Beeinträchtigung zu finden. Oft wird das Thema kurz angesprochen, aber es finden keine Ausführungen, Erklärungen oder Beschreibungen statt (vgl. zum Beispiel Schäfer, 2020 und Terfloth & Bauersfeld, 2015). Vielleicht dient die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen an Sonder- und Regelschulen» als Anregung zur weiteren Forschung, da sie unter anderem die Kontextualisierung der Fachinhalte fordert.

7. LITERATURVERZEICHNIS

- Becker, N. (2009). *Entwicklung des Grössenverständnisses von Vor- und Grundschulkindern*. Offenburg: Mildenerger.
- Benz, C., Grüßing, M., Lorenz, J., Reiss, K., Selter, C. & Wollring, B. (2017). *Frühe mathematische Bildung - Ziele und Gelingungsbedingungen für den Elementar- und Primarbereich*. Opladen; Berlin; Toronto: Verlag Barbara Budrich. - (Wissenschaftliche Untersuchungen zur Arbeit der Stiftung "Haus der kleinen Forscher"; 8)
- Benz, C., Peter-Kopp, A. & Grüßing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Blum, W. (1985). Anwendungsorientierter Mathematikunterricht in der didaktischen Diskussion. 32, S. 195-232. Verfügbar unter <https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/2009061728274/BlumDiskussion1985.pdf>
- Born, M. (2011). Morgenkreis, basteln, baden, kochen, singen. Eine Analyse von Stundenplänen an Heilpädagogischen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, S. 31-41.
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21, Grundlagen*. Verfügbar unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_Grundlagen.pdf
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21, Mathematik*. Verfügbar unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Fachbereich_MA.pdf
- Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2000). *Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Eine neue Rahmenkonzeption für die Erfassung von Wissen und Fähigkeiten*. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Verfügbar unter <http://www.gaebler.info/pisa/ergebnisse.pdf>
- Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter https://273093fb-dddb-444d-a459-f2615193fd4a.filesusr.com/ugd/9cc369_0c798f04ce804905a292f70a29883223.pdf
- Dönges, C. (2016). Didaktische Ansatzpunkte mathematischer Förderung im FgE. *Lernen Konkret*, 4(35), S. 12-15.
- Franke, M. & Reinhold, S. (2016). *Didaktik der Geometrie in der Grundschule*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hildenbrand, C. (2016). *Förderung früher mathematischer Kompetenzen. Eine Interventionsstudie zu den Effekten unterschiedlicher Förderkonzepte*. Münster/New York: Waxmann.
- Kanton Aargau. (2018). *Lehrmittel Mathematik Primarstufe; Kurzporträts und Hinweise zum Einsatz der Lehrmittel*. Verfügbar unter <https://docplayer.org/108380607-Lehrmittel-mathematik-primarstufe-kurzportraets-und-hinweise-zum-einsatz-der-lehrmittel.html>

- Klett und Balmer Verlag. (2020). *Schweizer Zahlenbuch 1-6. Mathematik - klar und durchdacht*. Verfügbar unter https://downloads.klett.ch/uploads/images/textbooks/Dateien/Screen_DS_3.2MB_SZB_Pospekt.pdf
- Klett und Balmer Verlag. (kein Datum). *Schweizer Zahlenbuch 1-6 Neue Ausgabe*. Verfügbar unter <https://www.klett.ch/lehrwerke/schweizer-zahlenbuch-1-6-neue-ausgabe>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lehrmittelverlag Zürich. (2021). *Mathematik Primarstufe. Das Lehrwerk für einen strukturierten und differenzierten Unterricht*. Verfügbar unter https://www.lmvz.ch/Portals/0/data/documents/productcontent/Mathematik_Primar/Mathematik%20Primar_Web_ES.pdf?ver=s7knjwbn-EYx7t4MNdhZbg%3d%3d
- Lehrmittelverlag Zürich. (kein Datum). *Mathematik Primarstufe - Didaktische Grundsätze*. Verfügbar unter <https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe/unterrichten-mit-mathematik-primarstufe/didaktische-grundsätze>
- Leuders, T., Hussmann, S., Barzel, B. & Prediger, S. (2011). Das macht Sinn!. Sinnstiftung mit Kontexten und Kernideen. *PM: Praxis der Mathematik in der Schule*, 53(37), S. 2-9.
- Leufer, N. (2016). *Kontextwechsel als implizite Hürden realitätsbezogener Aufgaben. Eine soziologische Perspektive auf Texte und Kontexte nach Basil Bernstein*. Wiesbaden: Springer.
- Lorenz, J. (2016). *Kinder begreifen Mathematik* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Maier, A. (2019). *Geometrisches Begriffsverständnis von 4- bis 6-jährigen Kindern. In England und Deutschland*. Münster/New York: Waxmann.
- Maier, U., Kleinknecht, M., Metz, K. & Bohl, T. (2010). Ein allgemeindidaktisches Kategoriensystem zur Analyse des kognitiven Potenzials von Aufgaben. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 28(1), S. 84-96.
- Mathematik Primarstufe 1*. (2010). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Mathwelt 1*. (2018). Bern: Schulverlag plus.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Micic, A. (2015). *Kontextorientierung im Physikunterricht*. Verfügbar unter [http://www.physikdidaktik.info/data/_uploaded/Delta_Phi_B/2015/Micic\(2015\)Kontextorientierung%20im%20Physikunterricht_DeltaPhiB.pdf](http://www.physikdidaktik.info/data/_uploaded/Delta_Phi_B/2015/Micic(2015)Kontextorientierung%20im%20Physikunterricht_DeltaPhiB.pdf)
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen - Zahlbegriff - Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Muckenfuss, H. (2004). Themen und Kontexte als Strukturelemente des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Zu den Schwierigkeiten, systematisches Physiklernen zu organisieren. *Physik und Didaktik in Schule und Hochschule*, 3(2), S. 57-66. Verfügbar unter <http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid/article/view/23>

- Piaget, J. & Szeminska, A. (1972). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde* (3. Auflage). Stuttgart: Klett.
- Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2015). *Methodenkompodium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Band 2: Lernen in der Schule*. Oberhausen: Athena Verlag.
- Ratz, C. & Wittmann, E. (2011). Mathematisches Lernen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 129-152). Oberhausen: Athena Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Schäfer, H. (2020). *Mathematik und geistige Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schäfer, H. & Wittmann, E. (2017). Zur Entwicklung geometrischen Denkens. *Lernen Konkret*, 36(4), S. 4-9.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schnepel, S. (2019). *Mathematische Förderung von Kindern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Eine Längsschnittsstudie in inklusiven Klassen*. Münster/New York: Waxmann.
- Schulverlag Plus. (2020). *MATHWELT. Lernen - gemeinsam, aktiv, individuell*. Verfügbar unter [file:///C:/Users/41764/Downloads/Schulverlag_Broschuere_Mathwelt1_200727_low%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/41764/Downloads/Schulverlag_Broschuere_Mathwelt1_200727_low%20(4).pdf)
- Schulverlag Plus. (kein Datum). *Mathwelt*. Verfügbar unter <https://www.schulverlag.ch/de/produkte/mathwelt/lehrwerk/mathwelt-1/>
- Schweizer Zahlenbuch 1*. (2017). Zug: Klett und Balmer.
- Siegemund, S. (2016). *Kognitive Lernvoraussetzungen und mathematische Grundbildung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Oberhausen: Athena.
- Snozzi, R., Dietrich, A., Manser, R. & Bühler, A. (2020). Lehrplansituation im Bereich "Geistige Entwicklung". Eine Umfrage bei Schulleitenden und Lehrpersonen in der Deutschschweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(4), S. 46-53.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung* (2. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (2. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Volksschulamt Kanton Solothurn. (2017). Lehrmittelobligatorien - neue Weisung. *DBK aktuell*, 17(1), S. 12. Verfügbar unter https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-ds/pdf/DBKaktuellArchiv/DBKaktuell2017/DBKaktuell_1_17.pdf
- Wember, F. (1988). Sonderpädagogische Ansätze zu einer entwicklungspsychologisch begründeten Unterrichtskonzeption nach Piaget. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 39(3), S. 151-163.
- Weyers, A. (2019). Methoden III: Ausserschulische Lernorte. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 137-142). Weinheim: Beltz.
- Wiktionary. (2021). *Kontext*. Verfügbar unter <https://de.wiktionary.org/wiki/Kontext>

8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte nach dem Lehrplan 21 (D-EDK, Lehrplan 21, Mathematik, 2016, S. 6).....	8
Abbildung 2:	Darstellung des Zahlbegriffs als Produkt der logischen Operationen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 41).....	11
Abbildung 3:	Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013, zitiert nach Schneider et al., 2016, S. 25).....	14
Abbildung 4:	Faktoren des räumlichen Vorstellungsvermögens (nach Maier, P.H., 1999, zitiert nach Benz et al., 2015, S. 175).....	17
Abbildung 5:	Erweiterung der Fachbereiche (Deutschschweizer Volksschulämter- konferenz, 2019, S. 7).....	25
Abbildung 6:	Gestaltung von Lerngelegenheiten (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 35).....	27
Abbildung 7:	Erste zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext.....	31
Abbildung 8:	Lebensweltbezug als Relation zwischen Fachwissen und Erfahrungswelt.....	31
Abbildung 9:	Zweite zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext.....	33
Abbildung 10:	Skala der Distanz von Aufgaben zu Schülerinnen und Schülern.....	33
Abbildung 11:	Zirkuläre Annäherung zwischen konkreten und abstrakten Gegenstandsbereichen (vgl. Schäfer 2020, S. 29).....	35
Abbildung 12:	Dritte zusammenfassende Darstellung des Begriffs Kontext.....	36
Abbildung 13:	Ablauf einer Literatarbeit (vgl. Roos & Leutwyler, 2017).....	40
Abbildung 14:	Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45).....	42
Abbildung 15:	Prozentuale Darstellung der Aktivitäten für jede Unterkategorie.....	53

9. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Ebenen des measurement und des nonmeasurement reasoning (Battista, 2006, zitiert nach Becker, 2009, S. 25; Benz et al., 2015, S. 241)	21
Tabelle 2:	Klassifizierung von Aufgaben nach Ausprägung des Lebensweltbezugs (vgl. Maier et al., 2010, S. 89)	32
Tabelle 3:	Kategoriensystem Teil I	49
Tabelle 4:	Kategoriensystem Teil II	50
Tabelle 5:	Darstellung der Quantitativen Ergebnisse	52
Tabelle 6:	Ergebnisse «Inner-mathematischer Kontext»	53
Tabelle 7:	Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug»	55
Tabelle 8:	Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Bezug»	56
Tabelle 9:	Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug»	57
Tabelle 10:	Ergebnisse «Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug»	58
Tabelle 11:	Ergebnisse «Ausserschulische Lernorte»	59

10. ANHANG

10.1 LISTE DER OBLIGATORISCHEN LEHRMITTEL

Kanton	Lehrmittel Mathematik Primarstufe 1. und 2. Klasse	Lehrmittel Schweizer Zahlenbuch 1. und 2. Klasse	Lehrmittel Mathwelt 1. Zyklus	Kinder be- gegnen Ma- thematik Kindergarten	Einstern	Stand
Aargau	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch			Stand 27.01.2022
Appenzell Ausserrhoden	Alternativ- obligatorisch		Alternativ- obligatorisch	empfohlen		Stand 10.03.2022 SJ 22/23
Appenzell Innerrhoden	obligatorisch			fakultativ		SJ 20/21
Basel- Landschaft	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	empfohlen		Empfohlen	Stand 23.02.2022
Basel-Stadt	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch		SJ 22/23
Bern		Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch			SJ 22/23
Freiburg		obligatorisch		obligatorisch		Stand 2022
Glarus	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch		empfohlen		SJ 22/23
Graubünden	obligatorisch					SJ 22/23
Luzern		Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	fakultativ		SJ 22/23
Nidwalden	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	empfohlen		SJ 21/222
Obwalden		Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch			SJ 22/23
St. Gallen	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch			SJ 22/23
Schaffhausen	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch		empfohlen		SJ 22/23
Schwyz			obligatorisch			SJ 22/23
Solothurn	empfohlen	empfohlen	empfohlen			Stand 2022
Thurgau	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch	Alternativ- obligatorisch			SJ 22/23
Uri		obligatorisch	Alternativ- obligatorisch für AdL- Klassen			SJ 22/23
Wallis		obligatorisch				Stand 2022
Zürich	obligatorisch			obligatorisch		SJ 22/23
Zug		Obligato- risch für nicht AdL- Klassen	Obligato- risch für Ad- Klassen	freiwillig		SJ 22/23
	13	16	14	10	1	

10.2 CODIERUNG THEMENBUCH 1

Seite	Aktivitäten	Kategorien und Unterkategorien									Ergänzende Aktivitäten
		Kontext als Thema der Aufgabe						Kontext als Setting des Unterrichts			
		Inner-mathematischer Kontext	Ausser-mathematischer Kontext ohne Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug	Ausserschulische Lernorte	Alltags- und Anwendungssituationen	nicht zuordenbar	
S. 3, 4 und 5 Wie viele? Wimmelbild Schulzimmer 	Die Kinder schauen das Bild an und erzählen, was sie sehen. Sie sprechen über Muster, Zahlen, Anzahlen, Zahldarstellungen und subjektive Bedeutsamkeiten.			x							Beim Besuch in einer anderen Klasse (evtl. in einem anderen Schulhaus) wird das Schulzimmer genau angeschaut. Zuerst wird es beschrieben, dann wird gezielt nach Zahlen bzw. nach Zählansätzen gesucht. Wichtiges wird fotografisch festgehalten, damit es zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeschaut werden kann. Beim gemeinsamen Spielen werden in Karten-, Brett- und Würfelspielen Zahlen gesucht. Erfahrungen mit Zahlen und Zählen werden während dem Spielen gemacht.
	Die Kinder suchen die Bildausschnitte aus Seite 3 im Wimmelbild auf Seite 4 und 5.			x							
	Die Kinder beschriften und färben Bildausschnitte entsprechend dem Wimmelbild.			x							
	Die Kinder suchen im Bild nach Zahlen; sie zeichnen die Kontexte und erklären die Bedeutung der Zahlen.			x							
	Die Kinder suchen im Bild Zählansätze und stellen die Anzahlen mit Strichen oder Punkten dar.			x							
	Die Kinder ergänzen das Zahlenmuster auf dem Bild und erfinden eigene Zahlenmuster.	x									
	Die Kinder legen Muster mit Glassteinen, Spielwürfeln und Patternblocks nach.	x									

<p>S. 6 Zahlen-Brille</p>	Die Kinder sprechen über die abgebildeten Zahlen und über ihre Erfahrungen mit Zahlen in verschiedenen Kontexten.						x					<p>Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden Zahlen gesucht und fotografiert. Später werden die Fotos sortiert und ein Buch gestaltet.</p>
	Die Kinder stellen für den Auftrag zur «Zahlen-Brille» eine eigene Brille her.										x	
	Die Kinder suchen durch die Zahlen-Brille ihre Umgebung ab, sie notieren Zahlen und zeichnen die Kontexte, in welchen diese vorkommen.									x		
	Die Kinder schreiben ihre Lieblingszahlen mit Zahlen, Zählstrichen oder Punkten und zeichnen dazu passende Bilder.							x				
<p>S. 7 Zähl-Brille</p>	Die Kinder schätzen, strukturieren, zählen die zur Verfügung stehenden Gegenstände in unterschiedlichen Mengen. Sie stellen die Anzahl mit Zahlen oder Zählstrichen dar.	x									<p>Im Morgenkreis werden die SuS, die Tage, die Monate, gezählt.</p> <p>Beim Tischen werden Teller, Messer, Gabeln, Becher, usw. gezählt (evtl. für mehrere Klassen).</p> <p>Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden unterschiedliche Sachen gezählt.</p> <p>In der Turnhalle werden Bälle, Reifen, Kegel, usw. gezählt. Beim Turnen wird gezählt, wie oft die SuS hüpfen können, wie oft sie einen Parcours abschliessen.</p>	
	Gespräch über die Bilder auf der Buchseite.	x										
	Die Kinder suchen ihre Umgebung durch die Zähl-Brille ab, sie zählen (und rechnen allenfalls). Die Kinder notieren Zahlen und zeichnen den Kontext, in welchem die Anzahlen vorkommen.									x		
<p>S. 8 Mein Zahlen-Steckbrief</p>	Die Kinder besprechen die abgebildeten Zahlen-Steckbriefe im Themenbuch.				x							
	Die Kinder gestalten auf einem Plakat einen eigenen Steckbrief mit den bereits erhobenen Daten (mit der Zahlen- und Zähl-Brille) und mit neuen Daten.							x				
	Die Steckbriefe werden ausgestellt. Die Kinder raten, welches Kind hinter welchem Plakat steckt.							x				

<p>S. 12 und 13 Würfel</p>	Die Kinder würfeln abwechselnd, bis sie alle Zahlen von 1 bis 6 einmal erreicht haben.	x									<p>Bei Spielen mit Würfelspielen machen die SuS unterschiedliche Zählerfahrten: Spielfelder abzählen, Würfel zusammenzählen, Würfelaugen auf einen Blick erfassen, ...</p>
	Die Kinder legen drei oder vier Würfel nach bestimmten Vorgaben. Sie sollen beim Erforschen der kombinatorischen Möglichkeiten auf gewisse Muster stossen.	x									
	Die Kinder legen vier Würfel, so dass möglichst wenige Würfelaugen sichtbar sind.	x									
	Die Kinder legen fünf Würfel, so dass möglichst viele Würfelaugen sichtbar sind (von allen Seiten betrachtet).	x									
	Die Kinder legen Muster mit den Würfeln.	x									
<p>S. 14 Fehler und Fehlendes</p>	Die Kinder vergleichen die Abbildungen mit dem Wimmelbild auf Seite 4 und 5. Sie erkennen Fehler und Unvollständigkeiten, die sie korrigieren und ergänzen.			x							<p>Die Lehrperson stellt im Schulzimmer Objekte um. Die SuS suchen nach Fehlern und Fehlendem.</p>
<p>S. 15, 16 und 17 Schöne Muster Wimmelbild Papeterie</p>	Die Kinder suchen die Ausschnitte auf Seite 15 im Wimmelbild.			x							<p>Die SuS bekommen Fotos von Mustern von einem Ort (zum Beispiel Schulhaus, Papeterie, Lebensmittelladen, Bahnhof, Dorfplatz, usw.). Gemeinsam entdeckt man diesen Ort und sucht nach neuen Mustern.</p> <p>Die SuS bringen Muster von zu Hause mit. Zum Beispiel Geschenkpapier, Kleidung, Stifte, Spielzeug, usw. Die Muster werden beschrieben und nachgezeichnet.</p>
	Die Kinder legen die Muster mit Würfeln, Patternblocks und Glassteinen nach. Sie zeichnen und erklären die Muster.			x							
	Die Kinder spielen mit dem Wimmelbild «Ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist...»			x							
	Die Kinder suchen im Bild Muster mit Farben, Formen und Anzahlen und zeichnen diese. Je ein anderes Kind sucht die dargestellten Muster im Wimmelbild und benennt die Standorte.			x							
	Gemeinsames Gespräch über die Papeterie, fokussiert auf unterschiedliche Begriffe.			x							

	Die Kinder suchen im Bild nach Farbmustern und legen diese mit Glassteinen nach.				x								
	Je zwei Kinder schauen sich gegenseitig ein gelegtes Muster an, sie decken es ab und legen es aus der Erinnerung nach.	x											
	Die Kinder erfinden eigene Muster für Heftumschläge.						x						
<p>S. 18 Muster-Brille</p>	Gespräch über die Bilder: Wo kommen die Muster vor? Kenne ich ähnliche Muster? Haben die Regelmässigkeiten eine Bedeutung?	x										Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden Muster gesucht und fotografiert.	
	Die Kinder suchen mit der Muster-Brille nach Mustern im Schulzimmer, im Schulhaus und zu Hause. Sie zeichnen diese und erklären den situativen Kontext.								x				
	Oberflächenstrukturen werden mit dem hinteren Ende eines Bleistifts oder einer Ölkreide gerubbelt (z. B. Münzen, feinmaschige Drahtnetze, raue Tapeten). Die Strukturen können in kleine Stücke geschnitten und als lineare oder flächige Muster aufgeklebt werden.							x					
	Die Kinder zeichnen Muster aus der Erinnerung. Sie merken sich gezeichnete Muster und reproduzieren diese aus der Vorstellung.						x						
<p>S. 19 Musik und Bewegung</p>	Lieder singen, welche die Kinder mit Bewegungen (klatschen, stampfen, schnippen) oder Rhythmusinstrumenten begleiten.							x				Beim Singen werden Lieder gesungen mit Ton- und Bewegungsmustern. Musikinstrumente können auch eingesetzt werden. Eigene Muster werden erfunden und wiederholt. Beim Turnen werden verschiedene Bewegungsmuster vorge-macht und wiederholt; ein Parcours wird nach einer Vorlage mehrfach aufgebaut; mit Gegenständen aus der Turnhalle (Kegel, Bänder, Bälle, Seil, usw.) werden Mandalas in die Turnhal-lenmitte gelegt.	
	Gespräch über die Bilder: Wo sind die Muster in der Musik und in der Bewegung? Wer zeigt ein Bewegungsmuster und wer ein Muster, das tönt?								x				
	Die Kinder produzieren akustische und/oder Bewegungsmuster, andere imitieren diese.								x				
	Einfache Tonmuster, Rhythmen und Bewegungsfolgen mit Farben, Figuren oder Zeichen notieren.								x				
	Die Kinder übersetzen die visuellen Muster wieder in Töne und Bewegungen.								x				

<p>S. 20 Gestalten und Zeit</p>	<p>Gespräch über die Bilder: Ideen zum Gestalten sammeln.</p>										x	<p>Beim Basteln und Gestalten werden Muster nach Vorlage oder frei gelegt bzw. gemalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine Kette mit Perlen • eine Schneeflocke mit Knöpfen • ein Osterei • usw. <p>Im Morgenkreis wird der Tagesablauf gelegt/besprochen. Jeden Tag wiederholen sich bestimmte Rituale. Von Woche zu Woche wiederholen sich bestimmte Aktivitäten (Schwimmen, Turnen, Kochen, ...).</p>	
	<p>Tagesablauf mit Wecker, Frühstück, Stundenplan, Sonnenuntergang klären und einen Zeitplan zum heutigen Tag/Vormittag erstellen.</p>					x							
	<p>Die Kinder falten und schneiden Muster und kleben diese auf ein Blatt.</p>							x					
	<p>Die Kinder zeichnen und schreiben einen Zeitplan (z. B. einen Tagesablauf).</p>					x							
<p>S. 21 Mein Muster-Steckbrief</p>	<p>Anregungen im Themenbuch und individuelle Ideen besprechen.</p>	x											
	<p>Die Kinder stellen einen persönlichen Steckbrief mit Mustern her.</p>							x					
	<p>Ausstellung mit den Steckbriefen. Die Kinder finden heraus, wer auf welchem Steckbrief dargestellt ist.</p>								x				
<p>S. 22 und 23 Muster-Steckbrief unserer Klasse</p>	<p>Anregungen im Themenbuch und individuelle Ideen besprechen.</p>			x									
	<p>Die Kinder erstellen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit einen Klassen-Steckbrief, mit Mustern, welche zur Klasse passen.</p>							x					
	<p>Gemeinsames Gespräch: Welche Muster weisen eindeutig auf unsere Klasse hin?</p>								x				

<p>S. 24 und 25 Figuren</p>	Die Kinder spielen mit Patternblocks (in grosser Anzahl), ohne einen Auftrag und ohne Bilder, nach eigenen Interessen und Motiven.	x									<p>Beim Spielen mit Legos sammeln die SuS Erfahrungen mit Mustern. Sie bauen nach Vorlage oder frei unterschiedliche Teppiche, Wände oder Türme mit Mustern.</p>
	Die Kinder interpretieren die Bilder nach eigenem Ermessen.	x									
	Ein Kind legt Tiere mit Patternblocks. Ein anderes Kind legt die Tiere mit gleichen und mit anderen Figuren nach.	x									
	Das eine Kind füllt den vorgegebenen Umriss (grosse Raute) mit blauen und grünen Figuren. Das zweite Kind legt mit den gleichen Figuren ein anderes Muster.	x									
	Das eine Kind füllt den vorgegebenen Umriss (groses Sechseck) mit gelben, roten, blauen und/oder grünen Figuren. Das zweite Kind legt ein Muster mit anderen Figuren/Farben.	x									
	Die Kinder legen gemeinsam einen farbigen und lückenlosen Teppich.	x									
	Die Kinder legen gemeinsam einen farbigen und lückenlosen Teppich in festgelegter Reihenfolge.	x									
	Die Kinder legen ein lückenloses Muster bzw. Parkett.	x									
	Ein Kind legt eine bis mehrere Figuren, ein anderes ergänzt die Vorlage mit dem Spiegelbild.	x									
<p>S. 26, 27 und 28 Steine</p>	Die Kinder spielen mit Glassteinen (in grosser Anzahl), ohne einen Auftrag und ohne Bilder, nach eigenen Interessen und Motiven.	x								<p>Beim Kochen bzw. Backen werden die Lebensmittel in Muster gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Früchte werden in einem bestimmten Muster aufgespießt. • Kekse werden nach Vorlage aufs Backblech gelegt. • Die Lebensmittel werden mit einem Muster auf die Pizza gelegt. • usw. 	
	Die Kinder interpretieren die Bilder nach eigenem Ermessen, indem sie Muster nachlegen und evtl. erweitern.	x									
	Die Kinder legen Blumen nach eigenen Ideen. Zu zweit legen sie sich gegenseitig Figuren vor und nach. Die beiden Kinder legen abwechselnd und erweitern die Blume jeweils um Steine in einer Farbe.	x									

	<p>Es werden Muster mit Steinen in zwei oder drei Farben auf die Schlangen gelegt. Ein Kind beginnt ein Muster mit Steinen in zwei Farben. Das zweite Kind merkt sich das Muster und setzt es ohne Vorlage fort.</p>	x									<p>Beim Anrichten auf dem Teller werden die unterschiedlichen Gerichte in einem Muster gelegt.</p> <p>Beim Tischen erfinden die SuS ein anderes Muster, um Teller und Besteck auf den Tisch zu legen. Die anderen machen es nach.</p>
	<p>Die beiden Vorlagen im Buch werden nachgelegt, symmetrisch ergänzt und mit dem Spiegel kontrolliert.</p>	x									
	<p>In Partnerarbeit legen die einen Kinder einen halben Schmetterling, ein halbes Haus, eine halbe Blume oder ein halbes Gesicht. Je ein anderes Kind legt die symmetrische Ergänzung.</p>	x									
	<p>Die Kinder legen mit Glassteinen das vorgegebene Muster auf die 20er-Tafel. Sie schreiben die verdeckten Zahlen auf. Je zwei Kinder fragen sich gegenseitig die Zahlen ab.</p>	x									
	<p>Die Muster mit roten und blauen Steinen werden nach Vorlagen auf die beschriftete 100er-Tafel nachgelegt und fortgesetzt. Je zwei Kinder fragen sich gegenseitig die Zahlen unter den Steinen ab. Sie wiederholen dies auf der leeren 100er-Tafel.</p>	x									
<p>S. 29 Plus und minus</p>	<p>Die Kinder suchen die Bilder im Themenbuch. Bei einem gemeinsamen Gespräch über die Ausschnitte äussern die Kinder Vermutungen über Inhalte im Thema «Plus und Minus» und sammeln Ideen.</p>	x									
	<p>Die Lehrperson stellt Punktefelder, Scheren, Spielwürfel, Spielgeld und Schreibpapier zur Verfügung und fordert die Kinder auf, die Bilder zu interpretieren.</p>	x									

<p>S. 30 und 31 Wimmelbild Jahrmarkt</p>	<p>Die Kinder erzählen über eigene Erfahrungen am Jahrmarkt.</p> <p>Die Kinder beschreiben, was sie auf dem Bild entdeckt haben. Sie zeigen, wie sie Situationen zeichnen, Anzahlen mit Strichen oder Zahlen festhalten oder wie sie gefundene Rechnungen aufschreiben.</p> <p>Die Kinder suchen im Bild Zählansätze und Situationen zum Mathematisieren, zeichnen diese und schreiben gegebenenfalls Zahlen oder Rechnungen dazu.</p>					x					<p>An verschiedenen Orten können Anlässe zum Zählen und Rechnen gefunden werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Schulhaus: die Kleiderhaken in der Garderobe, die Toiletten, die Schuhe, die Jacken, die Treppenstufen, usw. • Auf dem Parkplatz: die Autos in jeder Reihe, die Reifen, die Autotüren, usw. • Im Einkaufsladen: die Brote, das Gemüse, die Früchte, usw.
<p>S. 32 Plus- und Minus-Brille</p>	<p>Die Kinder zeichnen und schreiben Rechnungen oder stellen Anzahlen zu den Bildern im Themenbuch dar.</p> <p>Die Kinder suchen im Schulzimmer, im Schulhaus und zu Hause nach Plus- und Minus-Aufgaben. Sie schreiben die Aufgaben und zeichnen die Sachsituationen.</p> <p>Die Kinder zeichnen Bilder oder schreiben Geschichten, welche andere mathematisieren.</p>	x							x		<p>Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden Rechenanlässe gesucht und fotografiert.</p> <p>Zu einem späteren Zeitpunkt werden zu den Fotos Rechnungen geschrieben.</p>
<p>S. 33 Spiele</p>	<p>Sechs oder sieben Töpfe mit (0), 1, 2, 3, 4, 5, 10 beschriftet. Jedes Kind wirft zweimal einen Würfelförper und schreibt die Plus-Rechnung. Nach jeder Runde wird ermittelt, wer die größere Zahl erreicht hat.</p> <p>Jedes Kind wirft zwei- oder dreimal einen Würfelfkörper und schreibt die Plus-Rechnung. Das Ziel besteht darin, jede Summe von 4 bis 9, bzw. von 2 bis 15, zu erreichen.</p> <p>Zwei Kinder würfeln abwechselnd mit einem Würfel (0 bis 5). Das eine legt die gewürfelte Zahl mit roten und das andere mit blauen Steinen auf das 10er-Feld. Das Spiel ist fertig, wenn die zehn Leerstellen genau gefüllt sind. Wer hat am meisten Steine gelegt?</p>	x									<p>Beim gemeinsamen Spielen wird in verschiedenen Karten-, Brett- und Würfelspielen auf unterschiedliche Weise gerechnet.</p>

	Zwei Kinder würfeln abwechselnd mit zwei oder drei Würfeln (0 bis 5 oder 1 bis 6). Es gewinnt, wer nach einer festgelegten Anzahl Runden mehr Zahlen erreicht hat.	x									
S. 34 Mein Plus-Steckbrief 	Steckbriefe von Adrian und Marion sowie den gedeckten Tisch besprechen.			x							
	Die Kinder erstellen eigene Steckbriefe mit Plus-Aufgaben. Die entsprechenden Kontexte werden dargestellt.					x					
	Ausstellung mit den Steckbriefen: Die Kinder finden heraus, wer auf welchem Steckbrief dargestellt ist.						x				
S. 35 Plus-Steckbrief unserer Klasse 	Die Darstellungen mit sportlichen Aktivitäten und Wunsch-Musikinstrumenten werden gemeinsam betrachtet. Die Lehrperson bespricht mit den Kindern, wie solche Darstellungsformen gelesen werden.			x							
	Darstellung der Klassen-Steckbriefe in Einzel- oder Gruppenarbeit. Die Klassen-Steckbriefe enthalten Zahlen, Operationen und Darstellungen, welche zur Klasse passen. Sie beruhen auf Erhebungen, welche tabellarisch und mit Diagrammen ausgewertet werden.						x				
S. 36 und 37 Welche Rechnungen? 	Die Kinder belegen leere 10er-/20er- oder 100er-Punktfelder mit Steinen in zwei Farben und schreiben mögliche Operationen dazu.	x									Mosaikspiel: Die SuS rechnen, wie viele Mosaiksteine von einer Farbe benötigt werden. Die Rechnungen werden aufgeschrieben.
	Die Darstellungen im Themenbuch werden mit Steinen gelegt und/oder auf die Auftragsblätter übertragen. Die Darstellungen werden mit Rechnungen mathematisiert.	x									

<p>S. 38 und 39 Rechnen, zeichnen, schreiben</p>	<p>Ein Bild und eine Rechengeschichte werden im Plenum besprochen. Die Kinder zeichnen zu einer Operation Bilder oder schreiben individuelle Geschichten. Im gemeinsamen Gespräch werden die Ergebnisse reflektiert.</p>			x							<p>Rechengeschichten werden mit Spielsachen nachgespielt: zum Beispiel mit den Bauernhöftieren, mit dem Puppenhaus oder mit dem Einkaufsladen.</p>
	<p>Die Zeichnungen und Rechengeschichten im Themenbuch sind mit Operationen zu mathematisieren, und umgekehrt, die Rechnungen mit Zeichnungen und Geschichten zu konkretisieren.</p>			x							
	<p>Jeweils ein Kind schreibt eine Geschichte oder zeichnet ein Bild; ein anderes mathematisiert das Produkt.</p>			x							
<p>Seiten 40 bis 43 Würfel, Steine</p>	<p>Die Kinder spielen mit Würfeln bzw. Glassteinen, ohne einen Auftrag und ohne Bilder, nach eigenen Interessen und Motiven.</p>	x									<p>Im Wald suchen die SuS nach Naturmaterialien (Steine, Tannenzapfen, Blätter, usw.). Mit diesen legen sie verschiedene Muster oder Bilder, frei oder nach Auftrag der Lehrperson.</p> <p>In der Turnhalle werden mit dem vorhandenen Material unterschiedliche Muster gelegt.</p>
	<p>Die Kinder interpretieren die Bilder aus dem Themenbuch, indem sie zum Beispiel die Würfel/Steine nachlegen. Sie zeichnen oder schreiben aus ihrer Sicht passende Zahlen, Zahlenfolgen oder Rechnungen.</p>	x									
	<p>Ein Kind legt mit Würfeln ein Muster und ein anderes führt es weiter. Die Abbildung lässt sich farblich oder numerisch interpretieren.</p>	x									
	<p>Es sind je zwei Würfel so zu legen, dass die Summen der Augen oben und vorne gleich gross sind.</p>	x									
	<p>Es sind je drei Würfelbilder zur gleichen Summe zu legen.</p>	x									
	<p>Jede Zahl darf in jeder Zeile und Spalte nur einmal vorkommen. Nach dieser Regel ist ein Viermal-vier- und ein Sechsmal-sechs-Sudoku zu finalisieren.</p>	x									
	<p>Zu den drei Nachbarzahlen sind drei gleiche Zahlen mit gleicher Summe gesucht.</p>	x									
	<p>Es sind fünf Würfel mit gleichem Würfelbild vorgegeben. Gesucht ist eine Zahlenreihe mit verschiedenen Würfelbildern, aber mit der gleichen Summe.</p>	x									

Ein Kind legt drei Würfelbilder, ein anderes legt andere Würfelbilder, welche aber die gleiche Summe ergeben.	x									
Es wird ein Muster mit vier Würfeln gelegt, bei dem sich zwei Würfelbilder abwechseln (z. B. 2, 5, 2, 5). Zu diesem Muster wird ein zweites Muster mit der gleichen Struktur und Summe gelegt (z. B. 3, 4, 3, 4).	x									
Gesucht sind gleiche Summen mit unterschiedlichen Würfelbildern.	x									
Die Kinder berechnen die sichtbaren Anzahlen der Würfelaugen in Türmen mit zwei bis sechs Würfeln.	x									
Die Achter- und Zehner-Zeilen werden mit Steinen in zwei Farben halbiert. Die Kinder legen pro Zeile gleich viele Steine in zwei Farben. Sie suchen verschiedene Muster.	x									
Die Sterne und Blumen werden mit gleich vielen Steinen pro Farbe gelegt.	x									
Ein Kind kreiert ein zweifarbiges Bild; ein anderes legt es in gegenteiligen Farben. Die Rechnungen werden genannt, gezeigt oder notiert.	x									
Das eine Kind legt eine Figur mit zwölf Steinen. Das andere legt das Spiegelbild.	x									
Es werden Drillinge mit 12 und Vierlinge mit 16 Steinen gelegt, je hälftig in der einen und in der anderen Farbe.	x									
Die Kinder legen ein Quadrat mit acht Steinen pro Farbe bzw. mit zehn Steinen pro Farbe.	x									
Es werden Dreiecke gelegt, die von oben nach unten in jeder Zeile einen Stein mehr enthalten. Die fortlaufend addierten Steine pro Zeile ergeben die Reihe sogenannter Dreieckszahlen.	x									
Das Dreieck wird mit einer anderen Farbe bis zu einer einheitlichen Zeilenlänge ergänzt.	x									
Die Kinder legen einen Stein und ergänzen mit einer anderen Farbe auf das nächstgrößere Quadrat. Sie schreiben die entsprechende Summe.	x									

	Die angefangenen Figuren werden in Gedanken vervollständigt und als Rechnung notiert.	x									
<p>S. 44 Mathe-Markt</p>	Büchsenwerfen: Die Büchsen sind mit 1 bis 10 beschriftet, also der Anzahl Punkte, die für das Herunterfallen nach drei Schüssen vergeben werden. Die Kinder rechnen die Punkte zusammen.				x						<p>Bei der Vorbereitung für einen Ausflug wird berechnet</p> <ul style="list-style-type: none"> • wie viel der Bus, der Zug, die Gondel, usw. kostet. • wie viel der Eintritt ins Schwimmbad, Theater, usw. kostet. • wie viele Würste, Äpfel, Brotscheiben, usw. gekauft werden müssen. <p>Während dem Ausflug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Bus/Zug: Wie viele Personen steigen ein/aus? - Beim Glacestand: Wie viel kosten die Glaces für die ganze Klasse. <p>Beim Turnen werden die Punkte aus unterschiedlichen Spielen zusammengezählt.</p>
	Kiosk: Für jede Kaufsumme soll je eine Kaufvariante zusammengestellt werden, zeichnerisch oder schriftsprachlich. Zusätzlich stellen die Kinder einen eigenen Einkauf zusammen.			x							
	Bahn: Es werden verschiedene Kaufvarianten berechnet.			x							
	Hau den Lukas: Die Kinder interpretieren die Zahlen in der Tabelle, indem sie Berechnungen anstellen.			x							
	Imbissbude: Die Kinder stellen zusammen, was sie essen und trinken möchten und berechnen die Kosten.			x							
	Die fünf Kinder halten unterschiedlich viele Luftballone. Drei Ballone fliegen davon. Die Kinder rechnen, wie viele Ballone es insgesamt gibt, von welcher Farbe am Meisten, wie die Ballone gerecht verteilt werden können, usw.			x							
<p>S. 45 Gestalten</p>	Gespräche über die Bilder auf der Titelseite	x									
	Die Kinder suchen im Buch nach den Ausschnitten auf der Titelseite.									x	

<p>S. 46 und 47 Formen-Brille</p>	<p>Mit den Bildern zur «Formen-Brille» kommen die Kinder ins Gespräch über Formen in ihrer Umwelt.</p>	x									<p>Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden Formen gesucht und fotografiert.</p> <p>Im Schulzimmer werden Gegenstände gesucht und nach den verschiedenen Formen sortiert.</p>
	<p>Für die Begriffsbildung werden die Formen Dreieck, Kreis, Rechteck und Quadrat angeschaut, beschrieben, ertastet sowie gross in die Luft, gegenseitig auf den Rücken und mit verschiedenen Schreibgeräten gezeichnet.</p>	x									
	<p>Die Kinder sprechen darüber, wo sie diese Figuren und Körper schon gesehen haben.</p>					x					
	<p>Die Kinder suchen in der Umgebung nach Kreisen, Dreiecken, Kugeln, Rechtecken, Quadraten und Würfeln.</p>							x			
<p>S. 48 Quadrat</p>	<p>Die Lehrperson oder ein Kind liest die «Geschichte vom kleinen Quadrat» vor. Die Geschichte wird besprochen. Erste Ideen zu Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Quadrat können gesammelt werden.</p>						x			<p>Beim Kochen wird ein Toastbrot in Quadrate, Rechtecke bzw. Dreiecke geschnitten und dann bestrichen.</p> <p>Die einzelnen Teile können dann wieder zu einer grossen Form zusammengelegt werden.</p>	
	<p>Die Kinder falten und schneiden aus Quadraten verschiedene Figuren. Sie zeigen ihre Ergebnisse. Dabei werden die Falterfahrungen aufgegriffen, Figuren nachgeahmt und Ergebnisse kommentiert.</p>						x				
<p>S. 49, 50 und 51 Rechteck, Dreieck, Kreis</p>	<p>Mehrere Kinder spannen mit Gummitwist oder Schnur in Gruppen Rechtecke und Quadrate.</p>	x								<p>Beim Kochen werden verschiedene Lebensmittel in runde Scheiben (Gurken, Wurst, Karotten, ...), in Würfel (Käse, Fleischkäse) oder lange Stücke geschnitten. Ein Toastbrot wird mit den Sachen belegt. Die SuS können damit zum Beispiel ein Gesicht gestalten.</p>	
	<p>Mit verschiedenen Materialien erstellen oder zeichnen die Kinder Rechtecke. Sie gestalten mit Rechtecken Bilder und dreidimensionale Gebilde oder sie zerlegen Rechtecke durch Falten und Schneiden.</p>						x				
	<p>Mehrere Kinder spannen mit Gummitwist oder Schnur verschiedene Dreiecke, Rechtecke, Quadrate und Kreise.</p>	x									
	<p>Die Kinder erstellen, falten, schneiden und zeichnen aus oder mit Kreisen und Dreiecken eigene Objekte. Diese werden ausgestellt und besprochen.</p>						x				

<p>S. 52 Faltplakat</p>	Die Kinder versuchen, die Anleitung auf dem Bild umzusetzen. Die Anleitungen, die Schritte und die Darstellungen der Beispiele im Themenbuch werden daraufhin besprochen. Daraus können gemeinsam Gütekriterien für ein Faltplakat abgeleitet werden.				x							<p>Beim Basteln werden von den SuS verschiedene Anleitungen umgesetzt (z. B. Seifenkugeln) oder sie erstellen zu einer eigenen Bastelarbeit eine Anleitung.</p>	
	Die Kinder falten ein eigenes Tier oder Objekt. Wenn sie mit ihrem Ergebnis zufrieden sind, rekonstruieren sie die einzelnen Schritte und entwickeln ein Faltplakat mit Titel und Faltschritten.							x					
	Die Kinder setzen gegenseitig erstellte Faltanleitungen um und geben einander Rückmeldungen.							x					
<p>S. 53 Figuren und Bilder</p>	Die Kinder interpretieren die Bilder und entwickeln eigene Ideen. Sie halbieren die Ausgangsfiguren durch Falten und schneiden entlang der Faltschritte. Sie legen und kleben Muster, Tiere, Menschen, Häuser oder Fantasiefiguren mit den Teilstücken.							x				<p>In der Turnhalle wird mit den Turngeräten und anderem Material ein Bild gelegt. Das Bild wird von oben betrachtet und evtl. nachgezeichnet.</p>	
	Die Bilder werden ausgestellt. Die Kinder zeigen, benennen die Figuren, weisen hin, kommentieren, fragen nach.							x					
<p>S. 54 und 55 Spiegel-Brille</p>	Ausgehend von den Bildern im Themenbuch wird ein Gespräch über Spiegelungen an verschiedenen Oberflächen geführt. Die Kinder sammeln Ideen, wo Spiegelungen vorkommen.	x										<p>Im Wald werden Blätter, auf der Wiese Blumen gesucht und nach Spiegelungen untersucht.</p> <p>Beim Kochen werden Früchte und Gemüse halbiert. Es wird nach Symmetrien gesucht.</p> <p>Beim Spaziergang im Dorf bzw. in der Stadt werden Gebäude oder andere Objekte, die symmetrisch gebaut sind, gesucht.</p>	
	Die Kinder suchen nach Spiegelungen in der Umgebung und zeichnen und/oder beschreiben diese.								x				
	Mit randlosem rechteckigem Handspiegel den eigenen Radiergummi oder einen anderen Gegenstand verschieden spiegeln und zeichnen.	x											
	Nach der Bearbeitung der Aufträge kann eine Ausstellung mit den Ergebnissen zu den Aufträgen durchgeführt werden. Ein Reflexionsgespräch rundet die Ausstellung ab.	x											

<p>S. 56 und 57 Figuren spiegeln</p>	<p>Die Kinder spiegeln die Vorlagen zum Dreieck und zum Trapez im Themenbuch. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus.</p>	x										
<p>S. 58 und 59 Anzahlen spiegeln</p>	<p>Auf/neben die Bilder wird der Spiegel an verschiedenen Stellen platziert, so, dass ganz unterschiedliche Bilder, Anzahlen und Anordnungen entstehen. Die Kinder experimentieren, zeigen einander zu zweit eine gefundene Möglichkeit und kommentieren das Ergebnis bzw. die Position des Spiegels.</p>	x										<p>Beim Turnen wird ein Parcours symmetrisch zu einem vorgegebenen Parcours aufgestellt.</p>
<p>Durch die Platzierung des Spiegels versuchen die Kinder von den Ausgangsbildern zu den vorgegebenen Bildern (auf den weissen Karten abgebildet) zu gelangen.</p>	x											
<p>Die Vorlagen werden mit zwei Spiegeln gespiegelt. Die Kinder sollen die Lösungsvorgaben erreichen. Die Kinder zeichnen den gestellten Spiegel auf dem Blatt mit einer Linie ein.</p>	x											
<p>S. 60 Klecksbilder</p>	<p>Die Kinder falten ein Zeichenpapier in der Mitte, falten es wieder auf und klecksen auf einer Hälfte nahe bei der Faltung mit zwei bis drei Wasserfarben. Sie falten das Papier in der Mitte, streichen mit der Hand darüber und öffnen es zum Trocknen.</p>						x					
<p>In einer späteren Lerneinheit werden die Klecksbilder verglichen, kommentiert und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden untersucht. Die Prüfung der Quasi-Symmetrie erfolgt mit dem Handspiegel.</p>	x											
<p>Die Kinder interpretieren ihre Farbkleckse und ergänzen zu einem symmetrischen Gesamtbild. Es sind Zeichnungen oder Ergänzungen mit verschiedenen Materialien möglich.</p>						x						

<p>S. 61 Falten und schneiden</p>	<p>Die Kinder falten die Blätter in der Mitte und schneiden an der Bruchkante eine Figur aus. Alle ausgeschnittenen Figuren werden offen und alle Scherenschnitte werden gefaltet im Kreis durcheinander ausgelegt. Die Kinder ordnen die gefalteten Scherenschnitte den Figuren zu und überprüfen durch Aufklappen und Ineinanderlegen.</p>	x											
	<p>Die Kinder ordnen zu zweit die roten Aussparungen und Negative einander zu. Ein Spiegel entlang der Faltnien kann Gewissheit verschaffen.</p>	x											
	<p>Beim grünen Scherenschnitt passt das Ausgeschnittene nicht zum Scherenschnitt. Die passende Aussparung zu diesem Scherenschnitt und der passende Scherenschnitt zur Aussparung «Pfeil» werden von den Kindern ausgeschnitten oder gezeichnet.</p>	x											
	<p>Die Kinder falten und schneiden nach eigenen Ideen und Absichten. Jedes Kind steuert ein Beispiel für eine Ausstellung bei.</p>							x					
<p>S. 62 und 63 Scherenschnitte</p>	<p>Die Kinder falten zwei runde bzw. zwei quadratische Papierstücke auf die gleiche Weise, entsprechend einem Beispiel im Themenbuch. Sie schneiden aus einem der beiden gefalteten Papierstücke einen Scherenschnitt. Im Kreis werden die offenen Scherenschnitte und die geschlossenen Faltbeispiele ausgelegt. Die Kinder ordnen je einen Scherenschnitt dem passenden Faltbeispiel zu und überprüfen durch Aufklappen.</p>	x											
	<p>Die Kinder ordnen die Faltungen auf den Seiten 62 und 63 den passenden Scherenschnitten zu. Zur Überprüfung werden Papier und Scheren bereitgestellt.</p>	x											
	<p>Die Kinder erstellen weitere Scherenschnitte aus runden oder quadratischen Papieren. Es wird besprochen und ausprobiert, an welcher Kante welche Effekte erzielt werden können.</p>	x											

	Die Kinder kleben ihre schönsten Scherenschnitte auf, ergänzen symmetrisch mit Farbakzenten und gestalten daraus Karten.						x				
S. 64 und 65 Bauen 	Es sind dreidimensionale Objekte mit Bauklötzen, Knetmasse, Salzteig, Kappla-Hölzern, Kartonkisten, Steinen oder anderen Naturmaterialien zu bauen bzw. zu gestalten.							x			<p>Im Wald können die SuS dreidimensionale Objekte mit dem vorhandenen Material (Äste, Steine, Tannenzapfen, etc.) bauen.</p> <p>Am Fluss bauen sie Türme oder andere Bauten mit Steinen.</p> <p>Auf dem Schulhausgelände werden grosse dreidimensionale Objekte aus unterschiedlich grossen Schachteln gebaut.</p>
Seiten 66 bis 68 Würfelhäuser 	Die Kinder bauen mit Holzwürfeln Häuser nach eigenen Ideen.	x									<p>Auf dem Schulhausgelände werden grosse dreidimensionale Objekte aus gleichgrossen Schachteln (z. B. Umzugskisten) gebaut.</p>
	Die Kinder schauen die Beispiele an und sprechen darüber, wie die Pläne zu den Häusern passen.	x									
	Die Kinder bauen Würfelhäuser nach den abgebildeten Plänen und schreiben Pläne zu den Würfelhäusern im Buch.	x									
	Das eine Kind schreibt Pläne, welche das andere Kind in konkrete Häuser übersetzt.	x									
	Die Kinder bauen die Häuser entsprechend den Plänen nach. Die Kinder vergleichen, ob eine neue Variante wirklich neu ist oder ob es sich lediglich um eine gedrehte oder gespiegelte Version handelt. Weitere Vierlinge mit Würfeln auf einer Ebene werden gesucht. Die gebauten Häuser werden als Pläne gezeichnet und geschrieben.	x									
	Es sind mit den je vier Würfeln Häuser zu bauen, welche auch aufeinander stehende Würfel enthalten. Die Kinder zeichnen und schreiben die Pläne zu ihren Bauten.	x									
		92	0	29	2	22	19	6	0	3	

10.3 CODIERUNG THEMENBUCH 2

Seite	Aktivitäten	Kategorien und Unterkategorien								Ergänzende Aktivitäten
		Kontext als Thema der Aufgabe						Kontext als Setting des Unterrichts		
		Inner-mathematischer Kontext	Ausser-mathematischer Kontext ohne Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit konstruiertem, aber authentisch wirkendem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit realem Lebensweltbezug	Ausser-mathematischer Kontext mit fächerübergreifendem Bezug	Ausserschulische Lernorte	Alltags- und Anwendungssituationen	
S. 3 Kaufen und verkaufen 	Die Kinder suchen die Ausschnitte aus dem Bild im Themenbuch. Im gemeinsamen Gespräch äussern sie Vermutungen über die Lernanlässe und Inhalte des Themas.			x						Die SuS sammeln regelmässige Erfahrungen mit Geld beim Bezahlen an der Kasse nach dem gemeinsamen Einkauf . Beim gemeinsamen Ausflug lösen die SuS selbständig das Bus-ticket an der Bushaltestelle oder das Zugticket am Bahnhof .
	Die Kinder teilen eigene Erfahrungen mit.					x				Am Kiosk kaufen sie etwas mit dem Geld, welches sie zur Verfügung haben. Mit den SuS wird einen Markt besucht (z. B. Weihnachtsmarkt).

<p>S. 8 Kosten-Brille</p>	Die Einteilung in günstige und teure Gegenstände wird entlang der Bilder besprochen. Die Kinder vergleichen je zwei Gegenstände und bestimmen, welcher teurer oder günstiger ist.	x									<p>Die SuS erstellen eine Einkaufsliste für den Kochunterricht und bestimmen, welche Lebensmittel teuer oder günstig sind. Im Laden oder nach dem Einkauf werden die Preise verglichen.</p> <p>Die SuS erstellen eine Wunschliste für die Anschaffung neuer Spiele und Bücher für das Schulzimmer. Sie bestimmen, welche Gegenstände teuer oder günstig sind. Im Internet wird danach gesucht und die Preise werden verglichen.</p>
	Es wird von je zwei Gegenständen der als teurer eingeschätzte gezeichnet oder aufgeschrieben.	x									
	Die Kinder suchen im Schulzimmer und zu Hause nach Gegenständen, die sie als «günstig», «mittelteuer» oder «teuer» einschätzen.							x			
<p>S. 9 Wir tauschen</p>	Die Kinder werden aufgefordert, eigene Gegenstände in die Schule zu bringen. So können Rollenspiele, in welchen die Kinder Tauschgeschäfte abwickeln, mit konkreten Gegenständen vollzogen werden.				x						
	Gespräch über die Gegenstände im Themenbuch.			x							
	Die Kinder zeichnen oder schreiben Gegenstände auf, die sie gegeneinander eintauschen würden.			x							
<p>S. 10 und 11 Auf dem Markt</p>	Es wird ein Marktstand eingerichtet. Die Kinder ordnen die Verkaufsgegenstände, schreiben Preise an und gestalten Plakate mit Preislisten, vielleicht mit Sonderangeboten oder Werbebotschaften für bestimmte Produkte. Es geht um die Gestaltung von Verkaufs- und Einkaufssituationen, welche in Rollenspielen umgesetzt werden.				x						<p>Auf dem Markt (z. B. Weihnachtsmarkt) wird ein Marktstand mit verschiedenen Bastelarbeiten oder anderen Gegenständen eingerichtet. Die SuS erstellen eine Preisliste und verkaufen die Sachen auf dem Markt. Sie sammeln Erfahrungen im Umgang mit Geld und evtl. mit alternativen Zahlungsmethoden (z. B. Twint).</p>
	Die Kinder können auf das Auftragsblatt Einkaufslisten zeichnen oder schreiben und die Preise vorausgehend berechnen. Auch im Anschluss an die Rollenspiele kann ein Einkauf auf dem Auftrag dokumentiert werden.				x						

<p>S. 12 Alles Geld?</p>	<p>Die Bilder zu «Alles Geld?» bieten Sprechansätze, um eigenes Wissen und eigene Erfahrungen mitzuteilen.</p> <p>Die Kinder schreiben oder zeichnen zu den abgebildeten Wertträgern, wo man sie einsetzen und was man damit kaufen kann.</p>				x						
<p>S. 13 Mal und geteilt</p>	<p>Die Kinder suchen die Bilder im Themenbuch, sie sammeln erste Eindrücke zum Thema «Mal und geteilt» und setzen sich individuell mit den Bildseiten auseinander. Die Kinder schreiben die Titel, zu welchen sie die Bilder entdeckt haben. Sie notieren, was sie zum Bild zählen oder rechnen können.</p>			x							
<p>S. 14 Geburtstag</p>	<p>Im Gespräch über das Bild zum «Geburtstag» schildern die Kinder ihre Erfahrungen.</p> <p>Sie entdecken und beschreiben Regelmäßigkeiten in den Anordnungen und zeigen, wo eine Regelmäßigkeit unterbrochen ist.</p> <p>Die Lehrperson erzählt Geschichten zu Handlungen beim Einrichten, während des Festes oder beim Aufräumen, die mathematisiert werden können. Beispiele zum Zählen und Mathematisieren werden zusammengetragen. Die Kinder schreiben passende Operationen, wobei Mal-Aufgaben als Vereinfachung der Plus-Aufgaben gelten.</p>			x	x						<p>Beim Organisieren eines Festes (z. B. Elternanlass oder Geburtstagsfeier) werden Situationen gesucht, die sich unterschiedlich mathematisieren lassen (Plus und Mal). Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Personen können an den Tischen sitzen? • Wie viele Häppchen, Tortenstücke, Früchte, ... braucht es?

	Die Kinder suchen entsprechend den Oberbegriffen die Bilder im Themenbuch, sie zeichnen das Objekt und schreiben Rechnungen dazu.				x							
	Die Ergebnisse werden zu zweit und im Plenum ausgetauscht. Plus- und Mal-Aufgaben zur gleichen Sachsituation werden gegenübergestellt und verglichen.				x							
S. 15 Eier	Im Gespräch über das Bild «Eier» schildern die Kinder eigene Erfahrungen.						x					Im Bauernhofladen suchen die SuS nach Regelmässigkeiten in der Anordnung der Lebensmittel. Diese werden mit einer Malrechnung beschrieben. Die SuS berechnen, wie viel der gesamte Einkauf kostet.
	Die Kinder tragen Ideen zum Zählen und Mathematisieren zusammen. Wenn die Preise einbezogen werden, können die Beträge mit Spielgeld gelegt, zusammengezählt oder verteilt werden.				x							
	Die Kinder vergleichen die Bildausschnitte auf dem Auftrag mit den Bildern im Themenbuch und schreiben zum entsprechenden Produkt individuell passende Aufgaben.				x							
	Sie tauschen ihre Ergebnisse zu zweit und im Plenum aus. Plus- und Mal-Aufgaben zur gleichen Sachsituation werden einander gegenübergestellt und verglichen.				x							
S. 16 Häuser und Parkplätze	Als Einstieg dient ein Gespräch über das Bild zu «Häuser und Parkplätze». Die Kinder werden dazu aufgefordert, Beobachtungen zu schildern und Regelmässigkeiten zu beschreiben. Mit gezielten Suchaufträgen werden die Kinder auf den Einbezug multiplikativer Strukturen hingeführt.				x							Es werden die gleichen Orte, wie beim Thema «Plus und Minus», aufgesucht (Schulhaus, Parkplatz, Einkaufsladen). Dieses Mal wird nach Malrechnungen gesucht.
	Die Beispiele zum Zählen und Mathematisieren werden zusammengetragen und auf verschiedene Arten schriftlich festgehalten.				x							
	Die Kinder vergleichen die Bildausschnitte auf dem Auftrag mit den Bildern im Themenbuch und schreiben zum entsprechenden Bild individuell passende Aufgaben.				x							
	Die Kinder tauschen die Ergebnisse zu zweit und im Plenum aus.				x							

<p>S. 17 Mal-Brille</p>	<p>Zu zweit mathematisieren die Kinder die Situation mit den Farbstiften und dem 100er-Punktfeld. In der gemeinsamen Besprechung werden Plus- und/oder Mal-Aufgaben notiert.</p>	x									<p>Beim gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf bzw. die Stadt werden die Stellen wieder gesucht, die beim Thema «Plus und Minus» fotografiert wurden. Was kann auch durch eine Malrechnung mathematisiert werden? Die SuS suchen nach weiteren Multiplikationen.</p>
	<p>Die Bilder im Themenbuch auf Seite 17 werden gesucht und mit Additionen und Multiplikationen mathematisiert.</p>	x									
	<p>Die Kinder suchen im Schulzimmer, im Schulhaus und zu Hause nach Situationen mit gleichen Bündelungen und mit multiplikativen Strukturen.</p>							x			
<p>S. 18 Mein Mal-Steckbrief</p>	<p>Die Ausschnitte aus den Steckbriefen im Themenbuch werden gemeinsam nachvollzogen und besprochen.</p>			x							
	<p>Die Kinder erstellen einen eigenen Steckbrief mit multiplikativen Strukturen.</p>						x				
	<p>Ausstellung der Steckbriefe: Die Kinder finden heraus, wer auf welchem Steckbrief dargestellt ist.</p>							x			
<p>S. 19 Mal-Steckbrief unserer Klasse</p>	<p>Die Darstellungen und Inhalte im Themenbuch werden besprochen und eigene Ideen gesammelt.</p>			x							
	<p>Die Kinder erstellen Klassen-Steckbriefe, die auf Erhebungen gründen, welche zeichnerisch, sprachlich und mathematisch dargestellt werden.</p>						x				
	<p>Gespräch über die Steckbriefe: Woran erkennen wir, wer auf den Steckbriefen dargestellt ist? Woran erkennen wir, dass es unsere Klasse ist? Was ist in verschiedenen Klassen gleich?</p>							x			

<p>S. 20 Quadrate falten</p>	Die Kinder studieren die Darstellungen im Themenbuch und versuchen, je ein Quadrat bis zu den acht Teildreiecken zu falten. Sie vergleichen und besprechen ihr Vorgehen.	x									Beim Kochen werden Toastbrote unterschiedlich und wiederholt halbiert. Die Toaststücke werden belegt.	
	Die Kinder schreiben passende Rechnungen zu den Faltungen.	x									Bei einem Geburtstagsfest wird die Torte wiederholt halbiert, bis alle SuS ein Stück bekommen.	
	Gespräch über das Prinzip des Halbierens: ein Quadrat in zwei, vier, acht Stücke teilen. Die Anzahl Stücke wird jeweils verdoppelt und die Grösse der Stücke wird jeweils halbiert.	x										
	Mit den ausgeschnittenen Dreiecken kann eine Schulzimmerdekoration hergestellt werden.					x						
<p>S. 21 Fragen und rechnen</p>	In der Gruppe oder im Plenum werden die Handlungen zu den Tellern und Äpfeln direkt durchgespielt, interpretiert und mathematisiert. Die Kinder beschreiben Situationen, ordnen Rechnungen zu und formulieren Fragen.	x									Beim Essen werden die Lebensmittel verteilt, so dass alle SuS die gleiche Menge bekommen.	
	Zunächst werden Teller mit Früchten gezeichnet. Daraus werden Fragen abgeleitet, Auszählungen und Berechnungen vorgenommen, sodass eine Antwort gegeben werden kann.	x										In der Turnhalle werden die Bälle, die Reifen, die Kegel oder anderes Material gleichermassen an die SuS verteilt.
	Aufgrund des Bildes im Themenbuch formulieren die Kinder (evtl. in Zweiergruppen) Fragen, sie mathematisieren bzw. sie zählen aus und berechnen. Abschliessend geben sie Antworten, die sich auf die Sachsituation beziehen.	x										Beim Spiele n werden Legos, Kapla-Hölzchen oder anderes Spielzeug an die SuS verteilt.
<p>S. 22 Backen, spielen, gestalten</p>	Als Beispiel legt die Lehrperson 20 Glassteine in unterschiedlichen Anordnungen. Gemeinsam suchen die Kinder mit den 20 Steinen weitere Anordnungen mit gleich grossen Teilmengen. Die Ergebnisse werden gezeigt und diskutiert. Die passenden Anzahlen oder Rechnungen werden dazugeschrieben.	x									Beim Backen werden die vorbereiteten Kekse unterschiedlich auf das Backblech gelegt. Die Malrechnungen dazu werden aufgeschrieben.	

	Die Kinder ordnen anschliessend 18 Glassteine in unterschiedlichen Gruppierungen an. Es sollen gleich grosse Teilmengen sichtbar sein. Welche Möglichkeiten der Aufteilung gibt es ($2 \cdot 9$; $9 \cdot 2$; $3 \cdot 6$; $6 \cdot 3$)? Welche Anordnungen sind möglich (verschiedene Bündelungen oder in Zeilen-/Spaltenstruktur)? Welche Zahlen/Rechnungen passen? Die unterschiedlichen Möglichkeiten und Anordnungen werden besprochen.	x									
	Die Kinder suchen Bilder aus dem Themenbuch, welche zu den vorgegebenen Operationen passen. Sie zeichnen und mathematisieren diese mit anderen Operationen, also mit Plus- und Mal-Aufgaben.	x									
	Die Kinder zeichnen und notieren eigene Mal-Aufgaben. Sie zeichnen eigene Situationen und mathematisieren verschieden.			x							
S. 23 Ordnen und rechnen	Die Kinder legen die ersten beiden Darstellungen mit Punktestreifen. Daneben legen sie die gleichen Anzahlen, aber im Punktfeld nach Farben geordnet (wie im Beispiel). Anschliessend vergleichen sie zu zweit. Der Auftrag mit der Notation der Aufgaben wird im Plenum geklärt. Es gibt immer verschiedene Aufgaben, die zu den Darstellungen passen.	x									In der Schulküche werden die unterschiedlichen Teller, die Becher und die Gläser in den Schrank eingeräumt. Die Anordnung wird mit einer Multiplikation beschrieben.
	Die Kinder mathematisieren die vorgegebenen Punktfelder in den zwei Farben und schreiben passende Rechnungen dazu, sodass die vorgegebene Struktur auch in der Rechnung erkennbar bleibt.	x									
	Sie zeichnen die gleichen Anzahlen nach Farben geordnet im zweiten Punktfeld ein (sie gruppieren und stellen die Anzahlen mit Linien dar). Je zwei Kinder vergleichen die Ergebnisse. In einer Besprechung im Plenum erkennen die Kinder, dass das Ordnen zu Vereinfachungen führt.	x									

	Die Kinder färben eigene Muster und ordnen diese anschliessend. Sie zeichnen diese mit Strichen im Punktefeld ein. Sie mathematisieren die geordneten Muster. Je zwei Kinder erklären sich gegenseitig ihre Muster, die Ordnung und Mathematisierung.	x										
<p>S. 24 und 25 Steine</p>	Die Kinder spielen frei mit den Glassteinen.									x	Im Wald suchen die SuS nach Naturmaterialien (Steine, Tannenzapfen, Blätter, usw.). Mit diesen legen sie verschiedene Muster oder Bilder, frei oder nach Auftrag der Lehrperson.	
	Die Kinder interpretieren Bilder aus dem Themenbuch, indem sie zum Beispiel Figuren nachlegen, vielleicht in anderen Farben oder Anordnungen, oder ähnliche Muster und Anordnungen legen.	x										
	Die gleiche Anordnung einer bestimmten Anzahl Steine wird wiederholt gelegt. Die Mathematisierung erfolgt über Plus-Aufgaben mit gleichen Summanden oder Mal-Aufgaben.	x										
	Es sind Sterne in vier Farben zu legen. Dazu werden passende Rechnungen aufgeschrieben. Nachdem ein anderes Kind den Stern reproduziert hat, stehen Rechnungen zur Vervielfachung im Fokus.	x										
	Die Kinder verteilen eine bestimmte Anzahl Glassteine in gleich grosse Gruppen. Sie suchen verschiedene Anordnungen.	x										
	Die Kinder legen mit der gleichen Anzahl Glassteine verschiedene Rechtecke oder Quadrate.	x										
	Die Kinder legen mit Glassteinen ein Rechteck oder Quadrat. Sie halbieren es mehrmals und schreiben die entsprechenden Rechnungen.	x										
<p>S. 26 und 27 Würfel</p>	Die Kinder legen den Teppich aus Würfeln weiter. Sie schreiben passende Rechnungen.	x										
	Die Kinder legen einen eigenen Teppich aus Würfeln, so dass ein Muster mit den Farben und Anzahlen entsteht. Sie schreiben passende Rechnungen.	x										
	In jeder Spielrunde wird vor dem Wurf auf eine andere Zahl getippt. Der Tipp bezieht sich darauf, wie viele Male die Zahl nach dem Wurf obenauf liegen wird.	x										

	Die Kinder würfeln eine bestimmte Anzahl Würfel und bestimmen, welche Anzahl am häufigsten vorkommt. Dazu schreiben sie die Rechnung.	x									
	Die Kinder bauen Türme mit Würfeln und rechnen alle sichtbaren Augenzahlen zusammen.	x									
	Die Kinder legen blumenförmige Muster mit Farben und Anzahlen. Diese werden mit Plus- und Mal-Aufgaben mathematisiert.	x									
S. 28 und 29 Sammeln und zeigen 	Gemeinsam werden die Dokumente auf den Seiten 28 und 29 betrachtet. Womit haben sich die Kinder im Verlauf der Einheit beschäftigt? Was haben sie wohl gelernt? Wie könnten sie ihre Dokumente wohl kommentieren?									x	
	Die Kinder sammeln Dokumente aus selbstdifferenzierenden Lernanlässen, die sie anderen zum Abschluss gerne zeigen.									x	
S. 30 Fehler und Fehlendes 	Die Kinder suchen in den Bildern nach Unterschieden, nach Falschem und Unvollständigem. Sie korrigieren Fehler und Fehlendes.				x						Im Schulzimmer, in der Schulküche oder in der Turnhalle wird Material strukturiert angeordnet und danach verändert. Die SuS suchen nach Unterschieden, Fehlern und Fehlendem.
S. 31 Gross und klein	Die Kinder suchen die Bilder im Themenbuch (allein oder zu zweit), sie sammeln erste Eindrücke und setzen sich individuell mit den Angeboten auseinander.				x						

<p>Gross und klein</p>	<p>Die Kinder erklären, was die Gegenstände bedeuten und welche Erfahrungen sie damit schon gemacht haben.</p>					x					
<p>S. 32 Unterschiede</p>	<p>Die Lehrperson stellt passende Gegenstände zur Verfügung, bei welchen die Kinder die Grössen sinnlich wahrnehmen können. Sie nehmen die Gegenstände in die Hände, sie stellen direkte Vergleiche an und ordnen Gewichte, Längen, Flächen und Inhalte (Volumen). Sie bestimmen und vergleichen Geldwerte von Münzen und Noten. Die Kinder benennen Kriterien, nach welchen sie ordnen.</p>	x									<p>Im Wald suchen die SuS nach Gegenständen, die sich nach folgenden Kriterien vergleichen lassen: kurz/lang, klein/gross, schwer/leicht, viel/wenig, usw.</p>
	<p>Die Kinder finden in Gruppen Kriterien, mit welchen sie zwei oder mehrere Bilder auf der Seite vergleichen können.</p>	x									
	<p>Ein Kind sagt: «Auf einem Bild ist etwas Schweres, auf dem anderen etwas Leichtes». Als Lösung kommen verschiedene Bilder in Frage.</p>	x									
	<p>«Ich sehe etwas, das du nicht siehst ...» mit Eigenschaften: «Ich sehe etwas, das du nicht siehst und das ist schwer, gross und schwarz».</p>	x									
<p>S. 33 Vergleichs-Brille</p>	<p>Den Bildern im Themenbuch werden passende Vergleichsadjektive zugeordnet.</p>	x									<p>In der Turnhalle werden die Turngeräte und das andere Material nach verschiedenen Kriterien verglichen und geordnet.</p>
	<p>Die Kinder suchen in der Umgebung Gegenstände, welche mit den vorgegebenen Kriterien verglichen werden können.</p>							x			<p>In der Küche werden die Küchensutensilien und die Lebensmittel nach verschiedenen Kriterien verglichen und geordnet.</p>

<p>S. 34 und 35 Anzahlen vergleichen</p>	<p>Die Kinder stellen sich gegenseitig Rätsel mit Hunderter-Punktfeldern, Zehner-Streifen, Einer-Punkten oder Würfelbildern. Die Frage lautet jeweils: «Wo hat es mehr?» – Als Regel gilt: Es darf nicht alles abgezählt und die Antwort muss begründet werden.</p>	x										
	<p>Je zwei Kinder sprechen darüber, ob es links oder rechts mehr sind, und sie begründen ihre Antworten. Argumente mit der Gesamtanzahl gelten nicht.</p>	x										
	<p>Je zwei Kinder stellen sich gegenseitig Rätsel mit Zählstrichen, Würfeln oder Punktestreifen. Wenn das Rätsel des anderen Kindes richtig gelöst und die Antwort begründet wurde, wird gewechselt. Es gelten die gleichen Regeln.</p>	x										
<p>S. 36 und 37 Längen messen</p>	<p>Ausgehend von den Impulsen auf Seite 36 vergleichen die Kinder Längen durch Nebeneinanderhalten (direktes Vergleichen) oder durch Messen mit Körperteilen, Schnurstücken (die Schnurstücke sollten das Vielfache voneinander sein) oder Messband, Klappmeter bzw. Massstab (indirektes Vergleichen).</p>	x									<p>In der Turnhalle werden die Bodenlinien gemessen und miteinander verglichen.</p> <p>Beim Spazieren wird in verschiedene Richtungen 1 km gelaufen.</p>	
	<p>Die Kinder suchen Gegenstände und Distanzen, die sie mit Körperteilen, Schnurstücken oder skalierten Messgeräten messen. In der Tabelle werden die Anzahl der Einheiten eingetragen, z. B. Anzahl Schritte und Anzahl Fusslängen.</p>	x									<p>In regelmässigen Abständen messen sich die Schüler selber. Die Messungen werden an einer Wand oder am Türrahmen festgehalten.</p>	
	<p>Die Kinder reflektieren ihre Messtechniken und die Messgenauigkeit.</p>	x										
<p>S. 38 Wie viel ist drin?</p>	<p>Anhand der Bilder im Themenbuch ordnen die Kinder Gefässe mit viel/wenig Inhalt. Gemeinsam überlegen sie, was wie verglichen oder ausgemessen werden kann.</p>	x									<p>Beim Kochen sammeln die SuS Erfahrungen mit verschiedenen Gefässen und mit dem Messen von Flüssigkeiten.</p>	
	<p>Sie erzählen von Erfahrungen zu Hause (z. B. beim Kochen) und beschreiben die Inhalte (Volumen) der Gefässe.</p>						x					

	<p>Die Kinder messen verschiedene Gefässe mit einer Liter-Tüte und/oder zwei verschiedenen grossen Bechern aus. Dafür können die Behälter nach und nach aufgefüllt werden, oder der Inhalt der gefüllten Behälter wird nach und nach in die normierten Gefässe ausgeschenkt.</p>	x									<p>Am Brunnen auf dem Spielplatz experimentieren die SuS mit verschiedenen Gefässen.</p> <p>Während eines Ausfluges werden zum Trinken unterschiedliche Trinkflaschen in die Becher der SuS umgeschüttet.</p>
<p>S. 39 So schwer wie...</p>	<p>Die Kinder schätzen und vergleichen das Gewicht einer grossen leeren und einer kleinen gefüllten Schachtel, zuerst mit einem visuellen Vergleich, dann werden die Schachteln in die Hände genommen.</p>	x									<p>Beim Kochen sammeln die SuS Erfahrungen mit Gewichtsangaben in Rezepten und mit dem wiegen von Lebensmitteln.</p>
	<p>Gespräch über die Gründe, warum die Grösse der Schachtel nicht mit dem Gewicht korrespondiert. Kennen die Kinder andere Beispiele, bei denen kleine Gegenstände schwer oder grosse Gegenstände leicht sind?</p>	x									<p>In regelmässigen Abständen wiegen sich die Schüler auf der Waage in der Schule.</p>
<p>S. 40 Mein Mess-Steckbrief</p>	<p>Gemeinsam werden die Steckbriefe von Rea und Ruben besprochen. Was kann herausgelesen werden? Was ist wie dargestellt? Die Kinder tragen weitere Beispiele für Messbares zusammen und besprechen Darstellungsmöglichkeiten.</p>			x							
	<p>Die Kinder erstellen individuelle Mess-Steckbriefe. Messgeräte wie Waagen, Doppelmeter und Stoppuhren stehen den Kindern zur Verfügung.</p>					x					

	Die individuellen Steckbriefe werden in der Klasse ausgestellt. Erkennen die Kinder, wer in den Steckbriefen dargestellt ist? Was haben sie gemessen? Wie?						x						
<p>S. 41 Vergleichs-Steckbrief unserer Klasse</p>	Die Vergleichs-Steckbriefe im Themenbuch werden besprochen. Die Kinder tauschen sich über Darstellungsmittel aus: Sind die Vergleichs-Steckbriefe ohne Erklärung verständlich? Warum? Die Kinder machen sich Gedanken zu passenden Vergleichserhebungen. Die Vorgehensweisen und Regeln bei den Datenerhebungen werden abgesprochen.			x									
	Die Kinder arbeiten in Gruppen und erstellen einen Vergleichs-Steckbrief zwischen den Daten von zwei Schülern. Die individuellen Steckbriefe sind zugänglich und weitere Erhebungen können gemacht werden.							x					
	Nach der Ausstellung der Arbeiten werden in einem Plenumsgespräch die Erfahrungen zum Ermitteln von Unterschieden und zum Vergleichen von Daten sowie die Wahl der passenden Darstellungsformen erklärt.							x					
<p>S. 42 und 43 Grosse und kleine Häuser</p>	Ein Kind baut ein Haus mit sechs bis acht Würfeln. Das zweite Kind schaut es an, dann dreht es sich um und das erste Kind versetzt einen Würfel. Das zweite Kind legt den versetzten Würfel wieder an seine ursprüngliche Position zurück.	x										<p>Auf dem Schulhausgelände wird mit unterschiedlich grossen oder gleichgrossen Schachteln nach Anleitung der Lehrperson gebaut oder verändert.</p>	
	Gleiches Spiel wie beschrieben, diesmal wird ein Würfel weggenommen oder hinzugefügt. Das zweite Kind stellt das ursprüngliche Gebäude wieder her.	x											
	Die Kinder besprechen die Bilder im Buch zu zweit und gehen der Frage nach, welche beiden Würfelhäuser in einer Zeile jeweils aus gleich vielen Würfeln gebaut wurden. Sie besprechen, welcher/welche Würfel die Position gewechselt hat/haben.	x											
	Die Kinder bauen die Häuser nach und kontrollieren ihre Lösungen mit dem konkreten Modell.	x											

<p>S. 44 Aufräumen</p>	<p>Konkrete Materialien (Würfel, Karten mit Zählstrichen, Hunderter-Punktfelder und Punktstreifen) werden ungeordnet gelegt. Die Kinder ordnen, bündeln und berechnen.</p>	x											
	<p>Die Kinder legen, zeichnen oder notieren die Ordnungen zu den Punktstreifen. Sie vergleichen und erklären einander zu zweit ihre Lösungen.</p>	x											
	<p>Ein Kind legt zufällig angeordnete Würfel, Karten mit Zählstrichen oder Punktfelder und -streifen. Das andere Kind ordnet und berechnet diese. Sie kontrollieren gemeinsam.</p>	x											
<p>S. 45 Vergleichen</p>	<p>Ein Kind legt zu vergleichende Anzahlen mit Würfeln, Punktstreifen oder Spielgeld. Das andere Kind ordnet die beiden Anzahlen und vergleicht mit «... ist grösser als ...», «... ist kleiner als ...» oder «... ist gleich wie ...» bzw. mit den entsprechenden Symbolen $>$, $<$, $=$.</p>	x											
	<p>In jeder Zeile wird ermittelt, ob es links oder rechts mehr bzw. ob es auf beiden Seiten gleich viel Punkte oder Geld hat. Der Vergleich kann effizient erfolgen, wenn vorerst «das Gleiche im anderen» gesucht und anschliessend die Abweichungen verglichen werden. Die Kinder legen die Karten $>$, $<$, $=$ zu den Bildern im Themenbuch.</p>	x											
<p>Seiten 46 bis 49 Würfel</p>	<p>Die Kinder spielen frei mit den Würfeln, ohne Aufträge.</p>									x	<p>Auf dem Schulhausgelände wird mit unterschiedlich grossen oder gleichgrossen Schachteln nach Anleitung der Lehrperson gebaut oder verändert.</p>		
	<p>Die Kinder betrachten in Zweierteams die Bilder im Themenbuch, die sie nach eigenem Ermessen interpretieren.</p>	x											
	<p>Ein Kind baut Häuser mit Würfeln. Dann werden diese zugedeckt und das zweite Kind baut ein Haus nach.</p>	x											

	Ein Kind baut zwei gleiche Häuser. Anschließend verändert es (ohne dass das andere Kind es sieht) eines der beiden Häuser durch Dazu-legen oder Wegnehmen eines Würfels (oder zweier Würfel). Das zweite Kind bestimmt, welches Haus grösser und welches kleiner ist und zeigt den Unterschied.	x									
	Das eine Kind baut Würfelhäuser und das zweite die spiegelbildliche Version. Bei der gemeinsamen Kontrolle kann ein Spiegel die Lösung bestätigen.	x									
	Ein Kind baut aus den Holzwürfeln einen Quader oder einen Würfel und zerlegt diesen in zwei Teile. Der Partner oder die Partnerin baut die vorgegebenen Teile nach und setzt sie wieder zu einem Würfel oder Quader zusammen.	x									
	Ein Kind baut aus den Holzwürfeln einen Quader oder einen Würfel und halbiert diesen verschieden. Es erklärt seine Lösungen einem anderen Kind.	x									
S. 50 und 51 Figuren	Die Kinder spielen frei mit den Figuren, ohne Aufträge.									x	
	Die Kinder betrachten die Bilder im Themenbuch, die sie nach eigenem Ermessen interpretieren.	x									
	Die Kinder legen Bänder mit verschiedenen Figuren und Farben. Sie tauschen Figuren in den gelegten Bändern aus.	x									
	Die Kinder legen mit neun frei wählbaren Figuren verschiedene Tiere. Mit den gleichen Figuren setzen sie andere Tiere zusammen.	x									
	Das eine Kind legt ein Tier, das zweite legt ein anderes Tier mit den gleichen Figuren und noch eine Figur dazu. Das erste Kind soll herausfinden, welche Figur dazugekommen ist.	x									
	Die Kinder legen oder bauen verschieden hohe Türme. Sie bestimmen den höheren Turm.	x									

	Das eine Kind legt zwei fast identische Bilder mit Figuren. Das andere findet heraus, inwiefern sich die beiden Bilder unterscheiden.	x												
<p>S. 52 bis 54 Steine</p>	Die Kinder spielen frei mit den Glassteinen, ohne Aufträge.												x	
	Die Kinder betrachten die Bilder im Themenbuch, die sie nach eigenem Ermessen interpretieren.	x												
	Zwei Mengen ungeordneter Steine werden gleich strukturiert bzw. in gleiche Einheiten gegliedert bzw. gebündelt, damit die Schätzung durch Vergleichen verifiziert werden kann.	x												
	Die Kinder schätzen eine ungeordnete Anzahl Steine. Danach wird diese geordnet, gebündelt, gegliedert oder strukturiert dargestellt, damit sie einfacher erfasst werden kann.	x												
	Eine grosse Anzahl Steine wird fortlaufend halbiert, wobei jeweils doppelt so viele Teilmengen mit halb so vielen Steinen entstehen.	x												
	Die Kinder legen Rechtecke und Quadrate mit Glassteinen. Diese werden auf unterschiedliche Art verteilt bzw. in verschiedene Produkte zerlegt.	x												
<p>S. 55 Sammeln und zeigen</p>	Die Kinder sammeln Dokumente aus selbstdifferenzierenden Lernanlässen, die sie anderen zum Abschluss gerne zeigen. Die Kinder stellen die Dokumente auf einem Lernplakat zusammen, sie zeichnen und kommentieren, was sie zum Ausdruck bringen möchten.												x	

<p>S. 56 Fehler und Fehlendes</p>	<p>Die Kinder suchen in den Bildern nach Unterschieden, nach Falschem und Unvollständigem. Sie korrigieren Fehler und Fehlendes.</p>			x							<p>In der Schulküche werden abgewogene Lebensmittel und abgemessene Flüssigkeiten bereitgestellt und danach verändert. Die SuS suchen nach den Unterschieden.</p>
		78	0	23	5	17	0	3	0	7	

10.4 BEISPIELSEITEN

10.4.1 THEMENBUCH 1

a) Seite 4 und 5: Wimmelbild Schulzimmer

b) Seite 6: Zahlen-Brille

c) Seite 8: Mein Zahlen-Steckbrief

d) Seite 10 und 11: Steine

e) Seite 18: Muster-Brille

f) Seite 36 und 37: Welche Rechnungen

Welche Rechnungen?

© Schulz-Verlag 2018 36 37

g) Seite 60: Klecksbilder

Quelle: Mathwelt 1, 2018, Schulverlag Plus

l) Seite 14: Geburtstag

m) Seite 22: Backen, spielen, gestalten

n) Seite 26 und 27: Würfel

o) Seite 30: Fehler und Fehlendes

p) Seite 32: Unterschiede

q) Seite 40: Mein Mess-Steckbrief

Quelle: Mathwelt 1, 2018, Schulverlag Plus